

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Mit Leichter Sprache das Lernen lernen

Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten eignen sich Arbeitstechniken an

eingereicht von: Barbara Walt

Begleitung: Michaela Studer

Datum der Abgabe: 24. Juni 2016

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die zur Entstehung der vorliegenden Arbeit beigetragen haben.

Es ist dies zunächst meine Begleitperson Michaela Studer, die mich mit ihren stets klaren Antworten im Arbeitsprozess vorangebracht hat. Dank gebührt auch den beiden Kindern, die bei der praktischen Erprobung mitgewirkt und mir so viele Erkenntnisse ermöglicht haben. Weiter sind es die Schulischen Heilpädagoginnen, die sich bereit erklärt haben, mich bei der Evaluation des entwickelten Produkts zu unterstützen. Ein grosser Dank gehört der Lehrmittelexpertin, die mir mit ihren kritischen und pointiert formulierten Gedanken eine wertvolle Aussensicht ermöglicht hat. Zum Schluss möchte ich meinem Lebenspartner danken, der mich in dieser intensiven Phase meiner Ausbildung unermüdlich unterstützt und ermutigt hat.

Abstract

Lehrmitteltexte können für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten eine Hürde darstellen. Um diesen Kindern den Zugang zu erleichtern, sind leicht verständliche Lehrmitteltexte eine Notwendigkeit. Für die vorliegende Arbeit wurde das Lehrmittel für die Mittelstufe ‚Sprachland‘ im Sinne der Binnendifferenzierung ergänzt. Dieser Ergänzung wurde das Konzept Leichte Sprache zugrunde gelegt. Im Fokus stehen Arbeitstechniken für die Bewältigung sprachlicher Aufgaben. Der Lehrmittelteil wurde mithilfe einer praktischen Erprobung erarbeitet. Die Evaluation erfolgte mittels einer qualitativen Befragung von Schulischen Heilpädagoginnen, zudem wurde ein Interview mit einer Lehrmittelexpertin geführt. Dabei konnte die Eignung des entwickelten Produkts für Kinder mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen, mit Deutsch als Zweitsprache oder mit Leseschwächen festgestellt werden.

Inhalt

1	Einleitung	3
1.1	Persönliche Begründung der Themenwahl.....	3
1.2	Heilpädagogische Begründung der Themenwahl	3
1.3	Zielsetzung	4
2	Theoretische Grundlagen	5
2.1	Das Konzept Leichte Sprache.....	5
2.1.1	Entstehung, Zielgruppe und aktueller Forschungsstand	5
2.1.2	Funktionen Leichter Sprache.....	7
2.1.3	Regeln und Grundsätze.....	8
2.1.4	Grenzen und problematische Aspekte	10
2.2	Lernschwierigkeiten	11
2.2.1	Heutige Sicht auf Lernschwierigkeiten	11
2.2.2	Lernen und Sprache	12
2.2.3	Lernen und Lesen.....	13
2.2.4	Zur Zielgruppe dieser Untersuchung	14
2.3	Verständlichkeit und Verstehen.....	17
2.3.1	Das Hamburger Verständlichkeitsmodell	17
2.3.2	Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen	18
2.3.3	Die Textsorte der Lehrmitteltexte.....	19
2.4	Kompetenzorientierung aktueller Lehrpläne	20
2.4.1	Der Lehrplan 21.....	20
2.4.2	Der Rahmenlehrplan der Bundesländer Berlin und Brandenburg	21
2.4.3	Überfachliche Kompetenzen.....	21
2.5	Das Lehrmittel ‚Sprachland‘	23
2.5.1	Didaktische Leitideen	23
2.5.2	Aufbau des Lehrmittels	24
2.5.3	Das Buch „Arbeitstechniken“	24
2.5.4	Der Lehrplan 21 und das Lehrmittel ‚Sprachland‘	25
3	Projektplanung	26
3.1	Entwicklungsziel.....	26
3.2	Grundsätzliche Entscheidungen.....	26
3.3	Übersicht über gesamte Forschungsvorhaben	27
3.4	Überlegungen zur Forschungsmethodik.....	28
3.4.1	Übersicht	29
3.4.2	Zu den Formen der Erhebung	30

3.5	Produktgestaltung	30
3.5.1	Heft „Arbeitstechniken in Leichter Sprache“	31
3.5.2	Merkblatt für Lehrpersonen.....	31
3.6	Evaluation.....	31
3.6.1	Prozessevaluation	31
3.6.2	Praktische Erprobung: Evaluation durch Schülerinnen und Schüler	31
3.6.3	Evaluation des Produkts durch Schulische Heilpädagoginnen.....	32
3.6.4	Evaluation des Produkts durch eine Lehrmittelexpertin	32
4	Produkt.....	33
4.1	Vorgehen bei der Übersetzung	33
4.2	Heft „Arbeitstechniken in Leichter Sprache“	36
4.3	Merkblatt für Lehrpersonen	37
5	Evaluation	37
5.1	Prozessevaluation.....	37
5.1.1	Zu den Begrifflichkeiten	37
5.1.2	Zu den Erfahrungen als Übersetzerin	38
5.1.3	Zum Forschungsstand.....	38
5.2	Praktische Erprobung	39
5.2.1	Durchführung des ersten Schrittes	40
5.2.2	Durchführung des zweiten Schrittes	41
5.2.3	Erkenntnisse und Konsequenzen	42
5.3	Evaluation des Produkts	42
5.3.1	Befragung der Schulischen Heilpädagoginnen	42
5.3.2	Gespräch mit der Lehrmittelexpertin.....	46
5.3.3	Zusammenführung und Diskussion der Ergebnisse.....	48
5.3.4	Erkenntnisse.....	49
5.3.5	Kritische Reflexion des Entwicklungsprozesses	49
5.3.6	Weiterarbeit am Produkt.....	50
6	Konsequenzen und Ausblick	52
7	Literaturverzeichnis	53
8	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	57
8.1	Hauptarbeit	57
8.2	Heft „Arbeitstechniken in Leichter Sprache“	57
9	Anhang.....	58

1 Einleitung

1.1 Persönliche Begründung der Themenwahl

Zu meinen alltäglichen Aufgaben als Schulische Heilpädagogin im integrativen Setting gehört die Vereinfachung von Texten. Seit einigen Jahren passe ich für einen meiner Schüler die im Unterricht verwendeten Geschichten, Sachtexte, Arbeitsanweisungen oder Textaufgaben an, um dem Schüler das Verstehen zu ermöglichen. Dies betrachte ich als spannende, aber nicht immer leichte Aufgabe. „Subjektive“ Kriterien und mein Sprachgefühl haben oft zu einem brauchbaren Ergebnis geführt. Die Frage, warum manche Anpassungen gut gelungen sind und andere weniger, hat mich immer wieder beschäftigt. Mehr und mehr entwickelte ich das Interesse, mich für einmal systematisch mit Textvereinfachungen und mit dem Nutzen leicht verständlicher Texte für den integrativen Unterricht zu befassen. Die Verwendung einer verständlichen Sprache ist mir persönlich ein grosses Anliegen – dies versuche ich bei meiner täglichen Arbeit als Schulische Heilpädagogin umzusetzen.

Dem Begriff „Leichte Sprache“ begegnete ich erstmals im Rahmen eines Seminars an der HfH. Aufgrund meiner oben erwähnten Praxissituation erweckte der Begriff schon damals meine Aufmerksamkeit. Bei einem Blick auf die einschlägigen Internetseiten war ich begeistert, aber auch etwas irritiert. Im Zusammenhang mit der Themenwahl für die Masterarbeit las ich von einem Projektvorschlag der HfH, in dem es darum ging, auf der Basis von Leichter Sprache ein Lehrmittel für den heterogenen Unterricht zu adaptieren. Dies führte zur - zunächst noch vagen - Idee, ein Lehrmittel aus meinem aktuellen Praxisfeld in Leichte Sprache zu übersetzen. Aus dieser Idee heraus wurde nach und nach das Projekt entwickelt, das mit dieser Arbeit vorgestellt wird.

1.2 Heilpädagogische Begründung der Themenwahl

Die Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ist im Kanton Zürich zur Regel geworden (Volksschulgesetz Kanton Zürich, 2005, § 33.¹). Dies hat zur Folge, dass Kinder mit den unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen einen gemeinsamen Unterricht besuchen. Lerninhalte müssen in einem solchen Unterricht differenzierend und/oder individualisierend vermittelt werden, damit die Teilhabe aller gewährleistet ist. Lehrpersonen sind aufgrund der grösseren Heterogenität vor viele Herausforderungen gestellt. So gilt es, die individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler zu erkennen und geeignete Lehr- und Lernformen für die Gruppe oder für einzelne Individuen zu finden. Nebst den didaktisch-methodischen Überlegungen sind aber auch die zu verwendenden Lehrmittel von immenser Bedeutung. Die meisten zeitgemässen Lehrmittel enthalten Vorschläge zur Differenzierung von Unterrichtsinhalten. In der Praxis kann jedoch festgestellt werden, dass diese Vorschläge für einige Schülerinnen und Schüler nicht weit genug gehen oder nicht spezifisch genug sind. Insbesondere werden bei der Differenzierung sprachformale Aspekte nur wenig berücksichtigt. Somit kann gesagt werden, dass aktuelle Lehrmittel in diesem Punkt noch nicht auf die tatsächlich bestehende Heterogenität ausgerichtet sind. Die vorliegende Arbeit will

in diesem Bereich einen Beitrag leisten, indem exemplarisch eine Textvereinfachung ausgearbeitet und danach evaluiert wird.

Lehrmitteltexte sind oft anspruchsvoll formuliert. Für manche Schülerinnen und Schüler stellt dies eine grosse Herausforderung dar. Für diese Kinder ist manchmal nicht die eigentliche Aufgabe (z.B. das Halten eines Vortrags) die erste Hürde, sondern diese stellt sich bei der Auseinandersetzung mit dem Text im Lehrmittel, der die Aufgabe erklärt. Auf der Mittelstufe werden Lehrmitteltexte komplexer; gleichzeitig wird von den Schülerinnen und Schülern eine höhere Selbstständigkeit bei der Auseinandersetzung mit Texten erwartet. Damit verschärft sich das Problem für Kinder mit Lernschwierigkeiten: Sie sind entweder auf spezifische Unterstützung durch die Lehrperson angewiesen oder auf vereinfachte Textversionen, die ihnen den Zugang erleichtern.

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen achten im integrativen Setting darauf, dass¹ Texte und Arbeitsmaterialien mit dem Entwicklungsstand und den Fähigkeiten der Lernenden gut korrespondieren. Dabei kann es erforderlich sein, vorhandene Arbeits- und Lehrmittel anzupassen. Bei Texten steht oft eine Reduktion der formalen Komplexität im Vordergrund. Dies stellt in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung dar: Texte sollen so vereinfacht werden, dass der wesentliche Inhalt trotz formaler Vereinfachung transportiert wird. Auch vereinfachte Texte sollen altersgerecht präsentiert werden und die Kinder emotional ansprechen. Die Akzeptanz für geänderte Materialien ist bei Schülerinnen und Schülern nicht automatisch gegeben; manchmal erscheinen ihnen diese weniger attraktiv oder sie fühlen sich ausgegrenzt, wenn ihnen andere Materialien vorgelegt werden als ihren Kameradinnen und Kameraden.

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen besitzen Erfahrung und Kompetenz im Umgang mit Textvereinfachungen für bestimmte, ihnen bekannte Adressaten. Diese Arbeit ist zum Teil sehr zeitaufwendig und kann im Schulalltag nicht immer geleistet werden. Sind geeignete Textversionen nicht vorhanden, so ersetzen oft mündliche Erläuterungen oder Anweisungen der Lehrperson den direkten Zugang zum Text.

1.3 Zielsetzung

Motivation für diese Entwicklungsarbeit ist das persönliche Interesse der Autorin, sich systematisch mit der Vereinfachung eines bestehenden Lehrmitteltextes auseinanderzusetzen. Dieser Vereinfachung wird das Konzept Leichte Sprache zugrunde gelegt. Im Verlaufe der Auseinandersetzung soll ein Produkt entstehen, das Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten unterstützt und dadurch einen konkreten Nutzen für den integrativen Unterricht bringt. Ausgewählt wird für die Textvereinfachung das im Kanton Zürich weit verbreitete Sprachlehrmittel für die Mittelstufe ‚Sprachland‘. Eine Beschreibung des Lehrmittels und eine Begründung für diese Wahl folgen im Kapitel 2. Vorab muss eine Entscheidung getroffen werden, welcher Teil im Rahmen dieser Arbeit bearbeitet werden soll. Aufgrund

¹ Bemerkung: In diesem Dokument wird bewusst auf eine generelle Silbentrennung verzichtet. Da es thematisch um leicht verständliche und leserliche Texte geht, wird dieses Element der Textgestaltung nicht als passend erachtet. Es werden nur ganz vereinzelt Trennungen vorgenommen, wenn aufgrund des verwendeten Flattersatzes zu grosse Abstände zum Seitenrand entstehen würden.

verschiedener Überlegungen, die ebenfalls im Kapitel 2 dargelegt werden, fällt die Wahl auf das Buch „Arbeitstechniken“, das von der Autorin dieser Arbeit als zentrales Element im Gesamtkonzept des Lehrmittels betrachtet wird. Zum Buch „Arbeitstechniken“ des Lehrmittels ‚Sprachland‘ soll ein ergänzender Lehrmittelteil entwickelt werden, sodass die Binnendifferenzierung erweitert und ein grösserer Personenkreis angesprochen werden kann. Das fertige Produkt soll sowohl im integrativen Klassen- wie auch im Förderunterricht eingesetzt werden können. Auch an eine dafür eventuell notwendige Unterstützung der Lehrpersonen soll gedacht werden. Durch die Bearbeitung des genannten Themenfeldes soll für die Autorin dieser Arbeit ein Kompetenzzuwachs im Bereich der Textvereinfachung resultieren. Die vorliegende Arbeit dokumentiert sämtliche relevanten Schritte des Entwicklungsprozesses.

2 Theoretische Grundlagen

Ausgangspunkt der Überlegungen ist ein Konzept, in das die Autorin dieser Arbeit sich vertiefen möchte, um es in ihrem Praxisfeld zu erproben und schliesslich für den Unterricht nutzbar zu machen. Die Wahl von Leichter Sprache für das Entwicklungsprojekt gilt als gesetzt und wird im Verlauf der Arbeit nicht in Frage gestellt. Mithilfe der Recherchen zum Konzept Leichte Sprache soll ausgelotet werden, welcher Nutzen von dessen Anwendung im Hinblick auf einen schulischen Kontext, insbesondere auf ein integratives Setting erwartet werden kann. Im zweiten Unterkapitel wird erläutert, was nach heutigem Verständnis mit dem Begriff „Lernschwierigkeiten“ gemeint ist. Die immense Bedeutung von Sprache für das Lernen wird beleuchtet wie auch die Bedeutung des Faktors Leseverständnis für das (schulische) Lernen. Auf dieser Basis wird die Zielgruppe der Untersuchung mit ihren konkreten Schwierigkeiten fassbar. Im dritten Unterkapitel folgen einige Ausführungen zum Begriff Verständlichkeit. Im vierten und fünften Unterkapitel schliesslich wird das Lehrmittel ‚Sprachland‘ von seiner didaktischen Konzeption und von seiner Einbettung in aktuelle Lehrpläne her vorgestellt. Es wird ausgeführt, inwiefern die Inhalte des Buchs „Arbeitstechniken“ im Rahmen des heutigen Bildungsauftrags Relevanz besitzen. Dabei wird der Fokus immer wieder speziell auf Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten gerichtet.

2.1 Das Konzept Leichte Sprache

In einer HfH-Veranstaltung mit dem Thema „Leseunterricht für Kinder mit geistiger Behinderung“ bin ich erstmals mit dem Thema Leichte Sprache in Berührung gekommen. Schon damals weckte dieser Ansatz mein Interesse. Das Konzept soll hier in seinen Grundzügen erklärt werden.

2.1.1 Entstehung, Zielgruppe und aktueller Forschungsstand

Die Leichte Sprache entwickelte sich aus der Praxis heraus, in verschiedenen europäischen Ländern. Basis dafür war unter anderem die sogenannte Plain-Language-Bewegung im englischsprachigen Raum. Im deutschen Sprachraum kam die Entwicklung ab ca. 1970 in Gang (vgl. Bredel und Maass, 2016, S. 60 ff.) Die Entwicklung und Verbreitung dieser neuen Sprachform war in erster Linie politisch motiviert. Die Organisation Inclusion Europe („die Europäische Vereinigung von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Familien“) formuliert den Anspruch, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung sich soweit möglich

selbst vertreten können, wofür verständliche Sprache eine wichtige Grundlage darstellt. Im deutschen Bundesmodellprojekt „Wir vertreten uns selbst!“ (1997-2001) war die Verwendung einer leicht verständlichen Sprache eine zentrale Forderung. Erst später wurden konkrete Regeln für Leichte Sprache entwickelt (vgl. Maass, 2015, S. 18-20).

Leichte Sprache ist eine „Varietät des Deutschen“, die vorrangig für den schriftlichen Gebrauch erschaffen wurde. Weder die Adressatinnen und Adressaten noch die Verfasserinnen und Verfasser von Leichter Sprache sprechen diese Varietät. Leichte Sprache bedarf eines Planungsvorlaufs, denn es gilt eine grosse Anzahl an Regeln einzuhalten. Im Bereich Satzbau und Wortschatz ist Leichte Sprache systematisch reduziert, ebenso in Bezug auf das Weltwissen, das für die Lektüre vorausgesetzt wird (vgl. Maass, 2015, S. 11-12).

Als mögliche Adressatinnen und Adressaten können die folgenden Personengruppen bezeichnet werden: Menschen mit Lernschwierigkeiten, mit geistiger Behinderung, Demenz oder Aphasie, prälingual Gehörlose, funktionale Analphabeten oder auch Personen, die Deutsch als Zweitsprache lernen (vgl. S. 15-18) – also Menschen, die aus den verschiedensten Gründen Schwierigkeiten haben, komplexe Sprache zu lesen und zu verstehen. Innerhalb des Konzepts Leichte Sprache ist der Begriff „Menschen mit Lernschwierigkeiten“ eine Selbstbezeichnung von Menschen mit einer geistigen Behinderung (vgl. Winter, 2014, S. 9); sie werden als hauptsächliche Zielgruppe genannt. Wie oben ersichtlich wird, können aber auch weitere Personengruppen von Leichter Sprache profitieren.

In Deutschland existiert mit der sogenannten Barriere-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) aus dem Jahre 2011 eine gesetzliche Grundlage, in der die Leichte Sprache als Kommunikationsmittel explizit erwähnt wird. Neu gestaltete Webauftritte der Bundesbehörden müssen aufgrund dieser Verordnung grundsätzlich auch in Leichter Sprache vorgelegt werden (vgl. Maass, 2015, S. 21). Es sind exakte Richtlinien festgelegt, wie diese Seiten gestaltet sein müssen (vgl. BITV, 2011). Obwohl die Schweiz im Jahre 2014 die UNO-Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat (vgl. humanrights.ch, 2014), gibt es in der Schweiz noch keine vergleichbare Regelung. Im Artikel 14¹ des Behindertengleichstellungsgesetzes wird Folgendes formuliert: „Im Verkehr mit der Bevölkerung nehmen die Behörden Rücksicht auf die besonderen Anliegen der Sprach-, Hör- oder Sehbehinderten“ (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2013). Zudem kann der Bund „nicht gewinnorientierte Organisationen und Institutionen von gesamtschweizerischer Bedeutung unterstützen, die sich um sprach- und verständigungspolitische Anliegen Sprach-, Hör- oder Sehbehinderter bemühen“ (Art. 14³ b). Eine dieser Organisationen ist Pro Infirmis, die grösste Schweizer Fachorganisation für Menschen mit einer Behinderung. Seit einem Jahr führt Pro Infirmis ein Übersetzungsbüro für Leichte Sprache. Mit Hilfe von Testleserinnen und -lesern werden Texte übersetzt, um Personen mit Lern- und Leseschwächen die Teilnahme am öffentlichen Leben zu erleichtern (vgl. Pro Infirmis). Der Einbezug von sogenannten „Prüfgruppen“, die zur Zielgruppe der Menschen mit Lernschwierigkeiten gehören, ist im Konzept Leichte Sprache verankert. Dies wird begründet mit deren Anspruch auf Mitbestimmung. Aus linguistischer Sicht wird die Notwendigkeit der Prüfgruppen aber auch in Frage gestellt (vgl. Maass, 2015, S. 58-59 und S. 164-169).

Das Phänomen Leichte Sprache ist wissenschaftlich noch relativ wenig erschlossen. Ihre Wirksamkeit und (spezifische) Eignung für die äusserst heterogene Leserschaft wurde noch wenig untersucht (siehe z.B. Bock, 2014, S. 19). Bredel und Maass (2016) fragen gar, wie angesichts der vielen möglichen Zielgruppen ein einheitliches Leichte-Sprache-Konzept zu vertreten sei (vgl. S. 141). Die Forschungsstelle Leichte Sprache der Universität Hildesheim setzt seit einigen Jahren wissenschaftliche Arbeiten ebenso um wie praktische Projekte (vgl. Forschungsstelle Leichte Sprache, 2015) und erschliesst so den Gegenstand nach und nach systematisch. Bredel und Maass haben kürzlich festgestellt, dass für die Erklärung des Phänomens Leichte Sprache und deren Regelwerke zahlreiche Grundlagen im Bereich der Kognitionsforschung sowie der linguistischen und psychologischen Forschung bestehen, die zuverlässige Rückschlüsse erlauben (vgl. 2016, S. 16). Somit kann obige Aussage relativiert werden: „Insofern steht die Forschung zu Leichter Sprache, anders als zunächst zu vermuten wäre, nicht ganz am Anfang, sondern kann sich auf einen reichen Ertrag aus den genannten Disziplinen stützen.“ (ebd.).

Im Kontext eines integrativen/ inklusiven Unterrichts wird Leichte Sprache bereits eingesetzt (vgl. Maass, 2015, S. 84). Eine Mailanfrage vom August 2015 an C. Maass, die auch Leiterin der Forschungsstelle Leichte Sprache an der Universität Hildesheim ist, ergab aber, dass bisher noch kaum systematische und publizierte Versuche im Bereich von schulischen Lehrmitteln vorliegen.

2.1.2 Funktionen Leichter Sprache

Laut Bredel und Maass (2016, vgl. S. 56-59) kann Leichte Sprache primär drei gesellschaftliche Funktionen erfüllen. Diese Funktionen können auch im Kontext Schule von Bedeutung sein.

Die *Partizipationsfunktion*: Die Entwicklung der Leichten Sprache geschah aus dem Bedürfnis nach gesellschaftlicher und politischer Teilhabe heraus. Leichte Sprache dient der Überwindung von Kommunikationsbarrieren und soll Informationen möglichst allen Mitgliedern der Gesellschaft vollständig zugänglich machen.

Die *Lernfunktion*: Diese Funktion könnte vor allem im Bereich der Spätalphabetisierung ihre Wirkung entfalten. Mit Hilfe von Texten in Leichter Sprache soll es möglich werden, dass Personen mit sehr geringen Lesekompetenzen ihre Scheu vor dem Lesen überwinden und Selbstvertrauen aufbauen. Bredel und Maass orten in der Leichten Sprache ausserordentliche Chancen im Rahmen von Alphabetisierungsprogrammen. Die Lernfunktion Leichter Sprache könnte zudem bedeutend sein für Personen, die Deutsch als Zweitsprache lernen: Anhand der einfachen, sich wiederholenden Satzmuster könnten sie die Gesetzmässigkeiten der deutschen Sprache und einen funktionierenden Basiswortschatz erlernen (vgl. S. 41-43). Zur Erfüllung dieser Lernfunktion ist es allerdings von grosser Bedeutung, dass Texte in Leichter Sprache keine Elemente enthalten, die nicht den Regeln der deutschen Sprache entsprechen (vgl. S. 57).

Die *Brückenfunktion*: Texte in Leichter Sprache sind als Zusatzangebot zum Ausgangstext zu verstehen und können demnach dafür genutzt werden, sich den Ausgangstext zu erschliessen. Die Brückenfunktion soll dort ermöglicht werden, wo der Ausgangstext und der Leichte-

Sprache-Text parallel genutzt werden können. Der Text in Leichter Sprache soll dafür möglichst nahe beim Ausgangstext liegen, damit Leserinnen, Leser zwischen den beiden Textfassungen hin- und herspringen können.

Mit Bezug auf die vorliegende Arbeit kann gefragt werden, welchen Stellenwert die genannten Funktionen haben, wenn Leichte Sprache in einem schulischen Kontext angewandt werden soll. Von zentraler Bedeutung ist sicherlich die Partizipationsfunktion, soll doch die Verwendung einer verständlichen, angemessenen Sprache allen Schülerinnen und Schülern die Teilhabe am Unterrichtsgegenstand ermöglichen. Die Lernfunktion Leichter Sprache scheint ebenfalls sehr vielversprechend, könnte sie doch einige Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, Selbstvertrauen im Umgang mit Texten aufzubauen. Dabei ist es denkbar, dass Texte in Leichter Sprache in einer Art Übergangsstadium eingesetzt würden, zum Beispiel bei Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache (vgl. Bredel und Maass, 2016, S. 141). Was die an dritter Stelle erwähnte Brückenfunktion anbelangt, so scheint eine Aussage dazu im jetzigen Zeitpunkt schwer möglich. Sie soll aber auf jeden Fall weiter thematisiert werden.

2.1.3 Regeln und Grundsätze

Bislang existierten für den deutschsprachigen Raum drei verschiedene Regelkataloge für Leichte Sprache (vgl. Maass, 2015). Diese stammen aus den folgenden Quellen:

1. vom Netzwerk Leichte Sprache (2009)
2. aus der Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung – BITV, 2011)
3. von der Organisation Inclusion Europe (2009)

Der Regelkatalog des Netzwerks Leichte Sprache ist am weitesten verbreitet (vgl. Maass, 2015, S. 27). Er ist frei im Internet zugänglich und hat die öffentliche Wahrnehmung von Leichter Sprache bisher vermutlich am meisten geprägt. So orientiert sich auch das oben erwähnte Büro für Leichte Sprache der Pro Infirmis bei der Übersetzungsarbeit an diesem Regelkatalog.²

Die drei genannten Regelwerke sind aus der Praxis heraus entstanden. Die Forschungsstelle Leichte Sprache der Universität Hildesheim hat sie im Detail überprüft und kommentiert, dargelegt von Maass (2015). Ihr Fazit: Alle drei Regelwerke sind zum Teil in sich widersprüchlich und überzeugen aus (sprach-)wissenschaftlicher Sicht nicht in allen Teilen. Um diesem Mangel zu begegnen, hat die Forschungsstelle Leichte Sprache einen eigenen Regelkatalog entwickelt, der logisch aufgebaut ist und sprachwissenschaftlichen Überlegungen standhält. Da im Bereich Leichte Sprache bisher nur wenige Forschungsergebnisse vorliegen, müssen manche Regeln als vorläufig gelten. Den eigentlichen Regeln für die verschiedenen Sprachebenen wurden „Grundprinzipien mit Bezug auf das Sprachsystem“ sowie „Ethische Grundprinzipien Leichter Sprache“ vorangestellt (Maass, 2015, S. 76-86). Eine umfassende Aufarbeitung der erwähnten drei bisherigen Regelkataloge erfolgte kürzlich durch Bredel und

² Mailauskunft vom 1. Juni 2016

Maass (2016). Der Regelkatalog der Fachstelle Leichte Sprache wird dadurch aber nicht in Frage gestellt und darf als aktuell gelten.

Leichte Sprache ist auf jeder Ebene reglementiert. Um dies zu veranschaulichen, werden nachfolgend die wichtigsten Regeln aus dem zuletzt erwähnten Regelkatalog aufgeführt (vgl. Maass, 2015, S. 75-149). Der Übersichtlichkeit halber werden nicht sämtliche Regeln im Detail dargestellt.

Tabelle 1: Regeln für Leichte Sprache

Zeichenebene	<ul style="list-style-type: none"> • Weniger bekannte Sonderzeichen werden wenn möglich weggelassen. • Kommas werden nicht verwendet (siehe auch Stichwort „Satzgefüge“). • Zahlen werden als Ziffern geschrieben. • Als reine Lesehilfe unterteilt der sogenannte Mediopunkt (·) zusammengesetzte Wörter in die Einzelwörter. Er darf auch zur Abtrennung von Vorsilben verwendet werden.
Wortebene	<ul style="list-style-type: none"> • Die Wortwahl bewegt sich im Bereich des Grundwortschatzes. • Kurze Wörter werden bevorzugt. • Fremd- oder Fachwörter werden vermieden oder - falls sie für das Verständnis unbedingt erforderlich sind - unmittelbar erklärt.
Satzebene	<ul style="list-style-type: none"> • Sachverhalte werden möglichst aktiv, d.h. mit Verben ausgedrückt. • Handlungsträger werden benannt (wofür bei der Übersetzung eine Recherche notwendig sein kann). • Pro Satz wird möglichst nur eine Aussage gemacht. • Satzgefüge werden nach definierten Regeln aufgelöst und durch Hauptsätze ersetzt. • Der Genitiv wird vermieden, ebenso das Passiv und der Konjunktiv. • Das Präteritum wird (ausser bei Hilfs- und Modalverben) vermieden. • Die Negation soll ebenfalls vermieden werden. Falls dies nicht möglich ist, wird sie durch Fettdruck hervorgehoben, um nicht übersehen zu werden. • Metaphern sollen dem Lebensbereich der Leserinnen und Leser entstammen, sonst sind sie wegzulassen.
Textebene	<ul style="list-style-type: none"> • Für gleiche Sachverhalte werden die gleichen Wörter verwendet, keine Synonyme. • Personalpronomen in der 3. Person werden durch das Nomen ersetzt, für das sie stehen. • Verweise im Text werden in Leserichtung eingefügt, nicht umgekehrt. • Bei der Übersetzung von Textvorlagen dürfen Texte verändert oder gekürzt werden. Das nicht Notwendige darf zugunsten der Verständlichkeit weggelassen werden. • Es gilt das „Redundanz-Prinzip“: Wichtiges und Zentrales wird mehrfach hervorgehoben. • Es ist darauf zu achten, ob sich durch die Übersetzung in Leichte Sprache eine Veränderung in der Textfunktion ergibt (dies ist relevant z.B. bei Texten mit rechtsverbindlichem Inhalt, vgl. S. 140 ff.)
Typographie und Layout	<ul style="list-style-type: none"> • Texte werden konsequent linksbündig ausgerichtet. • Es wird Flattersatz verwendet. • Jeder Satz kommt auf eine neue Zeile. Texte besitzen daher die Struktur von „Listen“. • Erläuterungen und Beispiele werden mit Einrückungen eingefügt.

	<ul style="list-style-type: none">• Serifenlose Schriften und eine ausreichend grosse Schrift sind zu verwenden (Empfehlung des Netzwerks Leichte Sprache: mindestens Schriftgrösse 14 und ein Zeilenabstand von 1,5).• Wichtiges wird mit Fettdruck hervorgehoben.• Nicht zu vermeidende Abtrennungen im Satz werden am Ende eines Satzglieds vorgenommen, sodass Sinneinheiten zusammenbleiben.• Verwendete Bilder richten sich an der angesprochenen Altersgruppe aus.• Bilder stützen den Verstehensprozess und dienen nicht der blossen Illustration.
--	--

Die oben genannten Regeln korrespondieren im Wesentlichen mit bekannten Kriterien der Textvereinfachung (vgl. Hinder und Stieper, 2012, S. 37-42). Der Unterschied ist aber, dass Leichte Sprache weiter geht und dadurch tiefer ins Gefüge der Sprache eingreift.

Nach dem Studium dieser umfangreichen Tabelle mag sich der Leser, die Leserin fragen, wie Sprache mit derart vielen Einschränkungen und Vorschriften aussehen soll. Zur Veranschaulichung des bisher Erläuterten sei daher ein einfaches Beispiel angeführt, das die Veränderungen auf den verschiedenen Ebenen der Sprache aufzeigt:

a) Übliche Sprache:

Falls Sie diesen Satz nicht entziffern können, leiden Sie womöglich an Kurzsichtigkeit.

b) Leichte Sprache:

Sie können diesen Satz **nicht** lesen?

Dann sind Sie vielleicht kurz·sichtig.

Kurz·sichtig bedeutet:

Sie können nur Dinge in der Nähe gut sehen.

Sogleich werden zwei Problemfelder sichtbar, indem einerseits auffällt, wie die Länge des Textes zunimmt und andererseits die Frage auftaucht, ob ein Begriff wie „kurzsichtig“ für die Leserschaft dieses Satzes erklärt werden müsse oder ob dies überflüssig sei. Dies sind Probleme, mit denen Übersetzerinnen und Übersetzer sich auseinandersetzen müssen.

2.1.4 Grenzen und problematische Aspekte

In den Schweizer Medien sind in den letzten 1-2 Jahren ab und zu Berichte zum noch relativ wenig bekannten Thema Leichte Sprache erschienen³. In diesen Beiträgen dominieren ein wohlwollender Ton und der positive Aspekt der erleichterten Partizipation. Es werden aber auch Vorurteile und Ablehnung gegenüber dieser „kindlich“ anmutenden Form der Sprache laut (vgl. Kellermann, 2014, S. 10). So wird beispielsweise bezweifelt, dass eine auf diese Weise vereinfachte Sprache komplexe Sachverhalte vermitteln kann, ohne die Inhalte zu verfälschen und ohne die Empfänger dieser Sprache herabzuwürdigen (vgl. NZZ, 2014). Leichte Sprache kann Leserinnen und Leser irritieren, weil einige Regeln dem Sprachgefühl widersprechen.

³ Siehe z.B. Beitrag im Migros Magazin Nr. 14 vom 4. April 2016

Somit kann Leichte Sprache auch provozierend wirken, wodurch ihr ein gewisses Stigma anhaftet (vgl. Bredel und Maass, 2016, S. 45 ff.).

Bremer (vgl. 2015) formuliert, dass der Schwierigkeitsgrad eines Textes nicht durch dessen formale Komplexität bestimmt werde, sondern durch den „Sinn“. Dieser „Sinn“ aber lasse sich durch formale Einfachheit nicht leichter übermitteln, sondern es bedürfe eines „verständigen“ Empfängers. Auch Maass (2015) stellt in Frage, dass sämtliche Adressatinnen und Adressaten von Leichter Sprache in der Lage sind, komplexe Sachverhalte (wie zum Beispiel einen Gesetzestext) zu verstehen. Diese Tatsache soll jedoch keinesfalls verhindern, dass auch anspruchsvolle Texte in Leichte Sprache übersetzt werden, denn sie ist eine Kommunikationshilfe und soll einer grösseren Gruppe von Adressatinnen und Adressaten den Zugang zu Informationen ermöglichen (vgl. S. 22).

Von Seiten der Sprachwissenschaft wird es allerdings als problematisch erachtet, dass - je nach verwendetem Regelwerk - einzelne Schreibungen und Satzgebilde zugelassen sind, die nicht der deutschen Orthographie und Grammatik entsprechen (vgl. Maass, 2015, S. 47 und S. 90-91). Dies ist selbstredend auch für den (heil-)pädagogischen Kontext von Bedeutung. Es ist sorgfältig zu bedenken, welche Lernimpulse gesetzt werden, wenn Schülerinnen und Schüler mit einer neuen, vereinfachten Sprachversion in Berührung kommen. Daher ist Leichte Sprache als Instrument bewusst einzusetzen, auch im Hinblick auf deren Akzeptanz in einem schulischen Umfeld.

Es kann ein erstes Fazit gezogen werden: Für einen schulischen Kontext mit integrativer Ausrichtung scheint Leichte Sprache sehr vielversprechend, indem sie Schülerinnen und Schülern mit geringeren Sprach- oder Lesekompetenzen den Zugang zu Inhalten wesentlich erleichtern kann. Die erwähnte Brückenfunktion müsste geprüft werden, um darüber eine Aussage machen zu können. Problematisch scheinen (vom Aspekt der Umsetzbarkeit her) der lange Planungsvorlauf und (für die Schülerinnen und Schüler) die resultierende Textlänge.

2.2 Lernschwierigkeiten

2.2.1 Heutige Sicht auf Lernschwierigkeiten

Der im Titel dieser Arbeit verwendete Begriff „Lernschwierigkeiten“ mutet sehr allgemein an und bedarf der Klärung. Bei der Recherche findet man eine Vielzahl von verwandten Begriffen, die mit dem Begriff assoziiert werden können, so zum Beispiel Lernstörung, Lernbeeinträchtigung, Lernbenachteiligung, Lernschwäche oder Lernbehinderung (vgl. Gold, 2011, S. 11). Diese Begriffe werden in der Fachliteratur zudem uneinheitlich verwendet (vgl. ebd.), was verwirrend wirken kann. Daher zunächst eine allgemein verständliche, weit gefasste Definition: „Lernschwierigkeiten sind Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit Lernanforderungen aller Art, die sich in minderen Schulleistungen beim Lesen, in der Rechtschreibung und/oder beim Rechnen niederschlagen. Auch langsame und schwache Lerner lassen sich darunter subsumieren“ (Gold, 2011, S. 12).

Lernschwierigkeiten treten oft aufgrund eines Vergleichs mit einer Bezugsnorm ins Bewusstsein der Betroffenen (vgl. Zielinski, 1998, S. 13-14). In der Vergangenheit wurden Lernschwierigkeiten zudem mehrheitlich am Individuum und seiner fehlenden Begabung festgemacht (vgl.

Heimlich, 2009, S. 22). Diese Sichtweise ist jedoch zu eng: Mit Blick auf die Entwicklungstheorien von Vygotskij, Piaget oder Dewey kann Lernen als eine *Aktivität* betrachtet werden, „die vom Individuum ausgeht, von diesem selbst gesteuert wird und sich als Interaktion mit einer Umgebung zeigt“ (vgl. S. 26-27). Auf diese Weise betrachtet können Lernschwierigkeiten schlicht als Bestandteil des Lernens selbst angesehen werden: „Schwierigkeiten des Lernens entstehen in allen Lernprozessen für alle Lernenden“ (vgl. S. 27).

Dem Begriff Lernschwierigkeiten soll für diese Arbeit eine systemisch-ökologische Sichtweise zugrunde liegen und Klassifikationen sollen in den Hintergrund treten (vgl. Keiser, 2013). Damit ist gemeint, dass stets der Blick auf die gesamte Situation des Schülers, der Schülerin erforderlich ist, um das Zustandekommen von Lernschwierigkeiten zu erklären. Heimlich (2009) formuliert dazu: „Lernschwierigkeiten ergeben sich jeweils an der Anforderungsschwelle zwischen vorhandenen Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten und noch zu erwerbenden“ (S. 26). Gold (2011) stellt fest, dass Lernschwierigkeiten infolge einer unzureichenden Passung von gestellten Anforderungen einerseits und den bei einer Person vorhandenen Lernvoraussetzungen andererseits auftreten können (vgl. S. 20). Damit ist gemeint, dass die gestellten Anforderungen zu wenig oder nur ungenau auf die Möglichkeiten der lernenden Person abgestimmt sind.

Bildlich gesprochen können Lernanforderungen für das Kind eine Art Schwelle darstellen, die es zu überwinden gilt, um im Lernprozess voranzukommen. Aus systemisch-ökologischer Sichtweise gibt es mindestens zwei Herangehensweisen, wenn Lernschwierigkeiten vorliegen: Einerseits können Faktoren beim Kind fokussiert werden, indem gefragt wird, wie das Kind die notwendigen Fähigkeiten oder Fertigkeiten entwickeln kann, um die Schwelle zu überwinden. Andererseits kann gefragt werden, wie ein bestimmtes Lernangebot (um)gestaltet werden kann, damit das Kind mit seinen aktuellen Voraussetzungen die Schwelle meistern kann. Dies entspricht auch der Zielsetzung dieser Arbeit, indem Anforderungsschwellen anders gestaltet oder „niederschwellige“ Zugänge zu Lernangeboten geschaffen werden sollen.

2.2.2 Lernen und Sprache

Gold (2011) betont die immense Bedeutung der Sprache für das Lernen und für die Entwicklung insgesamt. Er benennt Sprache als wichtigstes Mittel der sozialen Kommunikation. Für die Entwicklung von Sprache sind beim Kind grundlegende Funktionen der Wahrnehmung und der Aufmerksamkeit erforderlich. Zudem steht der Spracherwerb „in enger wechselseitiger Beziehung mit der kognitiven Entwicklung“ (S. 167). Die Entwicklung von Sprache setzt einerseits das Vorhandensein einer allgemeinen Lern- und Gedächtnisfunktion voraus, andererseits befördert Sprache die Lern- und Gedächtnisentwicklung (vgl. ebd.). Sprache und Lernen stehen also in einer untrennbaren Wechselwirkung: „Sprache ist nicht nur Mittel zur Kommunikation, sondern auch Werkzeug des Denkens und des Wissenserwerbs. Sprache macht es möglich, Begriffe und Konzepte leichter zu repräsentieren, zu verändern und mit anderen zu teilen“ (S. 168). Auch für das schulische Lernen ist die vielschichtige Funktion von Sprache von unschätzbbarer Bedeutung. So ist Sprache im Kontext von Unterricht stets Mittel und Ziel, Instrument der Vermittlung und gleichzeitig zu vermittelnder Lerninhalt.

2.2.3 Lernen und Lesen

Welche sprachlichen Kompetenzen sind für den schulischen Erfolg von Schülerinnen und Schülern besonders bedeutsam? Gold (2011) misst der Lesekompetenz eine Schlüsselrolle zu (vgl. S. 101). Auch hier zeigen sich starke Wechselwirkungen, indem viele Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten auch Leseschwierigkeiten haben. Anhaltende Leseschwierigkeiten wiederum führen früher oder später zu Schwierigkeiten und Beeinträchtigungen beim schulischen Lernen (vgl. ebd.). In Wendlandts „Sprachbaum“, einem sehr anschaulichen Modell für die gesamtheitliche Betrachtung der Sprachentwicklung (2011), sind die Bereiche Lesen und Schreiben zuoberst in der Baumkrone abgebildet. Dies soll aufzeigen, wie komplex das Erlernen von Lesen und Schreiben ist und wie viele Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit der Schriftspracherwerb gelingt.

Die Bedeutung der Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern wird seit der Internationalen Schulleistungsstudie PISA breit diskutiert (vgl. Educa). In unserer medial geprägten Umwelt ist das Lesen eine Schlüsselkompetenz und eine wichtige Ressource für die Kommunikation. Lesen dient der Information und Orientierung und ist daher in jeder Hinsicht ein wichtiges Instrument für die Partizipation, auch im Hinblick auf berufliche Chancen und Möglichkeiten (vgl. Lenhard, 2013, S. 11-12). Für das verstehende Lesen finden sich in der Literatur verschiedene Begriffe, die mehr oder weniger synonym verwendet werden: Leseverstehen, Leseverständnis, Lesesinnverständnis oder auch Textverständnis. Im Folgenden wird der Begriff Leseverständnis verwendet.

Lesen ist ein äusserst komplexer Vorgang, bei dem automatisierte Wahrnehmungs- und Verarbeitungsvorgänge einerseits und kognitive Vorgänge andererseits gleichermassen eine Rolle spielen. Verschiedene theoretische Modelle versuchen, die Abläufe beim Leseprozess zu beschreiben. Einigkeit herrscht dabei weitgehend über die wesentlichen (Teil-)Prozesse, die beim Lesen ablaufen (vgl. S. 14-15).

Das untenstehende Modell zeigt auf, wie beim Lesen die erwähnten Teilprozesse ineinander greifen. Dabei können hierarchieniedere und hierarchiehohe Prozesse ausgemacht werden. Auf der Basis von allgemeinen kognitiven Voraussetzungen wie der Arbeitsgedächtniskapazität oder dem Sprachverständnis erfolgen zunächst Prozesse des Erlesens und Erkennens von Wörtern, genannt „Rekodieren“ und „Dekodieren“. Gelesene Wörter müssen zueinander in Beziehung gesetzt werden, damit der Sinn von grösseren Einheiten wie Satzzeilen oder Sätzen erkannt werden kann. Dieser Prozess wird „lokale Kohärenzbildung“ genannt. Je nach verwendeter Syntax (Satzbau) sind solche Abläufe einfacher oder anspruchsvoller. Auf der oberen Hierarchieebene wird Gelesenes durch das Hinzuziehen von Vorwissen interpretiert. Prozesse der Selbstregulation helfen dem Leser, der Leserin, den eigenen Verständnisprozess zu überwachen. Durch die Bildung von grösseren inhaltlichen Strukturen können Sinnzusammenhänge erkannt werden, wofür der Begriff „globale Kohärenzbildung“ verwendet wird. Von Bedeutung ist im Leseprozess schliesslich auch das Ziehen von „Inferenzen“, womit das Erfassen von Sinnzusammenhängen gemeint ist, die im Text nicht explizit erwähnt sind, sondern „zwischen den Zeilen“ gelesen werden müssen (vgl. S. 15).

Abbildung 1: Teilprozesse im Leseverständnis (Lenhard, 2013, S. 15)

2.2.4 Zur Zielgruppe dieser Untersuchung

Im Rahmen dieses Projekts besteht die Absicht, Schülerinnen und Schülern mithilfe von Leichter Sprache das Lesen und Verstehen zu erleichtern. Mögliche Adressatinnen und Adressaten von Leichter Sprache wurden unter Punkt 2.1.1 genannt. Dabei wurde rasch sichtbar, dass diese Gruppe äusserst heterogen ist.

Die Zielgruppe der vorliegenden Untersuchung ist ebenfalls heterogen, daher soll an dieser Stelle der gemeinsame Nenner dieser Gruppe definiert werden. So geht es in dieser Arbeit um **Schülerinnen und Schüler, die aus kognitiven und/oder aus engeren sprachlichen Gründen Schwierigkeiten haben, Textinhalte zu verstehen, sobald diese einen gewissen Grad an Komplexität erreichen**. Um die Lesbarkeit zu erleichtern, werden diese Kinder in der Folge gesamthaft als „Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten“ oder als „Zielgruppe der Untersuchung“ bezeichnet. Der enge Zusammenhang zwischen den Lesekompetenzen und dem schulischen Lernen wurde weiter oben aufgezeigt.

Die Lernvoraussetzungen der Kinder, für die ich die Verwendung von Leichter Sprache in Betracht ziehe, sollen in einer knappen, allgemein verständlichen Weise beschrieben werden. Es sind Schülerinnen und Schüler mit...

- kognitiven Einschränkungen oder Lernbehinderungen: Die Schwierigkeiten dieser Kinder zeigen sich bei der Aneignung neuer Lerninhalte oder bei der Anwendung von Gelerntem in neuen Zusammenhängen. Probleme bereitet insbesondere der Bereich der Abstraktion. Auch können die Speicherung und das Abrufen von (sprachlichen) Inhalten Probleme bereiten.
- spezifischen sprachlichen Defiziten aufgrund von Verzögerungen oder Störungen in der Sprachentwicklung: Die Sprachentwicklung ist bei diesen Kindern erschwert abgelaufen, was eine Beeinträchtigung von rezeptiven wie auch produktiven sprachlichen Fähigkeiten zur Folge hat. Alle vier Teilbereiche der Sprache (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) können betroffen sein (vgl. Wendlandt, 2011).
- Lese-Rechtschreibeschwächen (LRS): Diese Problematik (früher auch Legasthenie genannt) wird oft als „Teilleistungsschwäche“ bezeichnet. Die Verarbeitung und damit das Erlernen von Sprache ist bei diesen Kindern erschwert. Die Schwierigkeiten zeigen sich vor allem im Umgang mit schriftlicher Sprache. Der Umgang mit mündlicher Sprache bereitet den betroffenen Kindern tendenziell weniger Probleme.
- Deutsch als Zweitsprache (DaZ): Diese Kinder befinden sich im Prozess des Zweitspracherwerbs unterschiedlich weit. Ihre Grundlagen in der Erstsprache sind unterschiedlich ausgeprägt. Ihre Kenntnisse von Wortschatz und grammatischen Strukturen der deutschen Sprache sind im Aufbau begriffen. Sie müssen sich die deutsche Sprache aneignen, gleichzeitig werden ihnen die neuen Lerninhalte in deutscher Sprache vermittelt, was eine grosse Herausforderung darstellen kann.
- unspezifisch beschriebenen „Leseschwächen“

Gemeinsam ist diesen Kindern, dass sich ihre Lernschwierigkeiten bei der Auseinandersetzung mit Textinhalten zeigen. Untenstehende Tabelle zeigt die konkreten Schwierigkeiten und ebenso deren Auswirkungen. Dabei wird in der rechten Spalte der Bezug zum vorher genannten Modell hergestellt.

Tabelle 2: Schwierigkeiten bei der Auseinandersetzung mit Textinhalten

Beschreibung der Schwierigkeiten und ihrer Auswirkungen	Bezug zum Modell
Die Schülerinnen, Schüler verfügen über eine wenig entwickelte Lesetechnik; sie lesen langsam oder stockend, ermüden beim Lesen und können längere Wörter nicht entschlüsseln.	Rekodieren, Dekodieren
Ihr Wortschatz ist eingeschränkt; somit entstehen beim Lesen „Bedeutungslücken“, die nicht geschlossen werden können.	Sprachverständnis (Wortschatz)
Sie verfügen über ein geringes Welt- oder Sachwissen, dadurch können sie Textinhalte nicht in bestehende Vorkenntnisse einordnen.	Vorwissen
Sie können Gelesenes nicht ohne weiteres im beabsichtigten Kontext verstehen oder mit ihrer Erlebniswelt in Verbindung bringen. Das Gelesene macht wenig „Sinn“.	Globale Kohärenzbildung
Es fällt ihnen schwer, eine grosse Menge an Informationen zu verarbeiten oder zu speichern. Dadurch sind längere Texteinheiten für sie schwer zu bewältigen.	Arbeitsgedächtnis und weitere Vorgänge der Speicherung
Sprachliche Elemente, die in Satzgefügen inhaltliche Bezüge ausdrücken, sind für sie nicht ohne weiteres verständlich (z.B. Pronomen wie sie, ihn, dessen; oder Konjunktionen wie obwohl, falls). Dadurch müssen sie beim Lesen eine zusätzliche Interpretationsleistung erbringen, die nicht immer zum Ziel führt.	Wortschatz, lokale Kohärenzbildung

Inhalte, die im Text implizit mitgemeint sind, bleiben ihnen verborgen; sie bleiben an der Oberfläche des Textes und können nicht „zwischen den Zeilen lesen“.	Ziehen von Inferenzen
Sie kennen wenige Lesestrategien und wissen daher nicht, wie man an einen Text herangeht oder mit Leseproblemen umgeht.	Selbstregulation, Handlungskompetenz

Für Schülerinnen und Schüler, die eine oder mehrere der oben genannten Schwierigkeiten haben, sind gängige Lehrmitteltexte oftmals zu anspruchsvoll formuliert. Diese Kinder könnten sich zwar mit dem Lerngegenstand auseinandersetzen, der Zugang über das Lehrmittel ist für sie jedoch zu komplex. Sie können die Texte nicht von sich aus erschliessen und sind auf Zusatzerklärungen und -anweisungen der Lehrperson oder ihrer Mitschülerinnen, Mitschüler angewiesen. Ihre Teilhabe am Unterricht kann eingeschränkt sein, weil sie dem Verstehen des Textes mehr Zeit und Aufmerksamkeit widmen müssen. Mit Blick auf diese Kinder sind leicht verständliche Lehrmitteltexte eine Notwendigkeit. Dies soll nicht heissen, dass die angesprochenen Schwierigkeiten nicht im Förderunterricht angegangen werden sollen. Mit Blick auf die Lernmotivation und das Selbstkonzept der Schülerinnen, Schüler sind aber unabhängig davon leicht verständliche Lehrmitteltexte erforderlich.

Das oben dargestellte Modell wird nun dazu verwendet, einen Überblick darüber zu gewinnen, auf welchen Ebenen des Leseprozesses die Verwendung von Leichter Sprache eine Entlastung für Leserinnen, Leser bringen kann. Die Regeln für Leichte Sprache wurden dargestellt. Dabei kann festgestellt werden, dass dies jede der genannten Ebenen betreffen kann:

Ebene der allgemeinen kognitiven Voraussetzungen:

- Die Verwendung von kurzen Wörtern und Sätzen entlastet das Arbeitsgedächtnis.
- Es wird weniger bereichsspezifisches Vorwissen vorausgesetzt, oder dieses wird in Form von Erläuterungen beigelegt.
- Es wird ein überschaubarer Wortschatz verwendet, der allgemein verständlich ist. Seltene Wörter werden erklärt.
- Durch die Verwendung einfacher, schematischer Hauptsätze werden weniger syntaktische Fähigkeiten herausgefordert.

Ebene der hierarchieniederen Prozesse:

- Durch die Verwendung kurzer, sich wiederholender Wörter werden die Prozesse des Erlesens und der Worterkennung erleichtert.
- Ebenso unterstützt die Verwendung einer relativ grossen Schrift das Rekodieren und Dekodieren.
- Die Lesehilfe Mediopunkt unterteilt lange Wörter in überschaubare Einheiten, sodass die Worterkennung leichter fällt.
- Die Bildung von lokalen Kohärenzen wird durch den einfachen Satzbau erleichtert, bei dem pro Satz möglichst nur eine Aussage gemacht wird.
- Auch das Weglassen von Personalpronomen in der 3. Person Einzahl erleichtert die Bildung von lokalen Kohärenzen, ebenso das Zusammenhalten von Satzgliedern auf derselben Zeile.

Ebene der hierarchiehoher Prozesse:

- Das Hinzuziehen von Vorwissen wird teilweise „durch den Text geleistet“, indem Erklärungen und Beispiele beigelegt werden.
- Durch das Hervorheben und Wiederholen von Wichtigem (Redundanz-Prinzip) wird das Erkennen von globalen Zusammenhängen unterstützt.
- Durch das Benennen von Handlungsträgern wird das im Text nicht oder nicht explizit Genannte fassbar, sodass weniger Inferenzen gezogen werden müssen.
- Unklar ist, ob Leichte Sprache auch im Bereich der Selbstregulation einen entlastenden Effekt haben kann.

2.3 Verständlichkeit und Verstehen

Aus dem Alltagsverständnis heraus definiert, meint Verständlichkeit gewisse formale oder inhaltlich-logische Eigenschaften eines Textes, Verstehen hingegen die Entschlüsselung, Aufnahme und Integration des Inhalts in die Gedankenwelt des Empfängers. Dazu Bredel und Maass: „Der Begriff des Verstehens bezieht sich auf den Leser / die Leserin und deren Rezeptionsaktivitäten; der Begriff der Verständlichkeit bezieht sich auf Texte, die einem Verstehen mehr oder weniger zugänglich sind“ (2016, S. 117).

2.3.1 Das Hamburger Verständlichkeitsmodell

Wie kann die oben angesprochene „Zugänglichkeit“ eines Textes, also seine Verständlichkeit, eingeschätzt werden? Ein oft zitiertes Modell haben Langer, Schulz von Thun und Tausch (2006) entwickelt. In verschiedenen Studien konnten sie nachweisen, dass die Verständlichkeit von Texten im Wesentlichen durch vier Merkmale beschrieben werden kann. Es sind die folgenden (vgl. S. 21-27):

1. Einfachheit: Dieses Merkmal bezieht sich auf die sprachliche Formulierung, insbesondere auf Wortwahl und Satzbau. Einfache Texte zeichnen sich aus durch kurze, einfache Sätze, geläufige Wörter, erklärte Fachwörter, konkrete und anschauliche Formulierungen.
2. Gliederung/ Ordnung: Dieses Merkmal bezieht sich auf die innere Ordnung und die äussere Gliederung und ist vor allem bei längeren Texten wichtig. Ein gegliederter Text ist übersichtlich, folgerichtig formuliert, der rote Faden bleibt sichtbar. Auch Elemente der äusseren Gestaltung (Abschnitte, Hervorhebungen etc.) helfen Leserinnen und Lesern, sich zurechtzufinden.
3. Kürze/ Prägnanz: Dieses Merkmal bezieht sich darauf, ob die Länge des Textes in einem angemessenen Verhältnis zum Informationsziel steht. Je nachdem ist eine knappe, gedrängte Ausdrucksweise oder eine ausführliche Darstellung zweckmässiger.
4. Anregende Zusätze: Dieses Merkmal bezieht sich auf Zusätze, die bei der Leserin, dem Leser Interesse und Anteilnahme hervorrufen sollen (z.B. das Einbauen von lebensnahen Beispielen).

Langer et al. haben diese Merkmale mit ihren Wirkungen und Wechselwirkungen untersucht. Dabei konnten sie feststellen, dass Einfachheit (1.) und Gliederung/ Ordnung (2.) für die Verständlichkeit von Texten klar am wichtigsten sind. Bei den Faktoren 3. und 4. ist der Einfluss auf die Verständlichkeit komplexer oder von Wechselwirkungen mit den anderen Faktoren

abhängig (vgl. S. 32). Konsequenz für die geplante Arbeit ist, dass für das Erreichen einer hohen Verständlichkeit der Fokus auf die genannten Merkmale „Einfachheit“ und „Gliederung/ Ordnung“ gerichtet werden sollte. Dies sind zwei Merkmale, die Texten in Leichter Sprache in hohem Masse eigen sind.

Gemäss Fix (2003) ist das Modell von Langer et al. allerdings zu relativieren. So könne Verständlichkeit kaum definiert werden, ohne die Voraussetzungen der Leserinnen und Leser sowie die Funktion des Textes in die Überlegungen mit einzubeziehen. Verständlichkeit hängt demnach davon ab, ob ein Text im Hinblick auf die Voraussetzungen der Leserinnen und Leser sowie im Hinblick auf seine kommunikative Funktion angemessen ist (vgl. S. 5-6). Für die zwischen Leser und Text ablaufenden komplexen Prozesse haben Christmann und Groeben den Begriff „Leser-Text-Interaktion“ geprägt (1999).

Texte können auf drei Arten überprüft werden: Einerseits durch Adressatinnen und Adressaten in Form einer Verstehensprüfung. Dies entspricht auch der Idee der „Prüfgruppen“ bei Leichter Sprache. Andererseits existieren automatisierte elektronische Prüfverfahren. Schliesslich können Korrektorinnen und Korrektoren eine professionelle Prüfung ausführen (Bredel und Maass, 2016, vgl. S. 136-137).

2.3.2 Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen

Wie können andererseits Fähigkeiten des Verstehens eingestuft werden? Eine mögliche Herangehensweise ist die Bezugnahme auf die Sprachniveaustufen nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER). Dieser definiert Kompetenzstufen für Fremdsprachenlerner, die in untenstehender Tabelle in gekürzter Form dargestellt werden. Dem originalen Text wurde jeweils der erste Satz entnommen. Zudem wurden einige Farbmarkierungen angebracht (Erläuterung dazu siehe unten):

Tabelle 3: Auszug aus dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen

Niveau A1: Anfänger	„Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze <u>verstehen</u> und <u>verwenden</u> , die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen.“	Elementare Sprachanwendung
Niveau A2: Grundlegende Kenntnisse	„Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke <u>verstehen</u> , die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen.“	
Niveau B1: Fortgeschrittene Sprachverwendung	„Kann die Hauptpunkte <u>verstehen</u> , wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht.“	Selbstständige Sprachanwendung
Niveau B2: Selbstständige Sprachverwendung	„Kann die Hauptinhalte <u>komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen</u> verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen.“	
Niveau C1: Fachkundige Sprachkenntnisse	„Kann ein breites Spektrum <u>anspruchsvoller, längerer Texte</u> verstehen und auch <u>implizite Bedeutungen</u> erfassen.“	Kompetente Sprachverwendung
Niveau C2: Annähernd muttersprachliche Kenntnisse	„Kann praktisch <u>alles, was er / sie liest</u> oder hört, mühelos verstehen.“	

Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass bei der Beschreibung der Niveaustufen A1, A2 und B1 nicht die Rede ist von schriftsprachlichen Kompetenzen, sondern lediglich von „verstehen“ und „verwenden“, also von einer rein mündlichen Sprachanwendung (siehe rote Markierungen). Erst ab Niveau B2 wird das Anspruchsniveau der Texte definiert, das Leserinnen und Leser auf dem entsprechenden Niveau bewältigen können (siehe grüne Markierungen); ein Umstand, der auch von Bredel und Maass kommentiert wird (vgl. 2016, S. 41). Bezüglich der Rezeption von Texten helfen die Beschreibungen aus dem GER für Personen mit eingeschränkten Lesekompetenzen also nicht konkret weiter. Dennoch können so Hinweise auf die von diesen Personen verstandenen sprachlichen Inhalte gefunden werden: Diese bewegen sich von vertrauten, den unmittelbaren Kontext betreffenden Inhalten (Niveau A1) Schritt für Schritt hin zu breiteren, weiter entfernten, anspruchsvollen und abstrakten wie schliesslich auch nur implizit vorhandenen Inhalten. Bredel und Maass (2016) vermuten mit Bezugnahme auf den GER, dass das Lesen von Texten in Leichter Sprache frühestens dann gelingen kann, wenn das Niveau A1 erreicht ist (vgl. S. 41). Texte auf dem Niveau A1 werden oft unter dem Begriff „Leichte Sprache“ gefasst, Texte auf den Niveaus A2 und B1 tendenziell unter „Einfache Sprache“ (vgl. S. 145). Die Kompetenzen von Leserinnen und Lesern, die auf Texte in Leichter Sprache angewiesen sind, bewegen sich also im Rahmen einer „elementaren Sprachanwendung“ (siehe Tabelle).

2.3.3 Die Textsorte der Lehrmitteltexte

Da es bei diesem Projekt um Lehrmitteltexte gehen soll, wird diese Textsorte näher vorgestellt. Die meisten Lehrmitteltexte lassen sich in die Gruppe der Sach- und Informationstexte einordnen. Sach- und Informationstexte wiederum lassen sich gemäss Christmann und Groeben (2006, vgl. S. 150-166) je nach ihrer übergeordneten Funktion resp. ihren Zielen und Zwecken in drei verschiedene Untergruppen einteilen: 1. didaktische Texte, 2. Persuasionstexte und 3. Instruktionstexte im engeren Sinn. Auf Persuasionstexte soll hier nicht eingegangen werden. Nachfolgend soll dargestellt werden, welche Funktion didaktische Texte und Instruktionstexte im engeren Sinn haben und mithilfe welcher Gestaltungsprinzipien das Verstehen solcher Texte erleichtert oder unterstützt werden kann.

Didaktische Texte werden auch als *Instruktionstexte im weiteren Sinn* bezeichnet. Sie beschreiben oder erklären einen bestimmten Wissensbereich. Die wichtigste Funktion eines solchen Textes besteht im Behalten der jeweiligen Textinhalte, und es werden dabei bei Leserinnen und Lesern das Gedächtnis und die vorhandenen Wissensstrukturen aktiviert. Primäres Ziel von didaktischen Texten ist der Erwerb von deklarativem Wissen, von Christmann und Groeben auch bezeichnet als „Wissen-was“ (S. 150). Von den bereits unter 2.3.1 genannten vier Dimensionen der Textverständlichkeit wird die Dimension der Gliederung/ Ordnung für didaktische Texte als besonders wichtig hervorgehoben. Christmann und Groeben benennen die folgenden, für Leserinnen und Leser hilfreichen Textgestaltungsprinzipien:

- *Vorstrukturierungen* sind dem Text vorangestellte, kurze Einführungen zum folgenden Thema, die den Inhalt zusammenfassend darstellen.
- *Sequentielles Arrangieren* bezieht sich auf die Art und Weise, wie Textinformationen aufeinander folgen, welcher Hierarchie hierbei gefolgt wird. Für das Behalten hilfreicher ist es, wenn der Text vom Allgemeinen hin zum Speziellen aufgebaut wird (deduktiv). Zudem

wirkt es unterstützend, wenn der Text möglichst klare Hinweise darauf enthält, wie die enthaltenen Textinformationen aufeinander zu beziehen sind.

- Eine *integrative Vereinigung* kann dem Leser oder der Leserin dabei helfen, Ähnlichkeiten und Unterschiede von bereits Bekanntem und im Text vorliegenden neuen Konzepten zu erkennen, somit Bekanntes und Neues aufeinander zu beziehen und Wissensbereiche zu vernetzen.
- *Konsolidierung* schliesslich kann Zusammenfassungen, Unterstreichungen und Hervorhebungen im Text beinhalten.

Instruktionstexte im engeren Sinn sollen Leserinnen und Leser dazu anleiten, erworbenes Wissen in konkrete Handlungen umzusetzen. Die primäre Funktion solcher Texte ist also die Vermittlung von Handlungswissen („Wissen-wie“). Wichtig ist dabei einerseits das Leseverständnis und andererseits das sogenannte „prozedurale Verstehen“, indem nebst dem Verstehen des sprachlichen Inhalts eine innere Repräsentation der zu erlernenden Handlung aufgebaut werden muss (vgl. S. 162). Instruktionstexte zielen meist auf den Erwerb spezifischer Fertigkeiten, für deren Erwerb müssen aber in der Regel bereits vorhandene generelle Fähigkeiten mitgenutzt werden (vgl. S. 164).

2.4 Kompetenzorientierung aktueller Lehrpläne

Welche Lerninhalte oder –ziele sind in der heutigen multimedialen Gesellschaft von Bedeutung? Welche Fähigkeiten sollen entwickelt resp. gefördert werden? Aktuell zeichnet sich in diesem Bereich ein Umbruch ab.

2.4.1 Der Lehrplan 21

Der von der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (in den Zitiernachweisen kurz „D-EDK“ genannt) ausgearbeitete Lehrplan 21 befindet sich im Kanton Zürich aktuell in der Vernehmlassung (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016a). Der neue Lehrplan soll in Etappen eingeführt werden: Ab 2017 beginnt die Einführung für Schulleitungen und Lehrpersonen. Im Schuljahr 2018/19 tritt der neue Lehrplan auf der Kindergarten- und der Primarstufe bis zur 5. Klasse in Kraft, im Jahr darauf auch für die 6. Klasse und die Oberstufe (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016b).

Als grundlegende Änderung gegenüber dem heute gültigen Lehrplan werden im Lehrplan 21 nicht bestimmte Inhalte, sondern Kompetenzen formuliert, die sich Schülerinnen und Schüler am Ende einer bestimmten Schulperiode angeeignet haben sollen. Das bedeutet, dass möglichst konkret formuliert wird, was Schülerinnen, Schüler nach Ablauf einer bestimmten Lernperiode können sollen. Dabei orientiert sich der Lehrplan 21 an Bildungsstandards, die der Qualitätssicherung dienen sollen (vgl. D-EDK, 2015a, S. 5). Die Kompetenzorientierung von Lehrplänen ist ein aktueller Trend im Bildungsbereich. Der Lehrplan 21 lehnt sich an den Kompetenzbegriff von Weinert (vgl. 2014) an, der Kompetenz als die „Verbindung von Wissen, Können und Wollen“ bezeichnete. Mit der Kompetenzorientierung rücken die „Aneignungs-, Lern- und Problemlöseprozesse der Schülerinnen und Schüler“ in den Vordergrund (vgl. D-EDK, 2015a, S. 5).

Der Lehrplan 21 geht grundsätzlich von unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler aus (vgl. S. 2) und fordert, dass durch vielfältige Unterrichtsmethoden und angepasste Formen der Lernunterstützung auf diese Heterogenität eingegangen wird (vgl. S. 8). Die für die verschiedenen Zyklen⁴ formulierten Grundansprüche (= Basisanforderungen) sollen auf diese Weise „von möglichst allen Schülerinnen und Schülern“ erreicht werden (vgl. S. 5). Für Kinder, welche die formulierten Grundansprüche nicht erreichen können, werden entsprechende Fördermassnahmen sowie für den Einzelfall auch Lernzielanpassungen vorgeschlagen (vgl. D-EDK, 2015b, S. 8). Dass sich im Lehrplan 21 keine spezifischen Definitionen von Kompetenzziele für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten finden, scheint auf den ersten Blick plausibel, sind die Lernvoraussetzungen dieser Kinder doch sehr unterschiedlich. Andererseits scheint diese Situation aus Sicht der Heilpädagogik unbefriedigend und bedarf wohl der weiteren Klärung (vgl. auch HfH News, 2016). Diese ist aber nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

2.4.2 Der Rahmenlehrplan der Bundesländer Berlin und Brandenburg

Um dennoch spezifischere Hinweise zu erhalten, welche Kompetenzziele für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten gesetzt werden können, soll daher als Ergänzung ein weiterer aktueller Lehrplan herangezogen werden. In einem länderübergreifenden Projekt haben die Bundesländer Berlin und Brandenburg einen gemeinsamen Rahmenlehrplan erarbeitet. Dieser gilt für Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen (im Bundesland Berlin) und für den Bildungsgang zum Erwerb des Abschlusses der Allgemeinen Förderschule (im Bundesland Brandenburg). Der Einfachheit halber wird dieser Rahmenlehrplan in den Zitiernachweisen mit „RBB“ abgekürzt (Rahmenlehrplan Berlin und Brandenburg). Sowohl der Lehrplan 21 wie auch der Rahmenlehrplan Berlin und Brandenburg heben die Bedeutung von Sprachkompetenzen für den Schulerfolg und als Grundlage für lebenslanges Lernen hervor (vgl. D-EDK, 2015a, S. 9 und RBB, 2005, S. 44). „Mit der Sprache erwerben die Schülerinnen und Schüler ein grundlegendes Instrument der Kultur- und Wissensaneignung, des Austauschs und der Reflexion in allen Fachbereichen“ (D-EDK, 2015a, S. 2). Im Rahmenlehrplan Berlin Brandenburg wird die zentrale Bedeutung des Verstehens von Texten hervorgehoben (RBB, 2005, S. 44) und es werden konkrete Lesestrategien formuliert, die Kinder erwerben sollen, um sich Texte leichter anzueignen:

- vor dem Lesen Vermutungen über den Inhalt anstellen
- Fragen an den Text stellen
- bedeutsame Textstellen mit Hilfestellungen markieren
- Stichwörter zum Text aufschreiben
- Unverstandenes durch Nachfragen klären
- die wichtigsten inhaltlichen Äusserungen mit eigenen Worten wiedergeben (S. 47)

2.4.3 Überfachliche Kompetenzen

In den beiden Lehrplänen wird auch die Bedeutung von überfachlichen Kompetenzen betont, konkretisiert als „personale, soziale und methodische Fähigkeiten“ (vgl. D-EDK, S. 13). Im Verlaufe ihrer Schulzeit erwerben die Schülerinnen und Schüler „Methoden- und

⁴ 1. Zyklus = Kindergarten und 1./2. Klasse, 2. Zyklus = 3.-6. Schuljahr, 3. Zyklus = 7.-9. Schuljahr

Strategiewissen, das sich auf neue Lernzusammenhänge und Anforderungen übertragen lässt“ (vgl. S. 6), was mit folgender Grafik veranschaulicht wird (ebd.):

Abbildung 2: Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen

Nebst fachlichen Kompetenzen im Lesen, Schreiben, Rechnen usw. sollen Schülerinnen und Schüler also auch überfachliche Kompetenzen erwerben. Mit Blick auf Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten kann dies als überaus bedeutsam eingestuft werden. Heimlich (2009) formuliert dazu: „Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten haben in erster Linie Probleme beim Lesen-, Schreiben- und Rechenlernen sowie beim Lernen des Lernens“ (S. 33).

Unter dem „Lernen des Lernens“ (siehe auch den Titel dieser Arbeit) soll verstanden werden, dass sich Kinder und Jugendliche geeignete Arbeitsweisen oder Methoden aneignen, wie sie an unterschiedlich gelagerte Aufgaben- und Problemstellungen herangehen können. Hasselhorn und Gold (2013) definieren bereichsübergreifende Kompetenzen wie folgt:

Als bereichsübergreifend bezeichnet man alle prinzipiell erlern- und vermittelbaren individuellen Erkenntnis-, Handlungs- und Leistungskompetenzen, die in sehr unterschiedlichen Situationen und Inhaltsbereichen beim Erwerb von Spezialkenntnissen, bei der Verarbeitung relevanter Information sowie bei der Lösung schwieriger Aufgaben und neuer Probleme mit Gewinn genutzt werden können. (S. 143)

Kurz zusammengefasst: Sprachliche Kompetenzen können für das Lernen als überaus bedeutsam eingestuft werden, betont wird dabei der Faktor des Verstehens von Texten. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Lernens sind zudem überfachliche Kompetenzen wichtig. Die Zielgruppe dieser Untersuchung hat Schwierigkeiten mit dem Lernen über schriftliche Sprache, wenn diese zu komplex dargeboten wird. Daher wird ein erleichterter Zugang gesucht,

wie diese Kinder sprachliche und überfachliche Kompetenzen erwerben können. Für diesen Zweck wird das Lehrmittel ‚Sprachland‘ als geeignet erachtet.

2.5 Das Lehrmittel ‚Sprachland‘

Das ‚Sprachland‘ ist eines der im Kanton Zürich offiziell verwendeten Sprachlehrmittel für die Mittelstufe und wird von einem Grossteil der Lehrpersonen eingesetzt. Es ist als Stufenlehrmittel konzipiert, wird also über die Klassenstufen 4-6 eingesetzt. Dem Lehrmittel liegt eine zeitgemässe Didaktik-Methodik zugrunde, es ist sehr umfassend und enthält gute Anregungen für die Binnendifferenzierung. Die Arbeitsbücher für die Schülerinnen und Schüler sind systematisch aufgebaut und ansprechend gestaltet.

2.5.1 Didaktische Leitideen

Das Team der Autorinnen und Autoren⁵ des ‚Sprachlands‘ orientierten sich bei der Entwicklung des Lehrmittels an bestimmten didaktischen Leitideen. Sie identifizieren beim Sprachlernen zwei zentrale Lernfelder, genannt *Sprachhandeln* und *Sprachtraining*. Diesen beiden Lernfeldern sind je unterschiedliche Lehrmittelteile gewidmet.

Sprachhandeln bedeutet, dass Sprache in einer motivierenden und möglichst authentischen Lernsituation eingesetzt wird. In dieser Situation dient das Lesen, Schreiben, Hören oder Sprechen der Auseinandersetzung mit einem Thema. Bei diesem sprachlichen Tätigsein und dem Nachdenken darüber bauen Schülerinnen und Schüler ihre sprachlichen Fähigkeiten aus. Im ‚Sprachland‘ ist damit oft ein sprachliches Produkt verbunden, z.B. ein Text, ein Interview oder ähnliches. Anhand der Erarbeitung des Produkts lernen Schülerinnen und Schüler exemplarisch, wie sie ein Vorhaben planen und umsetzen können. Zur Unterstützung bei diesen zum Teil komplexen Aufgaben dienen ihnen Arbeitstechniken (vgl. Büchel und Gloor, 2009b, Register „Zum Einsatz des Lehrmittels“, S. 12).

Nebst der Notwendigkeit, im Unterricht geeignete Sprachhandlungssituationen zu schaffen, orten Büchel und Gloor aber auch den Bedarf nach gezieltem Training isolierter Teilfähigkeiten. Dieses Sprachtraining wird unabhängig vom Thema des Sprachhandelns eingesetzt und dient der Automatisierung von Abläufen (z.B. bei der Rechtschreibung) oder wird nötig, wenn bestimmte sprachliche Teilziele in den Fokus genommen werden (vgl. S. 12).

Bartnitzky (2010) formulierte fünf Prinzipien zur Didaktik des sprachlichen Handelns, die bei der Gestaltung von Sprachunterricht eine Orientierung bieten können. Demnach soll Sprachunterricht an der bisherigen Sprachentwicklung des Kindes ansetzen (Prinzip: Sprachentwicklung) und es sollen herausfordernde Situationen geschaffen werden, die für das Kind den Sinn stiften, authentisch zu handeln (Prinzip: Situationsbezug). Im schulischen Rahmen soll eine anregende und akzeptierende Geselligkeit hergestellt werden (Prinzip: Sozialbezug) und es sollen Inhalte zur Sprache kommen, die subjektiv und/oder objektiv

⁵ Bemerkung: Das Lehrmittel wurde von einer grossen Gruppe von Autorinnen und Autoren entwickelt. Im Folgenden werden aber nur Büchel und Gloor erwähnt, weil sie bei der Entwicklung des Lehrmittels die inhaltliche Projektleitung innehatten. Dies soll die Wichtigkeit des Beitrags der anderen Autorinnen und Autoren in keiner Weise schmälern.

gesehen für die Kinder von Bedeutung sind (Prinzip: Bedeutsamkeit der Inhalte). Schliesslich soll Sprache auch zum Gegenstand des Nachdenkens gemacht werden (Prinzip: Sprachbewusstheit) (vgl. S. 18-20). All diese Prinzipien scheinen mir im Lehrmittel ‚Sprachland‘ verwirklicht.

2.5.2 Aufbau des Lehrmittels

Der inhaltliche Aufbau des Lehrmittels ‚Sprachland‘ erfolgt entlang den Teilbereichen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben. Dieser modulare Aufbau ermöglicht Lehrpersonen bei der Planung grosse Freiheiten und erlaubt eine an die jeweilige Klasse und deren Bedürfnisse angepasste, individuelle Arbeit mit dem Lehrmittel (vgl. Büchel und Gloor, 2009b, Register „Zum Einsatz des Lehrmittels“, S. 12). Der Binnendifferenzierung wird ausgeprägt Rechnung getragen, indem sowohl für den Bereich Sprachhandeln als auch für den Bereich Sprachtraining Materialien in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden verfügbar sind. Wert gelegt wird zudem auf den Aspekt des fächerübergreifenden Sprachlernens, denn Sprachlernen kann praktisch in jedem Fach stattfinden. Auch dafür schlagen Büchel und Gloor den Einsatz von Arbeitstechniken vor (vgl. S. 14). Als langfristiges Ziel wird deklariert, dass Schülerinnen und Schüler zunehmend Eigenverantwortung für ihr Lernen übernehmen können, eigene Lernbedürfnisse wahrnehmen und von sich aus auf geeignete Strategien zurückgreifen (vgl. S. 12).

Das Lehrmittel enthält eine grosse Fülle an Material. Es besteht aus den beiden Schülerbänden „Arbeitstechniken“ und „Trainingsbuch“, passend zu den oben genannten Lernfeldern. Für den Bereich Sprachtraining bietet eine Trainingskartei Material für das individualisierte Sprachtraining. Pro Klassenstufe existieren je drei Magazine zu unterschiedlichen Themen. Zu diesen Magazinen sind auch konkrete Lektionsvorbereitungen verfügbar. Für Lehrpersonen wurde in den beiden Ordnern „Grundlagen“ und „Planungen für die Teilbereiche“ das nötige Hintergrundwissen aufbereitet. Für den Bereich Hören existieren zwei Audio-CDs. Zudem ist auf einer CD-ROM zusätzliches Material verfügbar.

2.5.3 Das Buch „Arbeitstechniken“

Im Konzept des ‚Sprachlands‘ bieten wie erwähnt die sogenannten Arbeitstechniken⁶ eine zentrale Unterstützung beim Sprachhandeln. Diese sind in einem Buch zusammengefasst und gegliedert in die vier Kapitel Lernen, Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen. Der Teil Lernen widmet sich allgemeinen Lerntechniken wie „Vorwissen formulieren“, „Notizen machen“ oder „Auswendig lernen“ und kann Schülerinnen und Schülern somit für jeden Fachbereich hilfreich sein. Danach folgen spezifische Arbeitstechniken für die sprachlichen Teilbereiche. Die beschriebenen Arbeitstechniken sind meist nach aufsteigendem Schwierigkeitsgrad geordnet, beginnend bei einfachen bis hin zu mehrteiligen, komplexen Vorgehensweisen.

Gemäss Begleitordner des Lehrmittels sollen neue Arbeitstechniken stets durch die Lehrperson eingeführt werden. Der Einfluss der Lehrperson, ihres methodisch-didaktischen Geschicks und ihrer Kreativität ist beim ersten Kontakt mit der Arbeitstechnik also hoch. Beim Ausprobieren der

⁶ Bemerkung: Wird der Begriff Arbeitstechniken ohne Anführungs- und Schlusszeichen verwendet, so sind die im Lehrbuch beschriebenen Arbeitsmethoden damit gemeint. „Arbeitstechniken“ mit Anführungs- und Schlusszeichen hingegen meint das Lehrbuch selbst.

Arbeitstechnik lesen die Lernenden die Arbeitstechnik begleitend im Lehrbuch und orientieren sich daran. Später verweist die Lehrperson auf bereits eingeführte Arbeitstechniken und bespricht mit den Schülerinnen und Schülern eine allfällige Anpassung an die aktuelle Lernsituation. Mit der Zeit können Arbeitstechniken von den Lernenden autonom verwendet, nachgeschlagen und mit eigenen Notizen ergänzt werden (vgl. Büchel und Gloor, 2009b, Register „Kommentar zu den Arbeitstechniken“, S. 3-4). Die Arbeitstechniken und ihre möglichen Anwendungen sind im Lehrbuch genau und konkret beschrieben. Auf diese Weise unterstützt das Buch „Arbeitstechniken“ in direkter Weise den Aufbau von Kompetenzen im sprachlichen und überfachlichen Bereich. Allerdings sind manche der Arbeitstechniken aus meiner Sicht sehr anspruchsvoll formuliert. Mit Hilfe einer informellen Umfrage unter den Förderlehrpersonen meiner Schuleinheit konnte ich in Erfahrung bringen, dass einige von ihnen diese Ansicht teilen und dass sie Kinder mit Lernschwierigkeiten bei der Arbeit mit dem Buch „Arbeitstechniken“ intensiv begleiten müssen, damit die Umsetzung gelingt.

Es kann der Schluss gezogen werden, dass die Inhalte des Buchs „Arbeitstechniken“ für Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe eine hohe Relevanz besitzen. An Kinder mit Lernschwierigkeiten stellen sie aber hohe Anforderungen. Daher scheint mir das Buch sehr geeignet für mein Forschungsvorhaben. Da es sich beim ‚Sprachland‘ um ein mehrteiliges Lehrmittel handelt, ist die Ergänzung durch einen zusätzlichen Lehrmittelteil ohne weiteres möglich.

2.5.4 Der Lehrplan 21 und das Lehrmittel ‚Sprachland‘

Obwohl der Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten zurzeit noch keinen befriedigenden Rahmen bietet, muss für dieses Projekt bekannt sein, ob das Lehrmittel ‚Sprachland‘ nach der Einführung des neuen Lehrplans weiterhin verwendet werden darf. Die Interkantonale Lehrmittelzentrale ILZ hat überprüft, inwiefern die bestehenden Lehrmittel die Vorgaben im Lehrplan 21 bereits erfüllen, dies anhand von sechs Kriterien: (1) Das Lehrmittel muss auf die Kompetenzbereiche des Lehrplans 21 abstützen, (2) die Kompetenzentwicklung der Lernenden muss durch das Lehrmittel gefördert werden und (3) das Vorwissen der Lernenden muss berücksichtigt werden. Weiter (4) müssen aktivierende Lernaufgaben im Lehrmittel enthalten sein wie (5) auch Instrumente zur Selbst- und Fremdbeurteilung. (6) Für die Lehrerinnen und Lehrer müssen schliesslich geeignete Planungs- und Orientierungshilfen vorliegen (vgl. ILZ, 2012b, S. 4-5). In einer Grobbeurteilung hält die ILZ fest, dass das ‚Sprachland‘ in seiner Ausrichtung und in der Kompetenzorientierung dem Lehrplan 21 entspreche, mit Ausnahme des Kompetenzbereichs Literatur (vgl. ILZ, 2012a, S. 8). Da das ‚Sprachland‘ also weiterhin verwendet werden darf, scheint die Auswahl des Lehrmittels für dieses Entwicklungsprojekt auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit sinnvoll. Auf seiner Website belegt der Lehrmittelverlag den Zusammenhang zwischen dem Buch „Arbeitstechniken“ und den im Lehrplan 21 geforderten sprachlichen Kompetenzen (vgl. Lehrmittelverlag, 2016). Dabei wird sichtbar, dass die Kompetenzen in den Bereichen „Verstehen von Sachtexten“ und „Verstehen von literarischen Texten“ durch das Buch „Arbeitstechniken“ in hohem Masse unterstützt werden.

3 Projektplanung

Auf der Grundlage der im Kapitel 2 dargestellten Ausführungen lassen sich nun die für das geplante Produkt wesentlichen Erfordernisse und das konkrete Vorgehen ausarbeiten.

3.1 Entwicklungsziel

Beabsichtigt wird, ein Heft für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten zu entwickeln, welches eine Auswahl an Arbeitstechniken in Leichter Sprache enthält. Das Heft soll die Aneignung von Arbeitstechniken erleichtern. Die angestrebte Erleichterung soll darin bestehen, dass Schülerinnen und Schüler einen selbstständigen Zugang zum Text finden und weniger auf die Begleitung durch die Lehrperson angewiesen sind. Die Kinder sollen sich im Umgang mit dem Heft als selbstwirksam erleben. Der Begriff der Selbstwirksamkeit stammt aus der Motivationspsychologie und wurde in den 70er Jahren durch Bandura geprägt. Eine Person, die daran glaubt, etwas durch eigene Handlungen bewirken zu können, verfügt über eine hohe Selbstwirksamkeits-erwartung, von Bandura „self-efficacy-expectation“ genannt (vgl. Rheinberg, 2008, S. 137 ff.). Im Zusammenhang mit dem geplanten Produkt soll damit gemeint sein, dass die Kinder sich beim Arbeiten mit dem Heft als kompetent erleben und bei Fragen oder Unklarheiten in der selbstständigen Auseinandersetzung mit dem Text Antworten finden können.

Das Heft soll parallel oder ergänzend zum Buch „Arbeitstechniken“ verwendbar sein und soll sich nach den didaktischen Leitideen des originalen Lehrmittels richten. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wie auch Regelklassenlehrpersonen sollen das Heft im Unterricht einsetzen können, ohne langwierige Vorbereitungen zu treffen. Zur Unterstützung für Lehrpersonen wird daher die Erstellung eines einfachen Merkblatts geplant.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung, Erprobung und Evaluation des Lehrmittelteils (in der Folge stets „Heft“ genannt) erhoffe ich mir Hinweise auf die Beantwortung der folgenden Fragen:

- Welche didaktisch-methodischen Überlegungen können beim Einsatz des Hefts von Bedeutung sein?
- Können bestimmte Gruppen von Schülerinnen, Schülern eruiert werden, für die das Heft besonders hilfreich ist?
- Wie ist die spontane Akzeptanz des Hefts bei Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen?

Die grundsätzliche Frage, was Leichte Sprache im (heil-)pädagogischen Kontext leisten kann, ist mit der vorliegenden Arbeit nicht zu beantworten. Die Arbeit kann aber konkrete Hinweise geben, indem die Eignung des entwickelten Hefts in der Praxis untersucht wird.

3.2 Grundsätzliche Entscheidungen

Das oben erwähnte Heft wird möglichst konsequent nach den Grundsätzen der Leichten Sprache entwickelt. Didaktische Ideen von mir als Autorin sollen in den Hintergrund treten. Wo das Konzept Leichte Sprache hingegen Freiräume lässt, dürfen diese genutzt werden. Für die Übersetzung wird der im Kapitel 2.1.3 vorgestellte Regelkatalog der Forschungsstelle Leichte

Sprache verwendet (Maass, 2015). Dieser richtet sich in erster Linie an Übersetzerinnen und Übersetzer. Von seiner Systematik und seiner Vollständigkeit her überzeugt mich dieser Regelkatalog jedoch weit mehr als die anderen Regelkataloge. Zudem kann so sichergestellt werden, dass keine falschen Lernimpulse gesetzt werden durch Schreibungen, die nicht der deutschen Orthographie entsprechen.

Wie unter 2.1.2 erwähnt, kann Leichte Sprache eine „Brückenfunktion“ erfüllen. Damit ist gemeint, dass die Textversion in Leichter Sprache nicht für sich alleine, sondern neben dem ursprünglichen Text stehen soll, sodass Leserinnen und Leser bei Bedarf ebenso den Originaltext konsultieren können (vgl. Maass, 2015, S. 81-82). Diese Funktion ist für mich neu und scheint mir für den integrativen Unterricht mit Kindern, die gleichzeitig auf unterschiedlichen formalen Niveaus „dasselbe“ lesen sollen, sehr interessant. Daher möchte ich versuchen, diesen Aspekt bei der Entwicklung des Hefts zu berücksichtigen. Es müssen Überlegungen angestellt werden, was dies für Gestaltung und Handhabung konkret bedeutet.

Ein wesentlicher Aspekt im Konzept Leichte Sprache ist die Prüfung der übersetzten Texte durch Menschen mit Lernschwierigkeiten (vgl. Netzwerk Leichte Sprache, 2009, S. 35). Von Seiten der Sprachwissenschaft wird dies nicht als zwingend erachtet (vgl. Maass, 2015, S. 164-168), dennoch möchte ich diesen Aspekt in meinem Projekt angemessen berücksichtigen. Grund für dieses Vorgehen ist der Entscheid für eine qualitative Herangehensweise, was unter Punkt 3.4 näher dargelegt wird. Schülerinnen und Schüler, die im Endeffekt mit dem Produkt arbeiten sollen, kommen auf diese Weise direkt zu Wort und werden in den Entstehungsprozess miteinbezogen.

Angesichts der Tatsache, dass die Aneignung von Arbeitstechniken ein komplexer Lernvorgang scheint, darf man kritisch fragen, ob Leichte Sprache das leisten kann, was mit dieser Arbeit beabsichtigt wird. Der Entscheid erfolgte aufgrund folgender Überlegungen:

- Leichte Sprache korrespondiert im Wesentlichen mit dem Hamburger Verständlichkeitskonzept, auf das in zahlreichen Publikationen zum Thema Verständlichkeit Bezug genommen wird. Entsprechend kann man davon ausgehen, dass Übersetzungen möglich sind, die eine hohe Verständlichkeit gewährleisten, auch für Schülerinnen und Schüler mit eher geringen Lesekompetenzen.
- Bisher existieren nur wenige Untersuchungen zu Leichter Sprache in schulischen Lehrmitteln. Die Arbeit kann also einen Beitrag in einem relativ neuen Gebiet leisten. Es scheint mir, dass das Potential von Leichter Sprache für die Schule noch zu wenig erkannt wird. Dies betrifft insbesondere die erwähnten, bedeutsamen Funktionen.

3.3 Übersicht über gesamte Forschungsvorhaben

Hier soll das gesamte Forschungsvorhaben einfach und übersichtlich dargelegt werden:

- 1) Aus dem Buch „Arbeitstechniken“ des Lehrmittels ‚Sprachland‘ werden Arbeitstechniken ausgewählt, die basal sind für den Aufbau von sprachlichen und überfachlichen Kompetenzen. Da die Zielgruppe dieser Untersuchung Kinder mit Lernschwierigkeiten sind,

handelt es sich mehrheitlich um einfache Arbeitstechniken. Es werden insgesamt 18 Arbeitstechniken aus den beiden Unterkapiteln „Lernen“ und „Lesen“ ausgewählt.

- 2) Die ausgewählten Arbeitstechniken werden in Leichte Sprache übersetzt. Als Richtlinie für die Übersetzung dient der Regelkatalog der Forschungsstelle Leichte Sprache.
- 3) Um die Brauchbarkeit der Übersetzungen schon während des Prozesses zu evaluieren, wird eine praktische Erprobung durchgeführt. Testpersonen sind zwei Kinder aus einer 6. Klasse, die der erwähnten Zielgruppe angehören. Ziel der praktischen Erprobung ist es, die Verständlichkeit der Texte zu gewährleisten und auf allfällige andere, unerwartete Schwierigkeiten aufmerksam zu werden.
- 4) Auf der Grundlage der Beobachtungen und Erkenntnisse aus der praktischen Erprobung werden die Übersetzungen überarbeitet und in eine Form gebracht, die für den Unterricht tauglich ist: ein Heft.
- 5) Zur Unterstützung der Lehrpersonen wird ein einfaches Merkblatt erstellt, das in Kürze die wichtigsten Informationen zu Leichter Sprache liefert und Hinweise zur möglichen Verwendung des Hefts im (integrativen) Unterricht vermittelt.
- 6) Heft und Merkblatt werden einer Gruppe von sechs Schulischen Heilpädagoginnen zur Verfügung gestellt. Sie haben Gelegenheit, das Heft in Ruhe zu begutachten. Ihre Eindrücke und Ansichten melden sie auf einem Fragebogen zurück. Sie notieren zudem konkrete Ideen und Anregungen direkt im Heft.
- 7) Heft und Merkblatt erhält ebenso eine der Autorinnen des Lehrmittels ‚Sprachland‘, die als Expertin in Sachen Sprachlehrmittel gelten darf. Sie befasst sich eingehender mit einer Auswahl an Arbeitstechniken. In einem halbstrukturierten Interview mit der Autorin werden die Verständlichkeit der Übersetzungen, didaktisch-methodische Überlegungen wie auch die Stimmigkeit in Zusammenhang mit dem Lehrmittel ‚Sprachland‘ thematisiert.
- 8) Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wird eine mögliche Weiterarbeit am Produkt skizziert und es wird eine exemplarische Überarbeitung vorgenommen.

3.4 Überlegungen zur Forschungsmethodik

Die geplante Untersuchung enthält Elemente der Handlungsforschung, indem an konkreten Praxisproblemen angesetzt und nach Veränderungsmöglichkeiten für diese Probleme gesucht wird (vgl. Mayring, 2002, S. 50-51). Die Forschungsarbeit hat einen explorativen Charakter, wofür sich ein qualitativer Zugang eignet. Mit den im Praxisfeld betroffenen Personen, genauer den Schülerinnen und Schülern wie auch den Lehrpersonen, soll ein Dialog entstehen. Ihren Aussagen, Meinungen und Bewertungen soll im Forschungsprozess grosses Gewicht gegeben und es sollen mögliche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. Mayring formuliert dazu: „Qualitative Forschung will an konkreten sozialen Problemen ansetzen, will Forschung für die Betroffenen machen und dabei ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis herstellen“ (S. 146). Der Autor formuliert zudem allgemeine Gütekriterien, die bei qualitativer Forschung zu beachten sind. Drei dieser Gütekriterien möchte ich kurz erläutern:

- *Verfahrensdokumentation*: Um den Forschungsprozess für Aussenstehende nachvollziehbar werden zu lassen, ist eine detaillierte Dokumentation des gewählten Vorgehens unerlässlich.

- *Argumentative Interpretationsabsicherung*: Interpretationen spielen bei qualitativer Forschung eine wichtige Rolle. Da sich Interpretationen aber nicht beweisen lassen, müssen diese argumentativ begründet werden und in sich schlüssig sein.
- *Nähe zum Gegenstand*: Die qualitative Forschung knüpft möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte an. Wenn es möglich ist, sollte eine Interessenübereinstimmung mit den Beforschten erreicht werden (vgl. S. 144-146).

3.4.1 Übersicht

Um ein in der Praxis taugliches Produkt zu entwickeln, sind mehrere Schritte der Überprüfung notwendig. Die einzelnen Schritte sowie das forschungsmethodische Vorgehen, das dabei gewählt wird, sollen hier erläutert werden. Die Absichten und die Ausgestaltung dieser Evaluationsschritte werden im Kapitel 3.6 dargelegt. Eine Beschreibung der Durchführung folgt im Kapitel 5. Untenstehende Tabelle zeigt eine Übersicht über das forschungsmethodische Vorgehen.

Tabelle 4: Übersicht über das forschungsmethodische Vorgehen

	Form der Erhebung	Form der Aufbereitung	Form der Auswertung
Praktische Erprobung Schritt 1 („Test“)	Halbstrukturierte Befragung und teilnehmende Beobachtung anhand eines Leitfadens. Fokus auf bestimmte Beobachtungspunkte (Indikatoren) Einzelsetting, 2 Personen	Protokoll des gesamten Gesprächsablaufs in einem dafür erstellten Raster, anhand einer Tonaufnahme und mithilfe von Notizen (Gesprochenes und Handlungen)	Interpretation der beobachteten Schwierigkeiten, Überarbeitung der Texte auf Basis dieser Interpretationen Zusammenfassung der Beobachtungen
Praktische Erprobung Schritt 2 („Gespräch“)	Halbstrukturierte Befragung anhand eines Leitfadens, offenes Gespräch über sprachliche Unklarheiten und über verschiedene Gestaltungselemente der Texte 2 Personen	Transkription anhand der Tonaufnahme zusammenfassende Beschreibung	Änderung von schwer verständlichen Wörtern und Textpassagen Allfällige Anpassung von Gestaltungselementen Darstellung der für die Arbeit relevanten Aussagen
Überarbeitung der Texte Herstellung einer gebrauchsfertigen Fassung (Heft)			
Evaluation 1	Qualitative Befragung mittels Fragebogen, Notizen und Ideen der Befragten im Heft 6 Personen	Tabellarisches Zusammenführen der Antworten (stichwortartig)	quantitative Auswertung von Antwortkategorien soweit sinnvoll Darstellung von Tendenzen, Gemeinsamkeiten und relevanten Einzelaussagen
Evaluation 2	Halbstrukturiertes, problemzentriertes Interview anhand eines Leitfadens/ Experteninterview 1 Person	vollständige Transkription anhand einer Tonaufnahme	Analyse anhand eines einfachen Kategoriensystems, Diskussion von relevanten Aussagen, Umsetzung in exemplarische Überarbeitung

3.4.2 Zu den Formen der Erhebung

Die gewählten Formen der Erhebung werden kurz von ihrer Bedeutung her erläutert.

Bei einer *halbstrukturierten Befragung* geht der Interviewer anhand eines Leitfadens vor, der gewährleisten soll, dass alle relevanten Gesprächspunkte angesprochen werden und dass das Gespräch nicht in eine unerwünschte Richtung abgleitet. Dennoch soll sich das Gespräch natürlich und offen entwickeln können, die Struktur des Leitfadens soll dem Befragten nicht aufgedrängt werden. Je nach Forschungsinteresse und -gegenstand kann der Strukturierungsgrad unterschiedlich hoch sein (vgl. Eckert, Kern und Tarnutzer, 2013).

Bei einer *teilnehmenden Beobachtung* steht der Beobachter in direkter persönlicher Beziehung mit dem Beobachteten. Als qualitative Methode sollte sie relativ offen konzipiert sein. Um zuvor festzulegen, worauf das Augenmerk bei der Beobachtung gerichtet werden soll, ist es sinnvoll, mit einem Leitfaden zu arbeiten (vgl. Mayring, 2002, S. 80 ff.). Beobachtende Personen haben stets gewisse (Vor-)Einstellungen und damit einen begrenzten Wahrnehmungshorizont. Beobachtungen und ihre Interpretationen sind daher möglichst gut zu trennen (vgl. Tarnutzer, 2012).

Eine *qualitative Befragung mittels Fragebogen* wird auch als „offene schriftliche Befragung“ bezeichnet und ist ebenfalls halbstrukturiert. Damit die Befragten ihre Ansichten und Gedanken möglichst frei äussern können, werden mehrheitlich offene Fragen gestellt (vgl. Eckert, Kern und Tarnutzer, 2013).

Ein *problemzentriertes Interview* ist „zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt“. Aufgrund einer vorgängigen Analyse des Problems erstellt der Interviewer einen Leitfaden. Die interviewte Person soll offen, ohne Einschränkungen auf die Fragen reagieren können (vgl. Mayring, 2002, S. 67).

Ein *Experteninterview* wird mit einer Person geführt, die über spezifisches Wissen und/oder Erfahrung verfügt, was für das Forschungsvorhaben von Wert sein kann. Es wird dabei aber nicht erwartet, dass „objektive Informationen“ zutage gefördert werden können. Die Interaktion kann auf gleicher Augenhöhe ablaufen oder aber durch ein hierarchisches Gefälle gekennzeichnet sein. Für Interviews mit fachlichen Experten wird allgemein eine etwas stärkere Strukturierung als sinnvoll angesehen und Fragen sollen ausreichend präzise formuliert sein (vgl. Helfferich, 2009, S. 163-166). Für das unter Evaluation 2 aufgeführte Interview ist sowohl die Problemzentrierung als auch der Status der Befragten als Expertin von Bedeutung. In der Folge wird das Interview als Experteninterview bezeichnet.

Für die geplante Evaluation des Produkts müssen also entworfen werden: je ein Leitfaden für die beiden Teilschritte der praktischen Erprobung und für das Experteninterview, zudem ein Fragebogen.

3.5 Produktgestaltung

Das zu entwickelnde Produkt besteht aus zwei Teilen: einerseits aus einem Heft mit dem Titel „Arbeitstechniken in Leichter Sprache“ und andererseits einem Merkblatt für Lehrpersonen.

3.5.1 Heft „Arbeitstechniken in Leichter Sprache“

Das Heft soll in einer Form vorliegen, wie sie für den Unterricht direkt verwendbar ist, konkret als gebundenes Heft vom Format A4. Von seiner äusseren Gestaltung her soll es dem Buch „Arbeitstechniken“ ähnlich sein. Das Heft muss über die notwendigen inhaltlichen Strukturen verfügen, sodass auch mit dem Heft allein gearbeitet werden kann (Inhaltsverzeichnis, einleitender Text zu Arbeitstechniken). Bei jeder Arbeitstechnik soll klar erkennbar auf die entsprechende Seite im Buch verwiesen werden, damit bei Bedarf dort nachgelesen werden kann. Bilder oder Darstellungen werden dort im Heft eingesetzt, wo sie das Verständnis unterstützen, nicht aber als reine Illustration. Es kann auch auf Bilder im Buch „Arbeitstechniken“ verwiesen werden.

3.5.2 Merkblatt für Lehrpersonen

Das Merkblatt soll in Kürze das notwendige Hintergrundwissen zu Leichter Sprache vermitteln und Lehrpersonen befähigen, das Heft im Unterricht sinnvoll einzusetzen. Es soll Hinweise auf die Zielgruppen sowie auf mögliche Arbeitsweisen mit dem Heft enthalten. Es soll ebenfalls das Format A4 haben und dem Heft lose beigelegt werden können.

3.6 Evaluation

Im Rahmen der Planung sollen nun die einzelnen Evaluationsschritte erläutert werden, damit verständlich wird, was von diesen Schritten erwartet wird und warum sie in dieser Art eingeplant werden.

3.6.1 Prozessevaluation

Meine Arbeit und die dabei auftretenden Überlegungen dokumentiere ich fortlaufend in einem Projekttagbuch. Relevante Aspekte werden unter 5.1 dargelegt.

3.6.2 Praktische Erprobung: Evaluation durch Schülerinnen und Schüler

Das Produkt soll letztendlich für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten hilfreich sein und ihren Bedürfnissen entsprechen. Daher scheint es sinnvoll, ihnen das Produkt vorzulegen und zu beobachten, wie sie darauf reagieren und damit umgehen können. Dieser Schritt kann auch dazu dienen, auf allfällige unerwartete Schwierigkeiten aufmerksam zu werden. Für die praktische Erprobung werden zwei zeitlich voneinander getrennte Schritte eingeplant:

Beim ersten Schritt (in Tabelle 4 „Test“ genannt) soll festgestellt werden, ob die ausgewählten Kinder die in Leichte Sprache übersetzten Texte verstehen und umsetzen können. Zudem soll festgestellt werden, ob sie beim Betrachten den inhaltlichen Zusammenhang zwischen dem Heft und dem bereits bekannten Buch „Arbeitstechniken“ erkennen. Konkret wird beobachtet,

- ob/welche Wörter oder Textstellen für die Kinder in der gewählten Form nicht verständlich sind
- inwiefern die Kinder nach dem Lesen den Verwendungszweck einer Arbeitstechnik korrekt nennen können
- inwiefern sie nach dem Lesen die Durchführung einer Arbeitstechnik korrekt erklären oder anhand eines Beispiels zeigen können

- inwiefern sie einander entsprechende Textpassagen in Buch und Heft zuordnen können

Beim hier gewählten Setting wird eine Art Unterrichtssituation hergestellt, wobei ich mit jedem Kind einzeln arbeite. Für die beiden ausgewählten Kinder ist dies nichts grundsätzlich Ungewohntes. Es wird ihnen erklärt, dass es darum geht, ein neues Heft auszuprobieren. Für die Kinder soll die Auseinandersetzung mit den Texten im Vordergrund stehen, sie sollen die Situation nicht als Test erleben. Die für diesen ersten Schritt gewählte Forschungsmethode ist die der halbstrukturierten Befragung und der teilnehmenden Beobachtung. Lehrperson und Kind befinden sich in einem steten Dialog. Um den Prozess nachvollziehbar abzubilden, muss das Gesprochene aufgezeichnet und es müssen während des Gesprächs Notizen zum Verhalten des Kindes gemacht werden. Obwohl für den Verhaltensaspekt möglicherweise nützlich, wird auf eine Videoaufnahme verzichtet, da dies ablenken und eine unnatürliche Situation kreieren würde.

Der zweite Schritt der praktischen Erprobung (in Tabelle 4 „Gespräch“ genannt) wird mit beiden Kindern gleichzeitig durchgeführt. Die Situation ist vergleichbar mit dem Testlesen durch „Prüfgruppen“, das im Kapitel 2 angesprochen wurde. Den Kindern wird erklärt, dass sie mir jetzt dabei helfen können, das Heft zu verbessern. Sie bekommen in diesem Rahmen die Rolle eines Experten, einer Expertin für verständliche Sprache und sollen die vorliegenden Texte auch stellvertretend für andere im Hinblick auf Unverständliches oder Unklares hin überprüfen. Diese Situation ist für die Kinder ungewohnt. Zu bedenken ist zudem, dass die Kinder durch meine Forschungsabsicht zu dieser ungewohnten Rolle kommen. Ungeachtet dessen soll sich ein möglichst offenes, natürliches Gespräch entwickeln können. Forschungsmethodisch ist dies ebenso eine Art halbstrukturierte Befragung, für die ein Leitfaden erstellt wird. Der Leitfaden ist vor allem wichtig für die erste Phase, welche die Rollenfindung der beiden Kinder unterstützen soll. Die darauffolgende Phase ist sehr offen, da die Reaktionen der beiden Kinder im Voraus schwer abzuschätzen sind. Daher habe ich als Bezeichnung schlicht „Gespräch“ gewählt. Für mich als Übersetzerin der Texte ist diese Situation ebenfalls eine Herausforderung, indem ich mich darauf einstellen muss, dass meine übersetzten Texte von den Testpersonen als zu wenig verständlich eingestuft werden (vgl. auch Winter, 2014, S. 51-53).

Die Erkenntnisse aus diesen beiden Schritten fließen direkt in die Überarbeitung des Hefts ein.

3.6.3 Evaluation des Produkts durch Schulische Heilpädagoginnen

Eine erste Evaluation des überarbeiteten Produkts wird mit Schulischen Heilpädagoginnen durchgeführt, da sie über den fachlichen Hintergrund verfügen und aus dem pädagogischen Alltag ein grosses Spektrum an Schülerinnen und Schülern kennen. Sie sollen sich eine Meinung bilden und aufgrund ihrer methodisch-didaktischen Fachkenntnisse eine Einschätzung zum Produkt abgeben. Ob bei den befragten Personen Vorkenntnisse zu Leichter Sprache bestehen, ist im Vorhinein nicht bekannt und wird daher mit dem Fragebogen erhoben.

3.6.4 Evaluation des Produkts durch eine Lehrmittelexpertin

Die für das Interview ausgewählte Expertin war an der Erarbeitung des Lehrmittels ‚Sprachland‘ massgeblich beteiligt, da sie die inhaltliche Co-Projektleitung innehatte. Vom Interview werden daher eine „Aussensicht“ in Bezug auf die Leichte Sprache als ein neues Element im Lehrmittel

und eine „Innensicht“ in Bezug auf die Erarbeitung und die Absichten des originalen Lehrmittels erwartet.

4 Produkt

4.1 Vorgehen bei der Übersetzung

Die Textüberarbeitung gemäss einem bestehenden Konzept war für mich eine neue Erfahrung. Somit musste auch ich mir für diesen Teil der Arbeit neue „Arbeitstechniken“ aneignen. Es besteht der Anspruch, dass die Regeln und Prinzipien, wie sie von Maass (2015) dargelegt wurden, im Heft so gut wie möglich umgesetzt werden. Nachstehend werde ich die wichtigsten Überlegungen vor und während des Übersetzungsprozesses zusammenfassend darlegen. Damit der Leser, die Leserin diese Ausführungen versteht, werden Ausgangstext und übersetzter Text zuerst von ihrer Struktur her erklärt und einander gegenübergestellt:

Ausgangstext

1

2

3

4

5

6

Ein Brainstorming durchführen

»Brainstorming« ist ursprünglich ein englisches Wort, das auch in der deutschen Sprache oft gebraucht wird. Es bedeutet übersetzt, dass es im Hirn stürmt. Damit ist gemeint, dass viele Gedanken durcheinandergeschüttelt werden.

Wenn du für eine Gruppenarbeit, eine freie Arbeit, einen Vortrag, für das Schreiben eines Textes oder für andere Gelegenheiten Ideen brauchst, kann dir ein Brainstorming helfen. Meist findet man gemeinsam mehr Ideen, die dann weiterentwickelt werden können, bis sie genau zum Vorhaben passen.

1. Setzt euch als Gruppe zusammen und besprecht die Situation oder das Thema, wozu Ideen gesucht werden.
2. Sagt alle Ideen, die euch in den Sinn kommen. Schaut euch dabei nicht an. Sagt auch nicht, ob ihr die Ideen gut findet oder nicht. Schreibt zu jeder Idee ein Stichwort auf.
3. Lasst euch von diesen Ideen zu neuen Ideen anregen. Formuliert auch diese Ideen.
4. Wenn ihr alle Ideen ausgesprochen habt, schaut ihr euch die Stichwörter an. Besprecht, welche Ideen besonders treffend, neu oder passend sind. Vielleicht lassen sich die Ideen auch kombinieren.
5. Findet heraus, welche Idee am besten für das Thema oder die Situation passt.

Übersetzter Text

2

1

3

4

2 Ein Brain-storming durch-führen → Seite 9 im Buch

Brain-storming ist ein englisches Wort. Wir brauchen das Wort auch in Deutsch. Das Wort bedeutet:
Im Gehirn stürmt es.
Damit ist gemeint:
Viele Gedanken werden durch-einander-ge-schüttelt.

★ **Worum geht es?** ★
Du brauchst Ideen.
Zum Beispiel:

- für eine Gruppen-arbeit
- für einen Vortrag
- für einen Text
- für eine selbst-ge-wählte Arbeit

Dabei kann dir ein Brain-storming helfen.

Gemeinsam findet man mehr Ideen als alleine. Diese Ideen kann man weiter-denken.
Das Ziel ist:
Die Ideen sollen genau zu deiner Aufgabe passen.

Die Textteile und ihre Funktion

- (1) Name / Titel der Arbeitstechnik, im Heft mit Verweis auf das Buch
Funktion: **Orientieren**
- (2) Nummer der Arbeitstechnik
Funktion: **Orientieren**
- (3) Herleitung, Hintergrundinformation
Funktion: **Informieren**
- (4) Verwendungszweck der Arbeitstechnik
Funktionen: **Informieren, Metawissen vermitteln**
- (5) Konkrete Handlungsanleitung
Funktion: **Instruieren**
- (6) Bild
Funktion: **Illustrieren**

So macht man ein Brain-storming:

1. Setzt euch als Gruppe zusammen.
Be-sprecht mit-einander:
Für was suchen wir Ideen?
2. Sagt jetzt alle eure Ideen!
Schaut euch nicht an.
Sagt nicht:
Diese Idee ist gut.
Diese Idee ist schlecht.
Schreibt zu jeder Idee ein Stich-wort auf.
3. Aus den Ideen gibt es neue Ideen.
Sagt auch alle neuen Ideen.
Schreibt zu jeder neuen Idee ein Stich-wort auf.
4. Jetzt habt ihr alle Ideen gesagt.
Jetzt habt ihr alle Ideen auf-geschrieben.
Schaut euch die Stich-wörter an.
Be-sprecht:
Welche Ideen sind neu?
Welche Ideen passen besonders gut?
5. Findet heraus:
Welche Idee passt am besten?
Welche Idee können wir brauchen?
Arbeitet mit dieser Idee weiter.

Im Hinblick auf eine möglichst selbstständige Aneignung oder Anwendung von Arbeitstechniken schien mir der *Verwendungszweck* (4) einer Arbeitstechnik sehr wichtig. Daher wurde dieser Titel am grössten und auffälligsten gestaltet, in Form der Rubrik „Worum geht es?“. Im originalen Text sind diese Informationen sprachlich kompakt gehalten und auch räumlich eng platziert.

Um die Orientierung im Text zu erleichtern, setzte ich weitere *leserführende Zwischentitel* ein, in Form der Rubrik „So macht man...“. Diese leitet jeweils einen Instruktionsteil (5) ein.

Im Originaltext sind der Titel (1) und der Informationsteil (3) und (4) mit Farbe hinterlegt, ebenso weitere Textteile (Lerntipps und Merkpunkte). Dies wird für Texte in Leichter Sprache mit Hinblick auf die Leserlichkeit nicht empfohlen (vgl. Maass, 2015, S. 56-57). Daher habe ich entschieden, die im Lehrmittel verwendeten Farben zwar so genau wie möglich zu übernehmen, sie aber in Form eines Rahmens um die entsprechenden Textteile zu legen, um so beim Vergleich mit dem Original eine Zuordnung zu ermöglichen.

Für die Schrift habe ich Schwarz verwendet, statt roter Ziffern wie im Buch (auch dies eine generelle Regel bei Leichter Sprache).

Bei komplexen Anweisungen fügte ich nach Möglichkeit *Zwischenschritte* ein, um im Denkprozess nichts auszulassen, was implizit mitgemeint sein könnte. Aufgrund des Redundanz-Prinzips wiederholte ich manche Begriffe und Sätze.

Ein wesentlicher Punkt schien mir die *Gestaltung des Dialogs* mit den Leserinnen und Lesern. Diese sollten sich im Text möglichst oft angesprochen fühlen. Im Originaltext werden sie oft in der Befehlsform angesprochen („Prüfe die Rechtschreibung der markierten Wörter.“), und Fragen werden meist in der Du-Form gestellt. Dies schien mir nicht immer passend und ich entschied, je nach Art der Frage auch die Ich-Form anzuwenden, vor allem dann, wenn durch die Frage ein Nachdenken eingeleitet werden soll („Überlege also: Was weiss ich schon alles über mein Thema?“).

Bei der Verwendung des *Mediopunkts* war ich sehr hin- und hergerissen. Ich stellte mir vor, dass er bei häufigen, sehr bekannten Wörtern störend wirken könnte, da die Leserinnen und Leser das Wortbild bereits gut kennen und der Lesefluss dadurch gestört werden könnte. Ich entschied mich schliesslich für den Einsatz des Mediopunkts bei zusammengesetzten Nomen und für die Abtrennung von Vorsilben bei Verben, die lang und weniger häufig sind. Dies enthält jedoch eine Unschärfe. Ich erhoffte mir diesbezüglich Reaktionen Hinweise von meinen beiden Testpersonen.

Die *Titel der Arbeitstechniken* enthalten zum Teil komplexe Begriffe wie „Vorwissen formulieren“, die für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten eher nicht spontan verständlich sind. Ich entschied mich aber dafür, die Titel nicht zu übersetzen und die komplexen Begriffe nur dann zu erklären, wenn sie später in der Arbeitstechnik wieder auftauchen sollten. Schon den Titel erklären zu müssen, schien mir umständlich und für die Kinder wenig motivierend.

Einrückungen werden im Konzept Leichte Sprache vor allem bei *Beispielen und Erklärungen* gefordert. In der ersten Textversion setzte ich auch bei Fragen eine Einrückung, machte dies bei der Überarbeitung aber wieder rückgängig, weil es die Gestalt des Texts unruhig werden liess. Dieser Punkt wurde aber nicht evaluiert.

Grafiken, die mir im Original komplex erschienen, vereinfachte ich (Nr. 3 und Nr. 17), letztere vor allem wegen der darin verwendeten „Schnüerlischrift“.

Wenig gebräuchliche Mehrzahlformen übersetzte ich mit der Einzahlform, wenn das inhaltlich akzeptabel schien (z.B. Lexika → Lexikon), um damit einen möglichen Stolperstein zu vermeiden.

Eine zentrale Frage war die *Verwendung der Bilder*. Die Verständlichkeit der Sprache war klar der Fokus meiner Übersetzungsarbeit; andererseits sind Bilder als „ikonische Zeichen“ ebenfalls ein Teil der (sprachlichen) Information. Laut Maass (2015) sollen Bilder zu Texten in Leichter Sprache „schwierige oder auch zentrale Konzepte stützen“ und keinen rein illustrativen Charakter haben (vgl. S. 146). So setzte ich in der ersten Textversion kaum Bilder ein und erhoffte mir Erkenntnisse aus der praktischen Erprobung. Auf keinen Fall wollte ich zusätzliche Bildelemente einsetzen, die im Zusammenhang mit dem originalen Lehrmittel „fremd“ wirken könnten.

Das ursprüngliche Vorhaben schliesslich, die Länge einer Arbeitstechnik mit Rücksicht auf die eingeschränkte Lesekompetenz und eine allfällige Ermüdbarkeit auf zwei Seiten zu beschränken, konnte nicht eingehalten werden. Der angestrebten Brückenfunktion wurde der Vorrang gegeben und somit eine vollständige Übersetzung der gewählten Arbeitstechniken vorgenommen. Diese nehmen beim gewählten Schriftgrad von Arial 16pt schliesslich einen Umfang von 2-4 Seiten ein.

4.2 Heft „Arbeitstechniken in Leichter Sprache“

Die „Arbeitstechniken in Leichter Sprache“ liegen als gebundenes Heft vom Format A4 vor. Das Heft ist dieser Arbeit separat beigelegt. Es enthält 18 Arbeitstechniken aus den beiden Kapiteln „Lernen“ und „Lesen“ und hat 54 Seiten. Eine Liste der ausgewählten Arbeitstechniken findet sich im Anhang. Diese Auswahl ist nicht als abschliessend zu betrachten, sondern könnte bei einer späteren Überarbeitung des Produkts erweitert werden. Die vorläufige Auswahl wurde mit der Bedeutung von fächerübergreifenden Kompetenzen und der immensen Wichtigkeit des Leseverständnisses begründet. Es wurden hauptsächlich die einfachen Arbeitstechniken gewählt (Niveau A), teilweise auch Niveau B. Die Version im Heft ist eine vollständige Übersetzung der im Buch „Arbeitstechniken“ vorliegenden Texte. Damit Schülerinnen und Schüler die entsprechende Seite im Buch rasch finden, wird im Heft stets darauf verwiesen. Ebenso finden sich Verweise auf gut verständliche Bilder oder Darstellungen. Das farbliche Konzept der Rahmen wurde im Kapitel 4.1 erklärt. Aufgrund der Erfahrungen bei der praktischen Erprobung enthält das Heft eine zusätzliche Seite, die den Zusammenhang mit dem Buch „Arbeitstechniken“ erklärt und beschreibt, wie Texte in Leichter Sprache gelesen werden sollen (Seite 3).

4.3 Merkblatt für Lehrpersonen

Die zuvor stets als „Merkblatt“ bezeichnete Information für Lehrpersonen liegt schliesslich in Form einer „Begleitinformation für Lehrpersonen“ vor und ist der Arbeit ebenfalls separat beigelegt. Sie enthält auf zwei Seiten knappe Informationen. Auf der Vorderseite wird zunächst das Konzept Leichte Sprache kurz vorgestellt. Dabei kommt klar zum Ausdruck, dass dieses Konzept nicht aus einem (heil-)pädagogischen Kontext stammt. Die Absicht des Hefts gegenüber Schülerinnen und Schülern sowie gegenüber Lehrpersonen wird erklärt. Die beiden Aspekte Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit werden erwähnt. Die Zielgruppe wird nur grob umrissen, da von der Evaluation diesbezüglich weitere Hinweise erwartet werden. Zum konkreten Einsatz des Hefts im integrativen Unterricht werden drei Vorschläge skizziert. Die angestrebte Brückenfunktion wird erläutert und die dafür verwendeten Gestaltungselemente werden erklärt. Auf der Rückseite werden die wichtigsten Regeln für Leichte Sprache dargelegt. Da sich die Begleitinformation nicht an pädagogische Laien, sondern an Lehrpersonen richtet, werden bei den Regeln die fachlich korrekten Bezeichnungen verwendet. Mithilfe der Regeln sollen Lehrpersonen die zum Teil ungewohnten Schreibungen im Heft einordnen können. Andererseits könnten interessierte Personen versuchen, auf dieser Grundlage selbst Texte in Leichter Sprache zu verfassen, was auf dem Blatt aber nicht angesprochen wird. Schliesslich folgt eine Quellenangabe.

5 Evaluation

Die Evaluation fand in mehreren Schritten statt. Es wurden sowohl Kinder aus der beabsichtigten Zielgruppe wie auch Schulische Heilpädagoginnen einbezogen. Schliesslich wurde das Produkt einer Lehrmittelexpertin vorgelegt. Die Ergebnisse werden nachfolgend dargestellt.

5.1 Prozessevaluation

In einem Projekttagbuch habe ich jeweils Erkenntnisse und Überlegungen festgehalten, die mir wesentlich schienen. Einige Gedankengänge sollen hier erwähnt werden, da sie eine Auswirkung auf die Gestaltung des Produkts oder auf diese Arbeit hatten.

5.1.1 Zu den Begrifflichkeiten

Das bei der Diskussion um Leichte Sprache unausweichliche Thema der Zielgruppe beschäftigte auch mich. So gab der in dieser Arbeit zentral verwendete Begriff „Lernschwierigkeiten“ Anlass zu vielerlei Überlegungen. Es galt, die Schwierigkeiten der Kinder, denen ich im Praxisfeld begegne, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen und die Verwendung von Leichter Sprache mit diesen Schwierigkeiten zu begründen. Aufgrund der grossen Heterogenität innerhalb dieser Gruppe von Schülerinnen und Schülern schien mir dies kaum möglich. Im Vorfeld und beim Verfassen der Arbeit habe ich mich immer wieder von neuem gefragt, wie ich diese Gruppe in einer „griffigeren“ Form bezeichnen könnte. In einer Besprechung mit meiner Begleitperson wurde der Begriff „Schülerinnen und Schüler mit sprachlichen Schwierigkeiten“ in Betracht gezogen. Ebenso wäre der Begriff „Schülerinnen und

Schüler mit Leseverständnisproblemen“ denkbar gewesen, geht es bei der Untersuchung ja um (vereinfachte) Lehrmitteltexte, die gelesen und verstanden werden sollen. Diese Alternativen schienen mir von ihrer Bedeutung her aber zu eng, da aus meiner Sicht so der Aspekt des Lernens und der Kognition zu wenig berücksichtigt worden wäre. Zentral für diese Arbeit scheinen mir die intensiven Wechselwirkungen von Sprache und Lernen (vgl. Gold 2011) und die Überlegungen, wie Lernen anhand von Sprache, genauer von Texten möglich ist. So wurde der Begriff „Lernschwierigkeiten“ schliesslich beibehalten, mit dem Nachteil der erwähnten Unschärfe.

In der Planungsphase des Projekts war die Rede von einem „Merkblatt“ für Lehrpersonen. Im Verlaufe der konkreten Erarbeitung dieses Dokuments kam mir der Begriff zunehmend unpassend vor. So assoziiere ich mit einem Merkblatt klare Anweisungen oder Richtlinien, die möglichst genau umzusetzen sind. Bei den erarbeiteten Erläuterungen handelt es sich aber eher um Hintergrundinformationen zu einem im Umfeld der Schule noch wenig bekannten Thema. Da zum konkreten Einsatz des Hefts „Arbeitstechniken in Leichter Sprache“ auch nach der praktischen Erprobung noch wenige Erfahrungen vorliegen, findet man auf dem Blatt Möglichkeiten vor, wie das Heft im Unterricht eingesetzt werden könnte. Diese sind vom Konzept Leichte Sprache und insbesondere von der angestrebten Brückenfunktion abgeleitet. Von der externen Evaluation erwartete ich mir weitere Hinweise, sodass die Angaben auf dem „Merkblatt“ später präzisiert werden könnten. Aus all diesen Gründen wurde der Name geändert auf „Begleitinformation für Lehrpersonen“.

5.1.2 Zu den Erfahrungen als Übersetzerin

Während des Übersetzens in Leichte Sprache musste ich feststellen, dass dieser Arbeitsvorgang alles andere als „leicht“ ist (siehe dazu auch Maass, 2015, S. 12)! Dies schrieb ich einerseits dem Umstand zu, dass ich als Schulische Heilpädagogin nicht in dieser Disziplin ausgebildet bin und nicht über den sprachwissenschaftlichen Hintergrund verfüge. Die Texte von ihrer sprachlichen Komplexität her stark zu vereinfachen, ohne dass die wesentlichen Inhalte dabei verloren gehen, ist anspruchsvoll. Herausfordernd war vor allem der Umgang mit Satzgefügen. Bei der Arbeit an den Texten konnte ich feststellen, dass die Auseinandersetzung mit Leichter Sprache mein Bewusstsein für die Wirkung von Sprache schärfte. Nebst der Aneignung der konkreten Regeln für Leichte Sprache betrachte ich dies als Kompetenzgewinn im Zusammenhang mit diesem Projekt – mit einer konkreten Auswirkung auf meinen pädagogischen Alltag. Insofern konnte ich das für mich gesteckte Entwicklungsziel erreichen.

5.1.3 Zum Forschungsstand

Im Frühling 2016 ist das Handbuch „Leichte Sprache“ von den Autorinnen Bredel und Maass erschienen. Dieses Buch erachte ich als äusserst wertvoll, da es eine Integration zahlreicher, für das Verständnis von Leichter Sprache notwendiger Forschungsergebnisse aus verschiedenen Disziplinen leistet. Dank seiner inhaltlichen Breite ist das Werk grundlegend. Aufgrund seines Erscheinungsdatums konnten die Inhalte des Buches leider nur noch teilweise Eingang in diese Arbeit finden. Wesentlich für diese Arbeit ist die Darstellung der verschiedenen Funktionen von Leichter Sprache.

5.2 Praktische Erprobung

Die praktische Erprobung kann als eine Art Zwischenevaluation betrachtet werden. Sie diene als Grundlage für eine erste Überarbeitung des Produkts.

Testpersonen für die praktische Erprobung waren A. und B., zwei Kinder aus einer 6. Klasse. Diese beiden Kinder dürfen als repräsentativ gelten für die definierte Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten. Beim Arbeiten mit den Texten im Buch „Arbeitstechniken“, aber auch mit anderen Lehrmitteltexten ihrer Klassenstufe bekunden sie in der Regel Schwierigkeiten. Somit erwartete ich mir von der Arbeit mit diesen Kindern nützliche Hinweise. Beide Kinder sind in der Lage, ihre Beobachtungen und Ansichten verständlich zu formulieren, was von Bedeutung ist, vor allem für den zweiten Teil der praktischen Erprobung.

Die beiden Kinder, ihre Lernvoraussetzungen und schulische Situation sowie eine Einschätzung ihrer momentanen Lesekompetenzen werden hier in Kürze vorgestellt:

- Schüler A. ist 12 Jahre alt. In früher Kindheit wurden bei ihm eine Sprachentwicklungsstörung und kognitive Einschränkungen diagnostiziert. Er wird als Sonderschüler in einer Regelklasse integriert geschult. A. benützt beim Lesen vor allem Schlüsselwortstrategien, was ihm oft ein globales Verstehen ermöglicht. Sind Texte nach einem wiederkehrenden Schema aufgebaut, so kann er zum Teil auch detailliert verstehen, was ihm ansonsten schwerfällt. Er kann beim Lesen teilweise auf sein Vorwissen zurückgreifen und dieses für das Verstehen nutzen.
- Bei Schülerin B., ebenfalls 12 Jahre alt, wurde mit 9 Jahren eine Lernbehinderung festgestellt. Sie lernt Deutsch als Zweitsprache, wird intensiv integrativ gefördert und verfolgt in den meisten Fächern individuelle Lernziele. B. kann flüssig lesen und deutlich vorlesen. Es bereitet ihr aber Schwierigkeiten, sich gelesene Inhalte zu merken, sie im beabsichtigten Kontext einzuordnen und zu verstehen, wie das Gelesene zusammenhängt oder auf die aktuelle Situation bezogen werden soll. Dies hat unter anderem damit zu tun, dass B. Weltwissen nur in eng umrissenen Themenbereichen zur Verfügung hat (z.B. zum Thema Hunde).

Die Einschätzung der beiden Kinder mit Fokus auf ihre Lesekompetenzen wird hier in einer Tabelle veranschaulicht:

Tabelle 5: Lesekompetenzen der Testpersonen

Aspekt der Lesekompetenz	Schüler A.	Schülerin B.
Leseflüssigkeit und -tempo	–	+
Wortschatz	– /+ (je nach Thema)	–/+ (je nach Thema)
globales Verstehen	+	–
detailliertes Verstehen	–	–
Fähigkeit, Vorwissen / Weltwissen einzubringen	+	–
Fähigkeit, beim Lesen Inferenzen zu bilden	–	–
Fähigkeit, beim Lesen Strategien zu nutzen	+	–

Lesemotivation	++	+
Globale Einschätzung Sprachniveau nach GER	Niveau B1	Niveau B1

Einschätzungen: ++ klare Stärke + eher Stärke – eher Schwäche – – klare Schwäche

5.2.1 Durchführung des ersten Schrittes

Mit jedem Kind wurde eine Auswahl von 3-4 Arbeitstechniken bearbeitet. Die Arbeit mit den Kindern dauerte unterschiedlich lang: gut 70 Minuten mit Schüler A. (4 Arbeitstechniken) und 40 Minuten mit Schülerin B. (3 Arbeitstechniken). Nachdem die Kinder eine Arbeitstechnik gelesen hatten, stellte ich ihnen jeweils die folgenden Fragen:

1. *„Gibt es Wörter oder Sätze, die du nicht verstehst? Zeige sie mir! Dann suchen wir gemeinsam eine bessere Möglichkeit.“*
2. *„Wann kannst du diese Arbeitstechnik brauchen? Bei welcher Aufgabe ist sie nützlich?“*
3. *„Weisst du nach dem Lesen, was du machen musst? Kannst du es mir erklären oder vorzeigen?“ → wenn ja: „Erkläre es mir oder zeige es mir vor.“*

Bei der Erprobung war ich stets im Gespräch mit den Kindern und hatte Gelegenheit zur Beobachtung. Schwierigkeit bei einer derartigen Beobachtungsphase ist natürlich der Umstand, dass sich die Tätigkeit „Lesen“ unhörbar im Kopf des Lesers, der Leserin abspielt und die Verstehensprozesse nicht unmittelbar sichtbar werden. Anhand des Leitfadens und mithilfe des situativ geführten Anschlussgesprächs konnte ich aber in Erfahrung bringen, wie viel die Kinder nach der Lektüre direkt wiedergeben und in eine Handlung umsetzen konnten resp. wieviel Unterstützung dafür von meiner Seite noch erforderlich war. Es konnten allfällige Irritationen auf bestimmte Textstellen beobachtet werden und Rückfragen dazu gestellt werden.

Der Gesprächsverlauf, Aussagen und beobachtete Handlungen der beiden Kinder wurden in einem Raster protokolliert und bei der nachträglichen Bearbeitung interpretiert (Auszug siehe im Anhang). Schliesslich wurden daraus Massnahmen für die Überarbeitung des Hefts abgeleitet, die sich zum Teil auf ganz bestimmte Textstellen, zum Teil aber auch auf die Gestaltung des gesamten Dokuments beziehen.

Schüler A. vermischte bei längeren oder mehrteiligen Arbeitstechniken verschiedene Vorgehensweisen und konnte auf Nachfrage oft nur noch das zuletzt Gelesene wiedergeben. Bei Erklärungen stützte er sich tendenziell auf sein Vorwissen ab und konstruierte Ideen und Möglichkeiten aus momentanen Überlegungen heraus. Bei Schülerin B. war auffällig, dass sie mir beim Erklären einer Arbeitstechnik oft direkt aus dem Heft vorgelesen hat. Sie verwendete also den vorliegenden Text 1:1. Dies interpretierte ich so, dass das im Heft vorhandene Sprachniveau der Schülerin gut angemessen ist und dass ihr mit dem Text quasi ein Redemittel zur Verfügung gestellt wurde. Andererseits kann vermutet werden, dass ein Formulieren mit eigenen Worten dieser Schülerin schwerfällt.

Keines der Kinder hat die Texte von sich aus ein zweites Mal gelesen. Unbekannte Wörter oder Sätze wurden von ihnen kaum genannt. Auf der Wort- und Satzebene schien der Text ihnen also gut angepasst. Sie äusserten übereinstimmend, dass die vorliegenden Texte leichter zu verstehen seien als die Texte im Buch. Bei der Erklärung und konkreten Umsetzung aber wurde

offenkundig, dass einzelne Textstellen für sie nicht ausreichend verständlich waren oder dass zwischendurch die Übersicht im Dokument verloren ging. Der Mediapunkt wurde von den Kindern nicht aktiv angesprochen. Die Arbeitstechniken in Buch und Heft einander zuzuordnen, bereitete ihnen nach einem ersten Hinweis von meiner Seite keine Schwierigkeiten.

5.2.2 Durchführung des zweiten Schrittes

Dabei arbeitete ich mit beiden Kindern gemeinsam. Ich erklärte ihnen zur Einleitung, dass ich sie als Experten für verständliche Sprache befragen wolle und wir betrachteten wieder Heft und Buch. Zunächst fragte ich die Kinder, was an der Leichten Sprache ihrer Ansicht nach „leicht“ sei. Danach diskutierten wir über drei weitere Arbeitstechniken. Die Kinder gaben Rückmeldungen zu für sie schwer verständlichen Wörtern oder Textpassagen und es wurde nach besseren Lösungen gesucht. Hat nur das eine Kind etwas nicht verstanden, so fragte ich zuerst das andere Kind nach einer Erklärung – dies mit der Begründung, dass Kinder in der Regel zuerst ihre Banknachbarninnen oder –nachbarn um Rat fragen. Wenn die Textstelle auf diese Weise rasch und eindeutig geklärt werden konnte, wurde nichts geändert. Wurde aber offensichtlich, dass diese Stelle nach wie vor einen Stolperstein darstellen würde, so wurde nach einer Lösung gesucht. Wurde keine gute Lösung gefunden, so teilte ich den Kindern mit, dass ich nochmals in aller Ruhe darüber nachdenken und eine Lösung suchen würde. Schliesslich wurden Heft und Buch miteinander verglichen und ich bat die Kinder zu beurteilen, ob die vorliegende Übersetzung tatsächlich eine Vereinfachung sei.

Die Kinder reagierten im Gespräch zurückhaltend und ich übernahm grösstenteils die Leitung des Gesprächs. Ich bat sie einzuschätzen, ob andere (z.B. jüngere Kinder oder Kinder mit stärkeren Leseschwierigkeiten) den Text wohl verstehen würden und welche Textstellen hier Probleme bereiten könnten. Auf der Meta-Ebene stellt dies eine gewisse Herausforderung dar. Hier wurden von den Kindern einige Verben genannt, die sie selbst aber kannten (z.B. „nennen“). Schliesslich bat ich die beiden Kinder, einige in Buch und Heft häufig vorkommende, vor allem im schulischen Kontext verwendete Begriffe zu erklären, um abzuschätzen, ob solche Begriffe im Heft erklärt werden müssten, im Sinne eines Glossars. Dabei zeigte sich, dass die Kinder diese schulnahen Wörter grösstenteils kennen und plausibel erklären können. Dieser Teil der Besprechung wurde aber nicht ausgewertet.

In der Auseinandersetzung mit den Bedeutungen fand Sprachbetrachtung statt. Das Gespräch war eine Art Unterrichtssituation, und die Kinder wünschten Hochdeutsch zu sprechen. Sie nannten nur wenige Textstellen, die für sie nicht verständlich waren. Dies betraf tendenziell Textstellen mit abstraktem Inhalt (z.B. „ein Thema in Teilthemen gliedern“). Da oftmals nur ein Kind eine Textstelle nicht verstand, äusserte Schüler A. die Idee, seitlich vom Text ein Kästchen für Erklärungen oder Beispiele anzubringen. Auf meine Nachfrage hin erklärte er, dass er dies aus anderen Schulbüchern kenne.

Den Zusammenhang zwischen Heft und Buch fanden sie erneut gut ersichtlich. Der Mediapunkt wurde eher neutral kommentiert, selbst wenn ich die Kinder direkt darauf ansprach. Sehr positiv hingegen bewerteten sie die grosse Schrift (Arial 16pt in der Testversion). Dies sei geradezu ideal, um einen Text flüssig lesen zu können. Bereits bei einer wenig kleineren Schrift müssten sie manche Textstellen nochmals nachlesen.

5.2.3 Erkenntnisse und Konsequenzen

Beim ersten Schritt prüfte ich, wie gut die Kinder die Arbeitstechniken nach dem Lesen des Leichte-Sprache-Textes erklären oder umsetzen konnten. Dies gelang mit meinen lenkenden Hinweisen mehrheitlich gut. Relativierend muss erwähnt werden, dass die Kinder am Ende der Primarschulzeit stehen und daher über sehr viel Erfahrungswissen aus dem Unterricht verfügen. Der Faktor Vorwissen zu Arbeitstechniken wurde in der Untersuchung nicht detailliert erfasst. Aufgrund der ersten Erprobung wurde das Layout leicht geändert, um die Hierarchie von Titeln und Zwischentiteln verständlicher zu gestalten. Bei einigen Arbeitstechniken wurden die Abbildungen aus dem Original-Lehrmittel eingesetzt, weil die Arbeitstechnik nur mit Hilfe der Bilder umgesetzt werden konnte. Nebenbei wurden auch einige Stellen entdeckt, die noch nicht Leichte-Sprache-konform waren. Eine Übersicht über die vorgenommenen Änderungen findet sich im Anhang.

Der zweite Schritt der Erprobung hat im Dokument nur wenige Änderungen gebracht. Der Aspekt der Erleichterung wurde von den Kindern sowohl in Bezug auf die Texte, die vereinfachten Darstellungen und die Schriftgrösse genannt. Bei der Transkription stellte ich fest, dass eine genauere Analyse des Materials für die Zielsetzung der Arbeit nicht sinnvoll ist. Zur Dokumentation der Arbeitsweise liegt ein Auszug im Anhang. Diesem Teil der Erprobung haftet etwas Subjektives an – ist doch Verstehen ein individueller, aktiver Prozess des Konstruierens von Bedeutungen. Für dieses Heft, das ja zu einem Stufenlehrmittel gereicht werden soll, ist aber wünschbar, dass eine grosse Bandbreite an Kindern davon profitieren kann. Ob dies durch ein solches Prüfverfahren gelingen kann, ist für mich eine offene Frage und somit verstehe ich die kritischen Bemerkungen zu den „Prüfgruppen“.

Die praktische Erprobung erwies sich insgesamt als sehr hilfreich, um mögliche Reaktionen auf das Produkt einschätzen zu können. Konkret äusserte A. auf die Frage, wie gut er mit dem Heft arbeiten könne: „Sehr gut. (...) Dass man schnell drauskommt und dass es gut zum Lesen ist.“

Es waren aber auch Kompromisse nötig: Die von den Kindern als ideal bezeichnete Schriftgrösse Arial 16pt wurde nicht beibehalten, da dies der Übersichtlichkeit des Gesamtdokuments abträglich schien. Stattdessen wurde die Schriftgrösse Arial 14pt gewählt. Die erwähnte Idee mit den „Kästchen“ wurde vermerkt, aber vorerst nicht aufgenommen, weil damit die Schriftgrösse für Erklärungen und Beispiele zwingend viel kleiner würde.

5.3 Evaluation des Produkts

5.3.1 Befragung der Schulischen Heilpädagoginnen

Im Vorfeld hatten sich sechs Schulische Heilpädagoginnen bereit erklärt, mein Produkt zu begutachten und einen Fragebogen dazu auszufüllen. All diese Kolleginnen arbeiten im Rahmen der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule (ISS); sie begleiten im Unterricht also Kinder mit einem tendenziell höheren Förderbedarf. Einige von ihnen arbeiten gleichzeitig im Bereich Integrative Förderung (IF) und/oder Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und kennen daher ein breites Spektrum an Schülerinnen und Schülern. Alle sind auf der Mittelstufe an Regelschulen in der Region Winterthur tätig und kennen das Lehrmittel ‚Sprachland‘ aufgrund eigener Anwendung im Unterricht. Das Heft ‚Arbeitstechniken

in Leichter Sprache“, die Begleitinformation und den Fragebogen schickte ich ihnen per Post zu. Sie hatten knapp vier Wochen Zeit, um sich damit zu befassen. Da ich die Befragten alle persönlich kenne, sind die Fragen in der „Du-Form“ formuliert. Da alles Frauen sind, verwende ich im Folgenden stets die weibliche Form.

Die Antworten der Befragten werden zusammenfassend dargestellt, relevante Einzelaussagen werden hervorgehoben. Zusätzlich sind die Ergebnisse in Form einer Übersichtstabelle im Anhang abgelegt.

- 1) Du hast das Heft „Arbeitstechniken in Leichter Sprache“ kennengelernt. Welches waren deine ersten Eindrücke?

Diese Frage zielt ab auf die *spontane Akzeptanz*, die das Heft bei den Befragten hervorruft. Die Mehrheit der Befragten äusserte sich bei dieser Frage primär zum optischen Erscheinungsbild. Die klare Gliederung und die leichte Lesbarkeit wurden positiv beurteilt. Das konsequent angewandte farbliche Konzept wurde als sinnvoll und hilfreich für die Orientierung wahrgenommen. Zwei Personen fanden das Heft zu textlastig, eine von ihnen fand es aufgrund der spärlichen Bebilderung eher wenig ansprechend. Eine Person empfand die Regelmäßigkeit der Leichten Sprache als „sicheren Boden“ für Schülerinnen und Schüler.

- 2) War dir das Konzept Leichte Sprache zuvor bekannt?
Falls ja: In welchem Zusammenhang bist du mit Leichter Sprache in Kontakt gekommen?

Die Frage zielt ab auf allfälliges *Vorwissen*. Vorkenntnisse beeinflussen bekanntermassen die Erwartungen, die jemand an ein Produkt stellt. Die Hälfte der Befragten hatte zuvor Kenntnis vom Konzept Leichte Sprache, entweder aus einem Modul an der HfH, aus den Medien oder aus einem anderen Kontext. Dies scheint eher wenig, sind doch all diese Personen im heilpädagogischen Beruf tätig.

- 3a) Kannst du dir vorstellen, das Heft im integrativen Unterricht als Ergänzung zum Buch „Arbeitstechniken“ einzusetzen? Was spricht dafür, was dagegen?

Diese Frage zielt ab auf die (*hypothetische*) *Einsetzbarkeit* sowie auf *didaktisch-methodische Überlegungen*, die beim Einsatz des Hefts eine Rolle spielen könnten. Die Palette der Antworten auf diese Frage war sehr breit. Es wurden mögliche Zielgruppen genannt. Eine Person formulierte, dass Leichte Sprache für etwas leistungsstärkere Kinder zu leicht sein und somit abwertend wirken könnte; sie betonte die Relevanz der richtigen Passung und würde Schülerinnen und Schülern die Wahl zwischen Buch und Heft überlassen. Die parallele Handhabung von Buch und Heft wurde als „sehr herausfordernd, aber lohnend“ bezeichnet. Eine Person findet das Heft sehr unterstützend für ihre eigenen Vorbereitungen zum Unterricht. Jemand fragte sich, ob von Seiten der Schülerinnen, Schüler die Akzeptanz gegeben sei, wenn sie mit einem anderen Medium arbeiten müssten. Eine der Befragten hat das Heft bereits erfolgreich im Unterricht eingesetzt und beschrieb die Organisationsformen, die sie dabei mit Bezug auf die Begleitinformation gewählt hatte. Eine der Heilpädagoginnen ortet einen zusätzlichen Zeitbedarf für Klassenlehrpersonen und wies darauf hin, dass diese dazu bereit sein müssten.

3b) Was würdest du anpassen und warum? Notiere deine Überlegungen dazu.

Schreibe bitte zudem konkrete Vorschläge und Bemerkungen direkt in das Heft hinein!

Auch diese Frage zielte primär ab auf *didaktisch-methodische Überlegungen* und liess Raum für jegliche Vorschläge zum vorliegenden Material. Viele schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verfügen über einen enormen Erfahrungsschatz und sind in der Lage, in vorhandenen Materialien rasch Verbesserungspotential zu erkennen oder von ihnen bevorzugte, bewährte Arbeitsweisen zu implementieren. Somit erhoffte ich mir von der Beantwortung dieser Frage Hinweise, welche didaktischen Ideen sich aus Sicht der Befragten gut mit der Leichten Sprache kombinieren lassen. Die unten aufgeführten Antworten stammen sowohl vom Fragebogen wie auch aus den Notizen im Heft selbst. Der Übersichtlichkeit halber folgt zunächst eine Aufzählung:

- Inhalte verkürzen und vereinfachen (2 Personen)
- den Text mit erklärenden Bildern ergänzen, auch die Bilder in Leichte Sprache „übersetzen“
- die Schritt-für-Schritt-Anleitungen im Sinne eines Arbeitsplans gestalten, mit Kästchen zum Abhaken des Erledigten (Aspekt der Arbeitsorganisation)
- leere Linien einfügen für eigene Beiträge oder Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler

Jemand gab verschiedene Hinweise darauf, wie das Erscheinungsbild noch konsequenter dem Original angeglichen werden könnte. Eine Person befand, der Mediopunkt müsse unbedingt im Heft erklärt werden. Jemand anders vermutete, dass die Nutzung von Leichter Sprache mit den Schülerinnen und Schülern geübt werden müsse.

4) Hast du konkrete Schülerinnen und Schüler vor Augen, bei denen du das Heft einsetzen würdest? Welche (Lern-)Schwierigkeiten liegen bei diesen Schülerinnen, Schülern vor?

Diese Frage fokussierte auf mögliche spezifische *Zielgruppen* für das Produkt. Ich erhoffte mir auch Hinweise darauf, wie die Schulischen Heilpädagoginnen den Schwierigkeitsgrad des Hefts global einschätzen. Alle Befragten haben konkrete Schülerinnen und Schüler vor Augen, die mit dem Heft arbeiten könnten, allenfalls mit Einschränkungen oder Unterstützung. Als mögliche Benutzerinnen, Benutzer des Hefts wurden erwähnt:

Tabelle 6: Mögliche Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler...	Anzahl Nennungen (Mehrfachnennungen möglich)
mit (leichten) kognitiven Beeinträchtigungen	4
mit Deutsch als Zweitsprache	3
mit einer Lese-Rechtschreibschwäche	1
mit Sprachverständnisproblemen	1
mit Leseschwierigkeiten	1
mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätssyndrom)	1
mit einer ASS (Autismus-Spektrum-Störung)	1

Bei der Erwähnung von kognitiven Beeinträchtigungen wurde teilweise der Zusatz „leicht“ gewählt oder diese wurden als kognitive „Schwäche“ bezeichnet. Wegen der in der Praxis

uneinheitlichen Verwendung dieser Begriffe ist eine klare Einordnung der Antworten allerdings schwierig. Kinder mit Deutsch als Zweitsprache und mit anderen Lese- und sprachlichen Schwierigkeiten wurden genannt. Diese Nennungen bewegen sich grösstenteils im Rahmen dessen, was bei der Planung des Hefts angedacht worden war. Die Nennung von ADHS oder ASS scheint überraschend, wird dies doch im Rahmen des Konzepts Leichte Sprache nicht erwähnt.

5) Das Heft enthält eine Auswahl an Arbeitstechniken. Gibt es Arbeitstechniken, die du in diesem Zusammenhang überflüssig findest? Welche? Gibt es Arbeitstechniken, die fehlen und die du unbedingt in diesem Heft finden möchtest? Welche?

Von der Beantwortung dieser Frage erhoffte ich mir Hinweise darauf, welche Arbeitstechniken von den Befragten als relevant für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten erachtet werden. Ich erhoffte mir auch Hinweise darauf, wie die starke Gewichtung des Bereichs Lesen ankommt. Die Mehrheit beurteilte die getroffene Auswahl an Arbeitstechniken als gut. Einzelne hatten einen spezifischen Wunsch, welche bestimmte Arbeitstechnik noch zu ergänzen sei. Eine der Befragten befand, das ganze Buch „Arbeitstechniken“ müsste in dieser Weise übersetzt werden.

6) Wie hilfreich sind die Hinweise auf der Begleitinformation für Lehrpersonen?
Welche Hinweise fehlen? Welche sind überflüssig?

Hier wurde die *Unterstützung der Lehrpersonen* angesprochen wie auch ein allenfalls verbleibender Informationsbedarf. Die Mehrheit der Befragten fühlte sich ausreichend informiert und fand die Begleitinformation hilfreich. Eine Kollegin hat das Blatt erst nach dem Studium des Hefts gelesen und fand es primär spannend als Information. Eine Person betonte, dass dieses Blatt unbedingt notwendig sei und zwingend zuvor gelesen werden müsse. Eine Person fand den Hinweis auf die selbstständige Aneignung von Arbeitstechniken eher problematisch, da dies auch für Kinder ohne Lernschwierigkeiten kaum möglich sei. Jemand machte darauf aufmerksam, dass die Erwähnung von Menschen mit einer geistigen Behinderung im ersten Abschnitt auf sie irritierend gewirkt habe. Sie schlug vor, an dieser Stelle das Gewicht primär auf die sprachlichen Defizite der Zielgruppe zu legen, um Lehrpersonen nicht auf eine falsche Fährte zu bringen. Auch eine zweite Person wünschte eine genauere Beschreibung der Zielgruppe. Da die Befragung ausschliesslich mit Schulischen Heilpädagoginnen durchgeführt wurde, kann nicht gesagt werden, welche Fragen bei Regelklassenlehrpersonen offen bleiben würden.

7) Weitere Eindrücke, Bemerkungen, Verbesserungsvorschläge usw.:

Hier bot sich nochmals *Raum für Ideen und Vorschläge jeglicher Art*. Einige der Kolleginnen nutzten ihn, um ihre unter Frage 3 gemachten Aussagen weiter auszuführen oder zu verdeutlichen. Jemand notierte den Vorschlag, einfache, wiederkehrende Symbole als visuelle Strukturierungshilfen einzusetzen. Andere formulierten persönliche Rückmeldungen an mich oder eine abschliessende globale Bewertung des Produkts. Der Tenor der Rückmeldungen war positiv. Zwei Personen äusserten den Wunsch, das fertige Heft zu bekommen, um im Unterricht damit arbeiten zu können.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Heft bei den Befragten mehrheitlich auf guten Anklang stösst. Jede der Befragten hat Kinder vor Augen, die mit dem Heft arbeiten könnten. Eine Person sieht dies allerdings nur dann als sinnvoll an, wenn das Heft mit denselben Bildern gestaltet würde wie das Buch. Vier der Befragten schlagen bezüglich Textmenge keine Änderung vor. Sie gehen davon aus, dass die von ihnen begleiteten Kinder mit der vorliegenden Textmenge umgehen könnten. Eine Person möchte das Heft genauso, wie es ist, im Unterricht einsetzen. Eine andere Person betrachtet das Heft als gute Vorlage, die sie so verwenden, jederzeit nach ihrem Gutdünken anpassen oder (für schwächere Schülerinnen und Schüler) auch nur auszugsweise verwenden könnte. Zwei Personen hingegen schlagen eine Reduktion der Textmenge vor. Sie befinden, dass das Heft für Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen zu anspruchsvoll sei und dass eine didaktische Aufbereitung mit Bildern, Piktogrammen, leserführenden Symbolen etc. dem Heft zugutekommen würde. Eine der Befragten hat konkrete Hinweise gegeben, welche Textteile sie zu abstrakt findet und daher ganz weglassen würde.

Der bei der Zielformulierung betonte Aspekt der erhöhten Selbstwirksamkeit geht aus den Antworten zum Teil indirekt hervor. So wird formuliert, das Heft vermittle das „Gefühl von Machbarkeit“ und Leichte Sprache habe die Wirkung eines „sicheren Bodens“ für Schülerinnen und Schüler. Die Förderung von Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein durch das Heft wurde von einer Person ganz direkt genannt.

Die Begleitinformation ist bei den Befragten mehrheitlich gut angekommen. Eine Präzisierung der Angaben zur Zielgruppe wurde gewünscht.

5.3.2 Gespräch mit der Lehrmittelexpertin

Bei den Vorabklärungen zu dieser Masterarbeit nahm ich per Mail Kontakt auf mit einer der Autorinnen des Lehrmittels ‚Sprachland‘. Ich schilderte ihr mein Vorhaben in knappen Worten und fragte sie, ob aus ihrer Sicht Interesse an einer vereinfachten Version der „Arbeitstechniken“ bestehe. Sie bejahte dies klar und bekundete ihr Interesse an meiner Arbeit. Daraus entstand die Idee, ein Interview durchzuführen, um eine weitere Aussensicht zu meinem Produkt einzuholen. Die Meinungen und Ideen einer Lehrmittelexpertin schienen mir für mein Projekt äusserst wertvoll. Ich erhoffte mir davon in gewissem Sinne eine Validierung meiner eigenen Beobachtungen und der Ergebnisse aus der Befragung der Schulischen Heilpädagoginnen.

Ich schickte der genannten Autorin Heft und Begleitinformation vorgängig zu, ebenfalls die für das Interview vorbereiteten Fragen. Sie studierte die Unterlagen und vertiefte sich insbesondere in eine Auswahl von drei Arbeitstechniken ihrer Wahl. Das Treffen fand am 15. April 2016 bei der Lehrmittelautorin zuhause statt und dauerte etwas mehr als 90 Minuten. Vom Gespräch wurde eine Tonaufnahme erstellt. Der Gesprächsinhalt wurde vollständig transkribiert und mithilfe eines einfachen Kategoriensystems analysiert. Die wichtigsten Aussagen und Gesprächspunkte werden im Folgenden dargestellt. Im Anhang befinden sich der Leitfaden, das Kategoriensystem und ein Auszug des Transkripts.

Der Begriff Leichte Sprache war der Lehrmittelexpertin nicht bekannt, obwohl sie an der PHZH als Dozentin im CAS für Deutsch als Zweitsprache tätig ist. Dies scheint erstaunlich. In diesem Kontext scheint der Begriff noch keinen Eingang gefunden zu haben. Somit ist eine erste Erkenntnis aus dem Gespräch, dass das Konzept Leichte Sprache im pädagogischen Umfeld noch wenig Bekanntheit besitzt, zumindest im Kanton Zürich.

Das Gespräch pendelte zwischen einem Experteninterview, einem kollegialen Fachgespräch und einer Art „Arbeitstreffen“. Einzelne Textpassagen der gewählten Arbeitstechniken wurden intensiv diskutiert und dabei die Wirkung von verschiedenen Formulierungen oder Darstellungsweisen ausgelotet. Die Lehrmittellautorin äusserte ihre Ansichten klar und pointiert. Sie nimmt die erarbeitete Textvariante als sehr nahe am Original wahr. Damit hat sie auch den Nachteil des Originals, dass sie eher allgemein gehalten ist. Für lernschwache Kinder (damit meint sie Kinder mit kognitiven Einschränkungen) würde sie das Heft von der Textmenge her deutlich reduzieren. Die Arbeitstechniken beurteilt sie als von der sprachlichen Seite her anspruchsvoller als vom Handlungsaspekt her betrachtet.

Das Heft „Arbeitstechniken in Leichter Sprache“ beurteilt sie als hilfreich für Kinder, die „nicht stark lernbehindert oder nicht sprachschwach sind, sondern einfach grundsätzlich schwächer“. Auch für DaZ-Schülerinnen und –Schüler wie für ältere Kinder, die schon selbstständig arbeiten können, sieht sie eine Einsatzmöglichkeit. Damit kommt zum Ausdruck, dass für die Lehrmittellautorin die Brauchbarkeit des Hefts abhängig ist vom Grad der vorliegenden Lernschwierigkeiten. „Es ist wieder die Frage, die lernschwachen Kinder; ist das zu bewältigen? Oder ist es in der Mündlichkeit durch das 3-4mal Machen klarer? (...) Das ist die Grundfrage.“ (Interview, Gesprächsbeitrag B32). Für Kinder, die „lernschwach oder sprachschwach“ sind, würde sie die Textmenge deutlich reduzieren und die Gestaltung des Hefts besser auf das Vorgehen bei der konkreten Erarbeitung abstimmen. Die Lehrmittellautorin geht konsequent vom didaktischen Konzept des Lehrmittels ‚Sprachland‘ aus. Dieses besagt, dass Arbeitstechniken auf jeden Fall von der Lehrperson eingeführt werden müssen und nicht primär gelesen werden. Die Lehrperson als Modell bei der Vermittlung ist ihr äusserst wichtig. Das oberste Ziel ist es, die Arbeitstechniken auswendig zu können. Für lernschwache Kinder (wie oben definiert) ging die Lehrmittellautorin so weit, dass sie darauf verzichten würde, eine vollständige Textversion im Heft zu haben. Stattdessen sollte das Heft nur die allerwichtigsten Schritte und Anweisungen enthalten und Platz bieten für eine Schritt-für-Schritt-Erarbeitung direkt im Heft. Ein vollständig durchgeführtes eigenes Beispiel im Heft könne dem Kind als Ankerpunkt dienen, um sich später wieder an die Arbeitstechnik zu erinnern. Das Koppeln mit der eigenen Anwendung greife lernpsychologisch mehr.

Diese Betrachtungen sind bereichernd und widersprechen den grundsätzlichen Absichten des Hefts in keiner Weise. So wurde während der Diskussion über das vorliegende Produkt die Idee für ein „Arbeitsheft“ entwickelt, in das Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Beispiele direkt einschreiben, einzeichnen oder einkleben könnten. Gemeinsam wurden weiterführende Überlegungen dazu angestellt. Die konsequente Umsetzung all dieser Ideen wäre ein grösseres Projekt, das auch die Erstellung von Materialien für Lehrpersonen im Sinne eines Kommentars und einer geeigneten Materialsammlung beinhalten würde. Bei der konkreten Gestaltung des Hefts wären Bilder und Symbole als Orientierungspunkte ein zentrales Element.

Die angestrebte Brückenfunktion scheint für die Expertin ein eher ungewohnter Gedanke im Zusammenhang mit einem Lehrmittel, der die Funktion eines Anleitungstexts hat. Sie sieht diese Anwendung eher im Bereich der literarischen Texte, wo die Motivation grösser sei, sich den Originaltext zu erschliessen. Von der praktischen Seite her beurteilt sie dies mit zwei verschiedenen Medien (Heft und Buch) als nicht praktikabel. Positiv beurteilt die Lehrmittelautorin hingegen, dass mit der erarbeiteten Variante den Kindern zum Teil Redemittel zur Verfügung gestellt werden, was sich mit meinen eigenen Beobachtungen bei der praktischen Erprobung deckt.

In der Leichten Sprache meint die Lehrmittelautorin grundsätzlich ein grosses Potential zu erkennen. Es sei damit möglich geworden, die Arbeitstechniken auf viel verständlichere Weise zu kommunizieren. Nun könne es darum gehen, Leichte Sprache weiterzuentwickeln für den Bereich Lehrmittel. Gefahren sieht sie im Bereich Schreiben, wo Leichte Sprache kein gutes Modell für die Kinder sei, um Textkohärenz zu schaffen. Dieses Dilemma sei nicht lösbar, daher solle Leichte Sprache je nach Zielsetzung bewusst eingesetzt werden.

5.3.3 Zusammenführung und Diskussion der Ergebnisse

Das erarbeitete Produkt ist bei den Schulischen Heilpädagoginnen wie bei der Lehrmittelexpertin auf Akzeptanz und Interesse gestossen. Es zeigte sich, dass eine Eignung nicht für alle Zielgruppen gleichermassen gegeben ist. Genannt wurden wie erwartet Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache, mit Lese-Rechtschreibeschwächen, mit kognitiven Beeinträchtigungen oder anderen sprachlichen Schwierigkeiten. Entscheidender Faktor bezüglich der Eignung scheint der Grad der kognitiven Beeinträchtigung. Überraschend war die Nennung von Kindern mit einer ASS oder ADHS.

Bei der Frage nach didaktisch-methodischen Überlegungen, die zu berücksichtigen wären, wurden von den Befragten grundlegende pädagogische und lernpsychologische Prinzipien angesprochen:

- *Handlungsorientierung* wurde im Zusammenhang mit der Aneignung von Arbeitstechniken zentral erwähnt und gefordert, vor allem für Schülerinnen und Schüler mit stärkeren kognitiven Einschränkungen. Eine Herangehensweise rein über einen Text wurde in Frage gestellt.
- Die genaue *Passung* zwischen dem Lehrmitteltext und den Voraussetzungen der Kinder muss angestrebt werden: Zu lange und zu abstrakte, aber auch zu leichte Texte müssen vermieden werden.
- *Selbstgesteuertes Lernen*: Bestehen Lehrmitteltexte in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, so ist es denkbar, Kindern die Wahl zu lassen, welches Anspruchsniveau ihnen für eine bestimmte Aufgabenstellung am besten zusagt.
- Weiter wurde der Nutzen von *Bildern* und von *erklärenden, strukturierenden Symbolen* betont. Dies kann im Zusammenhang mit dem *erweiterten Lesebegriff* betrachtet werden, wonach die Interpretation von Bildern ein Vorstadium des Lesens von Schrift darstellt. Es wurde erwähnt, dass Bilder den Kontext stützen und so rascher ein Verstehen ermöglichen. Schliesslich fördern Bilder ganz generell Motivation und Interesse, sich mit einem Lehrmitteltext zu befassen.

5.3.4 Erkenntnisse

Die Evaluation des entwickelten Produkts zeigt, dass eine Übersetzung in Leichte Sprache, in einer sorgfältigen und durchdachten Weise durchgeführt, für bestimmte Schülerinnen und Schüler eine Erleichterung bringen kann und auf guten Anklang bei Fachpersonen der (Heil-)Pädagogik stösst. Im Rahmen des Experteninterviews konnte grosses Interesse an dieser noch relativ wenig bekannten Form der Sprache festgestellt werden. Dies alles kann als Hinweis darauf interpretiert werden, dass Leichte Sprache im Kontext von (Heil-)Pädagogik als wirksames Instrument eingesetzt werden kann.

Viele Gedanken wurden darauf verwendet, die in der Literatur zum Konzept Leichte Sprache beschriebene Brückenfunktion zu ermöglichen. Man kann sich fragen, ob eine Brückenfunktion im Zusammenhang mit einem Lehrmittel erforderlich ist. Dieser Aspekt müsste zweifellos weiter erforscht werden, um darüber genauere Aussagen machen zu können. Sind Schülerinnen und Schüler auf dem ihnen entsprechenden Niveau gefordert, so können sie sich auf die ihnen vorliegenden Materialien einlassen. Die Passung ist hier das ausschlaggebende Kriterium. Aspekte der Handhabung sind ausserdem zu bedenken. Besser zu erreichen wäre eine Brückenfunktion, wenn Original und übersetzter Text unmittelbar nebeneinander gedruckt wären, was bei der Neukonzeption eines Lehrmittels berücksichtigt werden könnte.

Der Anspruch, dass sich Kinder auf der Mittelstufe Arbeitstechniken rein aufgrund einer Textgrundlage aneignen sollen, ist schwer umsetzbar, selbst bei Kindern ohne jegliche Lernschwierigkeiten. Dieser auf der Begleitinformation für Lehrperson formulierte Anspruch ist zu relativieren. Bei der von einer Lehrperson angeleiteten Aneignung und bei der späteren Anwendung aber kann der Text in Leichter Sprache eine wertvolle Stütze sein.

Maass (2015) betont, dass Bilder nicht zur reinen Illustration, sondern in erster Linie zur Verdeutlichung zentraler Konzepte verwendet werden sollten (vgl. S. 146). In einem pädagogischen Umfeld aber scheint ein anderer Umgang mit Bildern angezeigt: Bilder, Symbole und Piktogramme stützen den Kontext, selbst wenn sie eher illustrativen Charakter haben. Sie wecken bei Schülerinnen und Schülern das Interesse am Text, können entlastend wirken und bei Orientierung helfen.

5.3.5 Kritische Reflexion des Entwicklungsprozesses

Bei der Ausarbeitung der Idee für dieses Projekt habe ich mich leiten lassen von der eigenen Motivation, mich mit Leichter Sprache auseinanderzusetzen und diesbezüglich Erkenntnisse zu gewinnen. Dieses Vorgehen ist aber nicht der „Normalfall“: Bei Übersetzungen von Texten in Leichte Sprache steht am Anfang meist ein definierter Auftrag einer Behörde, einer Institution oder eines Verlags. Dieser Auftrag definiert die Zielgruppe und die Funktion des Textes präzise und es sind genaue Absprachen nötig. Mein „Auftrag“ hingegen war das von mir entwickelte Konzept bei der Übersetzung und grafischen Umsetzung und der Fokus auf eine relativ breit gefächerte Gruppe von Kindern, die mir in meinem Alltag begegnet.

Für die Gruppe der Kinder mit stärkeren kognitiven Einschränkungen wäre vor der Übersetzung in Leichte Sprache eine vertiefte didaktische Analyse der einzelnen Arbeitstechniken sinnvoll. Punktuell fand diese Analyse im Gespräch mit der Lehrmittelexpertin statt. Eine blosse

Übersetzung genügt für diese Zielgruppe gemäss der vorliegenden Untersuchung nicht, um die Aneignung von Arbeitstechniken genügend zu unterstützen. Eine Entsprechung findet dies auch in den Ausführungen von Bredel und Maass (2016), wonach die vertiefte Analyse der beabsichtigten oder wünschbaren Textfunktion zentral ist (vgl. S. 202ff.).

Bei einer kritischen Einschätzung des Projektablaufs darf gesagt werden, dass insgesamt eine Untersuchung gelungen ist, bei der Nähe zum Gegenstand und eine Interessen-übereinstimmung mit den Betroffenen hergestellt werden konnte.

5.3.6 Weiterarbeit am Produkt

In den Rückmeldungen der Schulischen Heilpädagoginnen und der Lehrmittelexpertin zeichnen sich zwei hauptsächliche Tendenzen ab. Bei einer Weiterarbeit am Heft „Arbeitstechniken in Leichter Sprache“ könnten daher zwei unterschiedliche Wege beschritten werden. Dies wird in folgender Tabelle veranschaulicht. Die rechte Spalte zeigt das beim Experteninterview skizzierte „Arbeitsheft“, die linke Spalte hingegen diejenige Variante, welche die vollständigen Inhalte des Buchs enthält und somit parallel dazu verwendet werden kann.

Das in Tabelle 7 entworfene Variante „Arbeitsheft“ wird im Anhang exemplarisch dargestellt, und zwar für die mit der Lehrmittelexpertin besprochenen Arbeitstechniken 3, 10 und 15. Als wesentliches Element wird dabei betrachtet, dass Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Beispiele und Erkenntnisse direkt im Heft festhalten und dass an einer kompletten Übersetzung des Texts nicht festgehalten wird.

Tabelle 7: Varianten bei der Weiterarbeit

	Variante „vollständig“	Variante „Arbeitsheft“
Merkmale der Textübertragung	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird der gesamte Text übersetzt und erklärt. • Es werden dieselben Darstellungen wie im Buch verwendet, oder es wird präzise auf die Darstellungen im Buch verwiesen. • Originalbuch und Heft funktionieren parallel. Somit können Schülerinnen und Schüler autonom zwischen Buch und Heft wechseln und auch Inhalte vergleichen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Textinhalt wird soweit reduziert, dass die zu lernende Handlung in wenigen Sätzen angeleitet wird. • Die Sätze sind in Leichter Sprache formuliert. Illustrationen und Symbole unterstützen das Verstehen. • Das Heft enthält ausschliesslich einfache Arbeitstechniken. • Abstrakte Inhalte werden weggelassen.
Funktionen der Leichten Sprache	<ul style="list-style-type: none"> • Die Brückenfunktion ist ermöglicht. • Die Lernfunktion ist ermöglicht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Partizipationsfunktion steht im Vordergrund.
Merkmale der Vermittlung von neuen Arbeitstechniken	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hat eine zentrale Rolle inne: Sie gibt Anregungen. • Zusätzlich erschliessen sich die Schülerinnen und Schüler die Arbeitstechniken über das Lesen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hat eine zentrale Rolle inne: Sie dient als Modell. • Es herrscht Mündlichkeit vor.
Merkmale der Arbeit mit dem Heft	<ul style="list-style-type: none"> • Das Heft dient als Anleitung. • Im Heft können Notizen und Ergänzungen angebracht werden, direkt oder auf Klebezetteln. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen und Schüler erstellen ein erstes Beispiel für viele Arbeitstechniken direkt im Heft. • Das Heft ist persönliches Material.
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen und Schüler mit DaZ oder mit LRS sowie mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen • ASS, ADHS? 	<ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen und Schüler mit Lernbehinderungen, mit kognitiven Einschränkungen, ev. mit leichter geistiger Behinderung
wirksame Elemente	<ul style="list-style-type: none"> • Leichte Sprache steht im Zentrum, Brückenfunktion • Strukturelemente (Gliederung, Layout, Farben etc.) sind sehr wichtig. • Textorientierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Lernen über die eigene Handlung • Handlung führt zu einer Erkenntnis • Das eigene Ankerbeispiel ist zentral. • Die Leichte Sprache steht nicht im Zentrum, ist aber ebenfalls wirksam. • Handlungsorientierung
Leitideen und Ziele / Gewichtung von Ansprüchen	<ul style="list-style-type: none"> • Der eigenständige Zugang der Schülerinnen und Schüler zum Text wird hoch gewichtet. • Es wird der Anspruch umgesetzt, dass das Lehrmittel als Nachschlagewerk zuhanden von Schülerinnen, Schüler dienen soll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die didaktischen Grundsätze aus dem Lehrmittel sind konsequent umgesetzt. • Primäres Ziel ist, die Arbeitstechniken auswendig anwenden zu können. • Eine vollständige Textversion zuhanden der Schülerinnen und Schüler wird nicht als zwingend erachtet.
Weiterarbeit	<ul style="list-style-type: none"> • möglichst das gesamte Buch „Arbeitstechniken“ übersetzen, auch die anspruchsvollen Arbeitstechniken 	<ul style="list-style-type: none"> • geeignete, unterstützende Symbole suchen / entwerfen • Kommentar für Lehrpersonen erstellen / erweitern • Zusatzmaterialien bereitstellen, insbesondere eine Sammlung von geeigneten, einfachen Lesetexten • ev. weitere basale Arbeitstechniken einfügen (z.B. „zusammenfassen“, „wichtige Informationen finden“)
Offene Fragen	<ul style="list-style-type: none"> • Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler mit ASS oder ADHS wäre zu begründen/ zu überprüfen, da es dazu bisher keine Hinweise gibt 	

6 Konsequenzen und Ausblick

Mit dieser Masterarbeit wurden Arbeitstechniken aus dem Lehrmittel ‚Sprachland‘ in Leichte Sprache übertragen, um sie einem grösseren Personenkreis zugänglich zu machen. Die übersetzten Texte wurden im Praxisfeld auf verschiedene Arten evaluiert. Im Rahmen einer praktischen Erprobung mit zwei Kindern einer 6. Klasse konnte eine prinzipielle Eignung der Texte festgestellt werden und bei Fachpersonen der (Heil-)Pädagogik ist das Produkt auf Anklang gestossen. Die Entwicklung des Produkts ist nach diesen Schritten noch nicht abgeschlossen. Möglichkeiten der konkreten Weiterarbeit wurden bereits skizziert und exemplarisch vorgestellt.

Das Entwicklungsziel konnte insofern erreicht werden, als dass mit dem vorliegenden Heft „Arbeitstechniken in Leichter Sprache“ ein Arbeitsinstrument geschaffen wurde, das Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten den Zugang zu Arbeitstechniken erleichtert. Wie weit diese Erleichterung tatsächlich geht, darüber hat die Untersuchung – abhängig von der Zielgruppe – unterschiedliche Antworten geliefert. Dennoch kann ein vorläufiges Fazit gezogen werden: Leichte Sprache ist ein im Kontext der Regelschule noch wenig bekanntes und genutztes Konzept, das für die Zukunft ein grosses Potential in sich birgt. Für den Bereich Lehrmittel ist Leichte Sprache – in genauer Abstimmung mit der Funktion des Texts und mit der angesprochenen Zielgruppe – zu kombinieren mit allgemeinen didaktischen und lernpsychologischen Prinzipien, wie sie bereits erwähnt wurden.

Über die konkrete Umsetzung im Unterricht kann zurzeit noch wenig ausgesagt werden. Der nächste Schritt wäre demnach die Anwendung und Evaluation mit einer grösseren Anzahl Kinder, wünschbar in einer echten Unterrichtssituation. So könnte der konkrete Nutzen von Arbeitstechniken in Leichter Sprache für den integrativen Unterricht und für die Schülerinnen und Schüler ermittelt werden.

Im Verlaufe der Untersuchung sind auch Fragen aufgetaucht. Was die in der Literatur erwähnte Brückenfunktion anbelangt, so könnte diese im Bereich schulischer Lehrmittel weiter erforscht werden. Es könnte die Eignung von Leichter Sprache für Kinder mit ADHS oder ASS untersucht werden, denn diese Zielgruppe wird im Konzept Leichte Sprache nicht erwähnt. Es könnte ebenso der Nutzen von Redemitteln in Leichter Sprache erforscht werden, zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache.

Die Evaluation wurde mit Schulischen Heilpädagoginnen durchgeführt. Soll Leichte Sprache im Kontext der Regelschule Fuss fassen, so ist aber auch die Akzeptanz von Leichter Sprache durch Regelklassenlehrpersonen unerlässlich. Darüber, wie diese Berufsgruppe auf Leichte Sprache reagiert, gibt es noch wenige Kenntnisse. Denkbar ist, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen hier den Weg ebnen könnten.

Und so möchte ich am Ende dieser Arbeit die Hoffnung aussprechen, dass Leichte Sprache einen breiteren Eingang in die Schule findet, sinnvoll kombiniert mit geeigneten didaktischen Konzepten, und dort ihre Wirkung entfaltet.

7 Literaturverzeichnis

- Bartnitzky, H. (2010). *Sprachunterricht heute. Sprachdidaktik, Unterrichtsbeispiele, Planungsmodelle* (7. Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2016a). *Zürcher Lehrplan 21. Vernehmlassung zum Zürcher Lehrplan 21 gestartet*. Zugriff am 31. Mai 2016 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/projekte/projekt_lehrplan_21.html
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2016b). *Zürcher Lehrplan 21. Zeitplan*. Zugriff am 31. Mai 2016 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/projekte/projekt_lehrplan_21/zeitplan.html#a-content
- BITV (2011). *Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung - BITV 2.0)*. Zugriff am 4. Oktober 2015 unter http://www.gesetze-im-internet.de/bitv_2_0/anlage_2.html
- Bock, B. M. (2014). „Leichte Sprache“: Abgrenzung, Beschreibung und Problemstellungen aus Sicht der Linguistik. In S.J. Jekat, H.E. Jüngst, K. Schubert & C. Villiger (Hg.), *Sprache barrierefrei gestalten. Perspektiven aus der Angewandten Linguistik* (S. 17-51). Berlin: Frank & Timme.
- Bredel, U. & Maass, C. (2016). *Leichte Sprache. Theoretische Grundlagen. Orientierung für die Praxis*. Berlin: Duden.
- Bremer, R. (2015). *Kann die »Leichte Sprache« der Bildsamkeit junger Menschen gerecht werden?* Präsentation anlässlich der Fachkonferenz „Gleichberechtigt in Sprache und Leben“, 14. Oktober 2015, Wien
- Büchel, E. & Gloor, U. (2009a). *Sprachland. Arbeitstechniken. Sprachlehrmittel für die Mittelstufe*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich/ Bern: schulverlag blmv.
- Büchel, E. & Gloor, U. (2009b). *Sprachland. Grundlagen. Sprachlehrmittel für die Mittelstufe*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich/ Bern: schulverlag blmv.
- Christmann, U. & Groeben, N. (1999). Psychologie des Lesens. In B. Franzmann, K. Hasemann, D. Löffler, & E. Schön (Hrsg.), *Handbuch Lesen* (S. 145-223). München: Saur.
- Christmann, U. & Groeben, N. (2006). Anforderungen und Einflussfaktoren bei Sach- und Informationstexten. In N. Groeben & B. Hurrelmann (Hrsg.), *Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen* (2. Auflage) (S. 150-173). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2013). *Lehrplan 21. Deutsch. Kompetenzaufbau 2. Zyklus*. Zugriff am 4. Oktober 2015 unter http://konsultation.lehrplan.ch/downloads/container/32_1_1_2_0_1.pdf

- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2015a). *Lehrplan 21. Grundlagen*. Zugriff am 28. August 2015 unter http://projekt.lehrplan.ch/lehrplan/V5/ablage/FS1E_Grundlagen.pdf
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2015b). *Lehrplan 21. Überblick*. Zugriff am 11. Oktober 2015 unter http://projekt.lehrplan.ch/lehrplan/V5/ablage/FS1E_Ueberblick.pdf
- Eckert, A., Kern, M. & Tarnutzer, R. (2013). *Dokumentation und Evaluation im Praxisprojekt. Anwendung qualitativer Forschungsmethoden / Anwendung quantitativer Forschungsmethoden*. Unveröffentlichtes Skript HfH, Zürich.
- Educa. Zugriff am 21. Juni 2016 unter https://pisa.educa.ch/sites/default/files/20140923/pisa2012_durchschnittliche_niveaus_0.pdf
- Fix, M. (2003). Verständlich formulieren. *Praxis Deutsch*, 30 (179), 4-11.
- Forschungsstelle Leichte Sprache. Zugriff am 12. Oktober 2015 unter <https://www.uni-hildesheim.de/leichtesprache/>
- Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER). Zugriff am 29. April 2016 unter <http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php>
- Gold, A. (2011). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2013). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren* (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Heimlich, U. (2009). *Lernschwierigkeiten. Sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt Lernen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Helfferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (3., überarbeitete Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- HfH News (2016). *Sonderpädagogik und Lehrplan 21*. Zugriff am 9. Juni 2016 unter <http://www.hfh.ch/index.php?id=4354>
- Hinder S. & Stieper A. (2012). *Textvereinfachung für Schüler mit Leseverständnisproblemen. Entwicklung einer Textvereinfachungsmappe für sonderpädagogisches Fachpersonal*. Bachelorarbeit HfH, Studiengang Logopädie.
- humanrights.ch (2014). *Schweiz ratifiziert die UNO-Behindertenrechtskonvention*. Zugriff am 8. Juni 2016 unter <http://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-schweiz/inneres/gruppen/behinderte/behindertenkonvention-uno-vernehmlassung>
- Interkantonale Lehrmittelzentrale ILZ (2012a). *Die Lehrmittelsituation in den Fachbereichen im Hinblick auf die Einführung des Lehrplans 21. Eine Grobbeurteilung der aktuellen Situation*. Zugriff am 11. Oktober 2015 unter http://www.lehrplan.ch/d7/sites/default/files/ilz_Bericht%20zur%20Lehrmittelsituation_public.pdf

Interkantonale Lehrmittelzentrale ILZ (2012b). *Kompetenzorientierung in Lehrmitteln*.

Rapperswil: ILZ.

Keiser, C. (2013). *Wenn das Lernen schwer fällt: Einführung in die Pädagogik bei Lernschwierigkeiten*. Unveröffentlichtes Skript HfH, Zürich.

Kellermann, G. (2014). Leichte und Einfache Sprache – Versuch einer Definition. *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 64 (9-11), 7-10.

Langer I., Schulz von Thun, F. & Tausch, R. (2006). *Sich verständlich ausdrücken* (8. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Lehrmittelverlag Zürich (2016). *Bezüge zum Lehrplan 21. Sprachland, Deutsch 4.-6. Schuljahr*. Zugriff am 20. Juni 2016 unter http://www.lehrmittelverlag-zuerich.ch/Portals/1/Documents/lehrmittelsites/sprachland/sprachland_downloads/160503_Lehrplan21_Referenzierung_Sprachland_Arbeitstechniken.pdf

Lenhard, W. (2013). *Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen – Diagnostik – Förderung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Maass, C. (2015). *Leichte Sprache. Das Regelbuch*. Berlin/ Münster: LIT Verlag.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Netzwerk Leichte Sprache (2009). *Die Regeln für Leichte Sprache*. Zugriff am 4. Oktober 2015 unter http://leichtesprache.org/images/Regeln_Leichte_Sprache.pdf

NZZ (2014). „Schlimmer als Realsatire“. *Interview mit Rainer Bremer*. Zugriff am 4. November 2015 unter <http://www.nzz.ch/wissenschaft/bildung/schlimmer-als-realsatire-1.18378993>

Pro Infirmis. Zugriff am 8. Juni 2016 unter <http://www.proinfirmis.ch/en/subseiten/buero-fuer-leichte-sprache.html>

Rheinberg, F. (2008). *Motivation* (7., aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Schweizerische Eidgenossenschaft (2013). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG)*. Zugriff am 14. Mai 2016 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html#>

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin & Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (2005). *Rahmenlehrplan für Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen (Berlin) / für den Bildungsgang zum Erwerb des Abschlusses der Allgemeinen Förderschule (Brandenburg)*. Zugriff am 28. August 2015 unter http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/schulen_mit_sonderpaedagogischem_Foerderschwerpunkt/pdf/Lernen-RLP_Sonderpaed_2005_Brandenburg.pdf

Tarnutzer, R. (2012). „Königsweg“ *Beobachtung. Beobachtung als Methode der Datenerhebung*. Unveröffentlichtes Skript HfH, Zürich.

Volksschulgesetz Kanton Zürich (2005). Zugriff am 5. Oktober 2015 unter
[http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/13EF955B1682B079C12573B50025B2CC/\\$file/412.100_7.2.05_59.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/13EF955B1682B079C12573B50025B2CC/$file/412.100_7.2.05_59.pdf)

Weinert, F. E. (Hrsg.) (2014). *Leistungsmessungen in Schulen* (3. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Wendlandt, W. (2011). *Sprachstörungen im Kindesalter* (6., aktualisierte Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Winter, L. (2014). *Barrierefreie Kommunikation. Leichte Sprache und Teilhabe für Menschen mit Lernschwierigkeiten*. Hamburg: Diplomica Verlag.

Zielinski, W. (1998). *Lernschwierigkeiten. Ursachen – Diagnostik, Intervention* (3. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

8.1 Hauptarbeit

Abb. Titelblatt: Mindmap (Schülerarbeit, 2016)

Abb. 1: Teilprozesse im Leseverständnis (Lenhard, 2013, S. 15) 14

Abb. 2: Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen 22

Tab. 1: Regeln für Leichte Sprache 9

Tab. 2: Schwierigkeiten bei der Auseinandersetzung mit Textinhalten 15

Tab. 3: Auszug aus dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen..... 18

Tab. 4: Übersicht über das forschungsmethodische Vorgehen..... 29

Tab. 5: Lesekompetenzen der Testpersonen 39

Tab. 6: Mögliche Zielgruppen 44

Tab. 7: Varianten bei der Weiterarbeit..... 51

8.2 Heft „Arbeitstechniken in Leichter Sprache“

Abb. Deckblatt: Eigenkreation

Abb. S. 13 eigene Grafik

Abb. S. 14 eigene Grafik

Abb. S. 22 Lochtexte aus Buch „Arbeitstechniken“, S. 22

Abb. S. 23 Sichtstreifen aus Buch „Arbeitstechniken“, S. 23

Abb. S. 32 Text überfliegen aus Buch „Arbeitstechniken“, S. 32

Abb. S. 44 Pferd <http://sepat.net/ausmalbild-pferd.html>

9 Anhang

Anhang A Praktische Erprobung

- Anhang A1 Übersicht über die ausgewählten Arbeitstechniken
- Anhang A2 Schritt 1: Leitfaden Praktische Erprobung
- Anhang A3 Schritt 1: Auszug aus den detaillierten Protokollen
- Anhang A4 Schritt 1: Zusammenfassung der Beobachtungen
- Anhang A5 Schritt 2: Leitfaden Praktische Erprobung
- Anhang A6 Schritt 2: Auszug aus dem Protokoll
- Anhang A7 Überarbeitungsschritte nach der Praktischen Erprobung

Anhang B Befragung der Schulischen Heilpädagoginnen

- Anhang B1 Fragebogen
- Anhang B2 Auswertung Fragebogen (Übersichtstabelle)

Anhang C Interview mit der Lehrmittelexpertin

- Anhang C1 Leitfaden
- Anhang C2 Auszug aus dem Protokoll
- Anhang C3 Interview Auswertung

Anhang D Exemplarische Überarbeitung Arbeitstechniken 3, 10 und 15

Separate Beilagen

- Heft „Arbeitstechniken in Leichter Sprache“ (Arbeitsversion)
- Begleitinformation für Lehrpersonen (Arbeitsversion)

9 Anhang

Anhang A Praktische Erprobung

- Anhang A1 Übersicht über die ausgewählten Arbeitstechniken
- Anhang A2 Schritt 1: Leitfaden Praktische Erprobung
- Anhang A3 Schritt 1: Auszug aus den detaillierten Protokollen
- Anhang A4 Schritt 1: Zusammenfassung der Beobachtungen
- Anhang A5 Schritt 2: Leitfaden Praktische Erprobung
- Anhang A6 Schritt 2: Auszug aus dem Protokoll
- Anhang A7 Überarbeitungsschritte nach der Praktischen Erprobung

Anhang B Befragung der Schulischen Heilpädagoginnen

- Anhang B1 Fragebogen
- Anhang B2 Auswertung Fragebogen (Übersichtstabelle)

Anhang C Interview mit der Lehrmittelexpertin

- Anhang C1 Leitfaden
- Anhang C2 Auszug aus dem Protokoll
- Anhang C3 Interview Auswertung

Anhang D Exemplarische Überarbeitung Arbeitstechniken 3, 10 und 15

Anhang E Produkt

- Anhang E1 Heft „Arbeits·techniken in Leichter Sprache“ (Arbeitsversion)
- Anhang E2 Begleitinformation für Lehrpersonen (Arbeitsversion)

Anhang A1 Übersicht über die ausgewählten Arbeitstechniken

Teil 1: Bereich „Lernen“	Teil 2: Bereich „Lesen“
--------------------------	-------------------------

Nr.	Name der Arbeitstechnik	Mögliche Verwendung / Ziel
1	Vorwissen formulieren	Vortrag, Themenplakat, Führung oder Interview vorbereiten
2	Ein Brainstorming durchführen	(gemeinsam) Ideen für eine Gruppenarbeit, eine freie Arbeit, einen Vortrag, einen Text finden
3	Ein Mindmap aufzeichnen	Gedanken, Ideen oder Fragen zu einem Thema darstellen
4 4 A	Notizen machen Kurze Notizen machen	Erinnerungshilfen erstellen, ein Gespräch oder einen Text vorbereiten
5 5 A	Die Gruppenarbeit organisieren Kurze Gruppenarbeiten ausführen	in der Gruppe an einem Thema arbeiten
6 6 A	Eine Prüfung vorbereiten Alle nötigen Unterlagen für das Lernen bereitstellen	bei einer Prüfung zeigen können, was man gelernt hat
7	Auswendig lernen (4 Varianten)	Lieder, Gedichte, Rollen für ein Theaterstück oder andere Texte frei sprechen können
8 8 A	Rückmeldungen geben Kurze Rückmeldungen geben	eigene Leistungen und Leistungen von anderen einschätzen und dies formulieren
10	Vor dem Lesen Vermutungen zum Text anstellen	sich auf einen Text vorbereiten, um ihn genauer/ besser zu verstehen
11	Einen Text überfliegen	sich auf einen Text vorbereiten bestimmte Stellen im Text finden entscheiden, ob ein Text geeignet ist
12 12 A	Beim Lesen mitdenken Beim Lesen Bilder im Kopf entstehen lassen	sich das Gelesene vorstellen oder mit eigenen Erlebnissen vergleichen
14 14 A	Informationen finden Fragen zum Thema stellen	für verschiedene Situationen Informationen in Büchern, Zeitschriften, Lexika, im Internet oder im Gespräch mit anderen finden ein Thema durch Fragen erkunden
15 15 A 15 B	Einen Sachtext lesen und bearbeiten Kernaussagen markieren Randnotizen machen	einen Sachtext je nach Leseziel bearbeiten in einem Sachtext Wichtiges markieren Wichtiges am Rand notieren
16 16 A 16 B	Einen Sachtext gemeinsam lesen und verstehen Abschnitt zusammenfassen Fragen zu einem Abschnitt stellen	gemeinsam Sachtexte lesen; dabei die Gedanken der anderen erfahren gemeinsam abschnittsweise lesen Fragen zum Gelesenen formulieren und beantworten
17 17 A	Einen Sachtext bildlich darstellen Ein Schaubild mit Legende zeichnen	einen Sachtext genau verstehen oder zusammenfassen das Wichtigste aus einem Sachtext zeichnen
18 18 A 18 B 18 D	Leseprobleme lösen Der Text ist zu schwierig für mich Der Text ist zu lang für mich Ich kann mich beim Lesen nicht konzentrieren	Gründe für Leseprobleme finden und sie lösen Lesehilfen finden od. einfacheren Text suchen den Text in Leseportionen einteilen herausfinden, was die Konzentration stört
19 19 A	Einen Text vorlesen Einen Text für das Vorlesen vorbereiten	das Vorlesen vor Publikum vorbereiten
20 20 A 20 B	Bücher lesen Lesestoff finden Die Textschwierigkeit beurteilen	verschiedene Arten von Texten kennenlernen geeigneten Lesestoff finden ein Buch auf seine Schwierigkeit hin prüfen

Anhang A2 Schritt 1: Leitfaden Praktische Erprobung

Praktische Erprobung (Schritt 1) mit der Prüferin, dem Prüfer einzel
Termin: 26. Februar 2016 (Ersatzdatum: 4. März 2016)

Vorüberlegungen:

- Die Kinder kennen mich in der Rolle als Lehrperson und wollen möglicherweise meinen Ansprüchen genügen. Bei der praktischen Erprobung soll jedoch kein Druck entstehen.
→ eine sorgfältige Instruktion und Einführung in ihre Rolle als Prüferin, Prüfer ist unerlässlich
- Sie dürfen durch ihre Rolle als Prüferin, Prüfer zeitlich nicht zu sehr beansprucht werden, die Zeit muss gut genutzt werden. → Zeitbudget: für die Einzelbefragung nicht mehr als 2 Lekt.

Benötigtes Material:

- Heft und Buch „Arbeitstechniken“, Aufnahmegerät
- Papier und verschiedene Stifte, ein stufengerechter Sachtext, ein Wörterbuch, ein Lesebuch, eine Schere, Klebestreifen...

Einstieg:

Ich bereite meine Schülerin, meinen Schüler auf die bevorstehende Aufgabe vor:

„Ich habe ein Heft gemacht. In diesem Heft findest du Arbeitstechniken.“

→ dem Kind das Heft zum Anschauen geben, spontane Fragen beantworten

„Wozu ist dieses Heft wohl zu gebrauchen? Was kann man damit machen?“

→ das Kind Ideen äussern lassen

Dem Kind wird auch das Buch Arbeitstechniken kurz gezeigt und in der Nähe hingelegt.
Das Buch soll aber vorerst nicht geöffnet werden.

„Du kennst dieses Buch. (→ auf Buch Arbeitstechniken zeigen)

Mit diesem Buch habt ihr schon ein paar Arbeitstechniken gelernt.

Jetzt habe ich einige Texte vom Buch einfacher aufgeschrieben.

Diese Texte stehen im Heft.

Ich möchte wissen, ob du die Texte im Heft verstehst.“

→ allfällige Fragen klären, wozu das gemacht wird, wie lange es dauern wird, etc.

z.B. „Ich habe das Heft für die Schule gemacht. Einige Kinder können vielleicht mit diesem Heft besser lernen. Ich möchte wissen, ob man das Heft so gebrauchen kann. Darum werde ich das Heft heute mit dir ausprobieren. Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert.“

→ Rückfrage, ob das so verständlich und in Ordnung ist

„Ich möchte unser Gespräch aufnehmen. Dann kann ich mich später besser erinnern.“

→ Dies ev. genauer erklären. Aufnahmegerät einschalten.

Ablauf der Erprobung:

Eine Arbeitstechnik wird gelesen. Das Kind liest leise für sich, darf auch zweimal lesen. Es wird möglichst eine AT gewählt, die mit der Klasse noch nicht eingeführt worden ist.

Frage 1:

„Gibt es Wörter oder Sätze, die du nicht verstehst? Zeige sie mir! Dann suchen wir gemeinsam eine bessere Möglichkeit.“

→ schwierige Wörter durch verständliche Wörter ersetzen, gleich im Heft so notieren.

Frage 2:

„Wann kannst du diese Arbeitstechnik brauchen? Bei welcher Aufgabe ist sie nützlich?“

→ Wenn das Kind **keine Antwort** weiss: Hinweis, wo die Information zu finden ist, die Info zusammen lesen.

→ Wenn das Kind **eine Antwort geben kann:**

„Genau, richtig. Man kann diese Arbeitstechnik brauchen, wenn man machen will.“

→ Wenn das Kind **eine Antwort gibt, die nicht klar, nicht korrekt oder nicht vollständig** ist: im Gespräch mit dem Kind klären, ev. nachlesen.

Frage 3: „Weisst du nach dem Lesen, was du machen musst? Kannst du es mir erklären?“

→ Wenn die Antwort **nein** ist:

„Was ist unklar? Zeig es mir.“

→ Besprechen/ klären, ev. nochmals AT lesen. Dann nochmals bei Frage 3 einsetzen.

→ Wenn die Antwort **ja** ist: „Das ist gut. Erkläre es mir oder zeige es mir vor. Wir nehmen gerade dein Beispiel von vorher, also Wie machst du das?“

Beobachtungspunkte/ Indikatoren für das Verstehen des Textes:

- Das Kind kann erklären, bei welcher Art von Aufgabe die Arbeitstechnik verwendbar ist (Frage 2).
- Das Kind kann erklären, was bei der Arbeitstechnik zu tun ist oder anhand eines konkreten Beispiels die Handlung/ die verschiedenen Handlungsschritte konkret ausführen (Frage 3). Dafür hat die Lehrperson verschiedenes Material parat (siehe „benötigtes Material“). Das Kind kann auch eigene Materialien (z.B. sein Etui) verwenden.

Abschluss:

„Wir schauen jetzt nach, wie die Arbeitstechnik im Buch steht. Weisst du, wo man es finden kann?“

→ Wenn **nein**: Hinweis auf den Verweis im übersetzten Text geben.

→ Wenn **ja**: die Seite im Buch suchen lassen.

→ Die Seite(n) im Buch kurz betrachten lassen. Ev. äussert sich das Kind zu Gemeinsamkeiten oder Unterschieden oder macht andere Bemerkungen. Diese werden kurz besprochen.

Dieser Ablauf wird mit insgesamt **je 3 Arbeitstechniken** durchgeführt. Der Teil „Abschluss“ wird beim 2. und 3. Mal kürzer, weil das Kind die Systematik bereits kennt.

Schüler A., Arbeitstechnik Nr. 11 (Einen Text überfliegen)

Input oder Frage LP	Handlung oder Antwort des Schülers	Mögliche Interpretation / Hypothesen	Konsequenz für die Überarbeitung des Texts
„Könntest du die Arbeitstechnik 11 aufschlagen?“	findet sie nicht auf Anhieb	Systematik des Heftes ist im ersten Moment noch nicht klar	Inhaltsverzeichnis fehlt noch im Heft, wird später erstellt
soll den Titel vorlesen	liest die Überschrift „Worum geht es?“ vor	Der Titel der AT ist noch nicht als Titel erkennbar.	Schriftgrösse Titel auf 18 oder 20 setzen „Worum geht es?“ ev. etwas kleiner setzen
soll AT 11 durchlesen, darf auch zweimal lesen	liest den Text einmal leise durch	hat nach dem ersten Durchlesen den Eindruck, alles verstanden zu haben.	
Frage 1: „Gibt es Wörter oder Sätze, die du nicht verstehst?“	„Nein, glaub nicht.“	auf Wort- und Satzebene alles klar	
Frage 2: „Wozu jetzt diese Arbeitstechnik? Bei welcher Aufgabe hilft sie?“ „Gibt es weitere Möglichkeiten?“ „Kennt man den Text schon ganz gut? Was ist das für ein Text?“	„Du kannst schauen, ob es gut für dich ist. Also ein gutes Buch oder ein guter Text dass es ist.“ (A. zeigt mir auf Nachfrage die korrekte Textstelle.) „Zum einen Text üben“ „Wo du paar Wörter liest, wo wichtig sind.“	Erinnert sich vor allem an den <u>letzten Punkt</u> der Aufzählung (insA. werden im Heft 3 verschiedene Zwecke angegeben) <u>Hypothese zur Lesestrategie:</u> A. pickt sich beim Lesen diejenigen Aspekte des Textes heraus, die er auf Anhieb versteht. Andere Aspekte treten in den Hintergrund oder werden nicht erwähnt, ev. auch nicht aufgenommen?	Verbesserungsansatz: Kann durch eine bessere Gliederung des Inhalts erreicht werden, dass die Aufmerksamkeit auch auf die anderen, im Moment noch unbekannteren oder schwierigeren Aspekte fällt?
Frage 3: „Wie muss man das genau machen? Kannst du es vorzeigen oder erklären?“ gibt A. konkreten Text in die Hand,	„So, links oben nach rechts unten, herunterziehen und so lesen.“ fragt nach, ob er laut lesen soll		

A. soll vorzeigen, der Text ist A. noch nicht bekannt Input: „Vielleicht gibt es ja verschiedene Möglichkeiten“. Nochmals blättern ist erlaubt.	(längere Pause) „Die einzigen, also die Nomen lesen, also nur die Nomen“ → zeigt korrekte Textstelle im Heft, führt es korrekt durch (von oben nach unten), liest allerdings nicht alle Nomen, sondern nur die Lebensmittel (nicht aber die Länder und Eigennamen)	Konzentriert sich auf bestimmte Aspekte, die er verstanden hat → schräg lesen → nur Nomen lesen Erkennt im Moment nicht, dass es zwei verschiedene Techniken sind? Vermischt sie jedenfalls.	Verbesserungsansatz: Kann ev. durch eine bessere (optische) Gliederung des Inhalts eine „Vermischung“ von verschiedenen Aspekten verhindert werden?
„Was hast du genau gemacht?“	„Nomen gelesen“	A.s Konzept von einem Nomen ist auf die konkreten Dinge beschränkt	Konzept „Nomen“ erweitern, aber nicht im Rahmen dieses Projekts ©
„Gibt es noch andere Möglichkeiten?“	„Also so lesen“	Den Begriff „senkrecht“ nennt A. nicht, wurde ev. nicht verstanden? Er konzentriert sich auf „Nomen“ und liest so, wie es üblich ist (von oben nach unten).	den Begriff „senkrecht“ explizit erklären (z.B.: senkrecht bedeutet von oben nach unten)
„Wie genau?“	„Ich lese und gehe langsam herunter bis rechts unten, bis hier.“		
„Was liest du dann genau, liest du alles, oder...?“	„Lese ich paar Wörter nicht“		
„Wie entscheidest du das?“	„Das kann man nicht, also...“		
„Wird es nicht erklärt da im Text?“	(längere Pause) „Also ... oben nach unten“		
„Du willst ja nicht gerade alles lesen, hab ich jetzt gemerkt. Wie entscheidest du das?“	„Dieser Abschnitt, und dieser Abschnitt, bis hier“ → Liest alles vor, was <u>nicht</u> von seinem Finger verdeckt wird, macht quasi das Gegenteil vom Vorschlag	Arbeitstechnik ist A. nicht genau klar geworden. Insbesondere der Satzteil „Lies nur diese Wörter.“ wurde nicht korrekt interpretiert	den Satzteil nur diese mit Fettdruck hervorheben. Oder ein Bild (Lupe auf Finger, der ein Wort berührt, daneben Sprechblase mit dem entspr. Wort) aufzeichnen.
„Du hast die <u>anderen</u> Wörter	bestätigt diese Beobachtung	Geht davon aus, dass es korrekt	

<p>gelesen, stimmt das?"</p> <p>Fasst zusammen, was A. bisher gemacht hat. „Kann man <u>das</u> noch machen, wie geht das?“ (zeigt: suchend lesen)</p> <p>„Wieso macht man das so auf diese Art?“ (wiederholt alle Techniken zum Überfliegen) „Was nützt das?“</p> <p>„Wär's denn nicht besser, wenn man es gerade gründlich liest, von Anfang an? Oder ist das besser so?“</p> <p>„Würdest du den Text dann <u>später</u> schon noch gründlich lesen?“</p> <p>„Wie heisst das nochmal, diese Arbeitstechnik? Das Ganze?“</p> <p>„Worum ging es da? Hast du es schon einmal gehört?“</p>	<p>„Ein Wort suchen, wo... Beispiel hier ... <i>Italien</i>, nachher das Wort suchen“ zeigt es korrekt vor, unterstreicht das Wort im Text</p> <p>„Dass du weisst, um was es geht, zum grössten Teil.“</p> <p>„So sind wir schneller“</p> <p>„ja“</p> <p>„Überfliegen den Text“</p> <p>„Ich weiss, was das ist“</p>	<p>war, überdenkt es nicht mehr?</p> <p>A. kann die Technik interpretieren, muss von mir aber aufmerksam gemacht werden, dass noch nicht alles gemacht wurde</p> <p>Im Grunde hat A. das wichtigste Ziel der AT erfasst: > Den Inhalt von Texten zum grössten Teil erfassen > Texte schnell erfassen</p> <p>Denkbar ist, dass A. eher aufgrund seines Vorwissens gehandelt hat.</p>	<p>Wie allenfalls durch bessere Gliederung die Gesamtübersicht verbessern?</p>
<p>„Würdest du es im Buch finden?“</p> <p>„Wo ist was im Buch? Findest du es? Wie findest du es?“</p> <p>„Merkt man, dass das ein Titel ist?“</p>	<p>Sieht den Hinweis auf S. 32 und findet es im Buch rasch.</p> <p>Findet bestimmte Textstellen, erkennt die Gemeinsamkeiten der Strukturierung</p> <p>„ja“</p>	<p>Strukturen (Farben, Zahlen, Zwischentitel etc.) sind für A. rasch erkennbar</p>	<p>Gestaltung fürs erste so lassen, Rückmeldungen der SHP abwarten</p>

Anhang A4 Schritt 1, Zusammenfassung der Beobachtungen

A.: Zusammenfassende Beobachtungen aus der Praktischen Erprobung (Schritt 1)

AT Nr. 11 (einen Text überfliegen)

	Handlung oder Antwort des Kindes	Indikator erfüllt? Mögliche Aussagen über das Verstehen? Hinweise auf eine notwendige Anpassung des Textes?
Frage 1	Liest einmal durch. „Nein, glaub nicht.“	Auf der Wort- und -Satzebene scheint für A. alles klar.
Frage 2	Kann eine korrekte Einsatzmöglichkeit nennen (genannt werden im Text deren drei). Weitere Möglichkeiten werden im Gespräch mit A. geklärt.	Teilweise erfüllt. erinnert sich an das Letztgenannte .
Frage 3	Kann einige Handlungsschritte korrekt nennen, vermischt sie aber teilweise. Bei der Technik „diagonal lesen“ macht er das Gegenteil vom Vorgesprochenen, entdeckt seinen Irrtum beim Durchführen nicht.	Hat diese Aspekte verstanden: schräg lesen, Nomen lesen, ein paar Wörter <u>nicht</u> lesen (welche, das wird nicht klar). → Teilweise erfüllt. Scheint das beim Lesen Verständene „herauszupicken“ und zusammenzustellen, so wie es für ihn Sinn macht. → Wichtiges besser hervorheben (an dieser Stelle: „nur diese“) → Optische Gliederung verbessern, damit klarer ist, was zusammengehört, was nicht.
Fazit	Kann im Gespräch den wesentlichen Zweck des überfliegenden Lesens mit eigenen Worten erklären (→ Texte zum grössten Teil erfassen, und dies schnell). Sagt von sich aus, dass er wisse, was überfliegen ist. Es ist also wahrscheinlich, dass dieses Konzept dem Vorwissen entspringt. Das detaillierte Verstehen aus dem Text heraus hingegen war nicht in allen Teilen möglich.	

AT Nr. 6 (eine Prüfung vorbereiten)

	Handlung oder Antwort des Kindes	Indikator erfüllt? Mögliche Aussagen über das Verstehen? Hinweise auf eine notwendige Anpassung des Textes?
Frage 1	Liest einmal durch. „Nein, glaub nicht.“	s. oben
Frage 2	Benennt den Zweck der AT korrekt.	Erfüllt. Versteht die AT weitgehend. Stützt dabei auf Erfahrungswissen ab.
Frage 3	Kann die Arbeitstechnik, die einzelnen Arbeitsschritte und deren Sinn korrekt erklären.	Erfüllt.
Fazit	Diese Arbeitstechnik erschliesst sich dem Schüler rasch. Prüfungen sind im Schulalltag etwas Vertrautes. Schüler A. hat einen routinierten Umgang mit Prüfungen entwickelt. Beim Lesen der AT verknüpft er das Gelesene mit seinen Erfahrungen.	

AT Nr. 18, genauer eingegangen auf 18D (Leseprobleme – Ich kann mich beim Lesen nicht konzentrieren)

	Handlung oder Antwort des Kindes	Indikator erfüllt? Mögliche Aussagen über das Verstehen? Hinweise auf eine notwendige Anpassung des Textes?
Frage 1	„Portionen“ (Wort wird nachfolgend im Text erklärt)	Findet die Erklärung mit meinem Hinweis. Sind Erklärungen in Leserichtung etwas Ungewohntes? Muss ev. mit SuS speziell thematisiert werden, oder Hinweis im Heft anbringen.
Frage 2	erste Erklärungen sind noch nicht klar formuliert und verständlich („gut vorlesen, gut lesen, Übungen zum Üben“). Beim Formulieren des Zwecks braucht A. meine Hilfe.	Teilweise. Scheint sich aus seinem eigenen Vorwissen zum Thema „Leseprobleme“ zu äussern? Verknüpft Leseprobleme vor allem mit „Wörter nicht verstehen“ und bringt das zuerst auch vor.
Frage 3	Zunächst weiss er nicht, wie er die Frage beantworten soll. Auf meine Frage hin kann er „Probleme“ und „Lösungen“ im Buch finden. Liest mir eine Textstelle vor (Lesehilfen). Kann auf Nachfrage nicht alles genau erklären („auffällige Wörter“ nicht klar?). Problem „Mangelnde Konzentration beim Lesen“: Sagt, er habe für dieses Problem keine Lösung gefunden. Erst mit meinem Hinweis gelingt dies.	Die Textstelle war sehr lang! Didaktischer Hinweis: in kleineren Portionen lesen lassen. Einmal lesen scheint in diesem Fall zu wenig effektiv. Auf der Wort- und Satzebene scheint dem Schüler alles klar, ob er inhaltlich verstanden hat, scheint für ihn aber schwierig zu beurteilen. Beim Erklären der AT ist A. auf meine Anleitung resp. Hilfe angewiesen. Mögliche Erklärung: Die AT enthält eine Auswahl an Möglichkeiten, A. hat im Text die Übersicht verloren.
Fazit	Diese AT war für A. sehr anspruchsvoll, denn sie beinhaltet versch. Techniken zu versch. (Detail-)Problemen. Das Gemeinsame waren die Leseprobleme. Es wurde offensichtlich, dass bei Kindern mit Lern- oder Leseschwierigkeiten die äussere Gliederung sehr nötig ist , um im Gelesenen eine Struktur zu erkennen und sich zu orientieren.	

AT Nr. 1 (Vorwissen formulieren)

	Handlung oder Antwort des Kindes	Indikator erfüllt? Mögliche Aussagen über das Verstehen? Hinweise auf eine notwendige Anpassung des Textes?
Frage 1	Weist auf ein „doppeltes“ Wort hin. → (im Text: wie, wie lange)	Lesetechnik primär auf der Wortebene! Übersicht über die Stelle scheint nicht auf Anheib vorhanden (versch. Fragewörter)
Frage 2	Nennt eine korrekt Einsatzmöglichkeit (einen Vortrag machen). Auf meine Nachfrage noch eine zweite Möglichkeit: „viel wissen über“	Interessant, dass es wieder das Erst- und Letztgenannte ist, woran A. sich erinnert. Hat dies allenfalls mit Merkproblemen zu tun oder mit einer Fixierung auf das, was er zuerst verstehen kann?

	etwas", „ein Thema". Auf Nachfrage äussert er dann: „aufschreiben, was du weisst" Dann erklärt er schon ein wenig, wie das zu machen ist (Begriff „Quiz" wurde von A. eingebracht). Auf meine Frage, warum das wichtig sei: „Dann musst du die Sachen nicht mehr lernen. Dann weisst du schon paar Sachen."	Er erklärt somit, dass man Sachen, die man schon weiss, nicht mehr lernen muss. Vorwissen als Basis für neues Wissen ist für A. schwierig zu erklären (da relativ abstrakt).
Frage 3	Beim Ausführen der AT ist es zunächst schwierig, da kein konkretes Beispiel vorliegt, das zu bearbeiten wäre. A. akzeptiert meinen Vorschlag (Autos). Danach, wieder auf die konkrete Aufgabenstellung herangeführt, macht er von sich aus zunächst ein Mind-Map (Vorwissen). Die gelesene AT berücksichtigt er im Moment nicht mehr. Ich führe ihn wieder zurück auf die eigentliche AT. Kann aus seinem Mind-Map heraus korrekte Sätze und danach auch korrekte Fragen beantworten. Gibt auch die letzten Schritte korrekt wieder: selber beantworten, Fragen austauschen, gegenseitig beantworten.	A. kann die AT erklären und korrekt durchführen, macht allerdings einen Umweg über eine andere AT. Die AT 1 ist relativ abstrakt, wenig anschaulich. A. findet Ideen offenbar leichter auf einem assoziativen Weg (Mind-Map). Bei der Ausführung der AT braucht er im ersten Kontakt damit meine Hilfe / Lenkung.
Fazit	Den wesentlichen Kern der AT hat A. erfasst. Er erklärt dies anhand von Beispielen oder konkreten Erfahrungen. Er assoziiert die AT mit einem „Quiz". Ev. könnte dieser Begriff in die AT eingebracht werden?	

B.: Zusammenfassende Beobachtungen aus der Praktischen Erprobung (Schritt 1)

AT Nr. 2 (Brainstorming)

	Handlung oder Antwort des Kindes	Indikator erfüllt? Mögliche Aussagen über das Verstehen? Hinweise auf eine notwendige Anpassung des Textes?
Frage 1	Liest einmal durch. „Nein, ist alles gut."	Auf der Wort- und -Satzebene scheint B. fürs erste alles klar.
Frage 2	Nennt den wichtigsten Zweck der AT rasch: „Ideen suchen." Kann ein Bsp. nennen: für einen Vortrag. Nach meinem Hinweis nennt sie noch 2 weitere: Gruppenarbeit und Text.	Mehrheitlich erfüllt. Es war der Hinweis nötig, dass alles im Text stehen sollte (keine sonstigen, keine eigenen Ideen äussern, sondern den Text wiedergeben).
Frage 3	Findet zuerst die Anleitung nicht, mit meiner Hilfe dann schon. Nachdem die Textstelle identifiziert ist, liest B. immer wieder aus dem Text vor und lenkt so den Prozess mit. Gemeinsam wird die AT Schritt für Schritt durchgeführt.	Braucht Hinweis auf die Textstelle. Textstruktur ist ev. nicht klar geworden. Verwendet den Text 1:1 für die Erklärung des Vorgehens. Das Sprachniveau scheint in dem Sinn gut angemessen.
Fazit	Kann den wesentlichen Zweck eines Brainstormings rasch erkennen („Ideen suchen"). Bei der Durchführung ist die Lenkung durch LP und den Text selbst hilfreich. Hat die AT nicht gekannt, konnte sich dafür begeistern und sie einmal von A bis Z durchspielen. Von aussen betrachtet würde ich sagen, dass B. sich die AT damit angeeignet hat.	

AT Nr. 5 (Gruppenarbeit)

	Handlung oder Antwort des Kindes	Indikator erfüllt? Mögliche Aussagen über das Verstehen? Hinweise auf eine notwendige Anpassung des Textes?
Frage 1	Liest einmal durch. „Ja... ist schon gut (lacht). Ich hab schon alles verstanden."	scheint alles klar (fühlt sich unterfordert?)
Frage 2	Nennt den Zweck der AT korrekt.	Erfüllt. Auf die verschiedenen Arten von Gruppenarbeiten wurde aber nicht eingegangen (Meinungsaustausch...). Daher kann nicht gesagt werden, ob B. diesen Teil beim Lesen auch aufgenommen hat.
Frage 3	übernimmt auf meinen Auftrag hin den Part der Gruppenchefin. In dieser Funktion stellt sie die Fragen, die in der Gruppe zu klären sind.	Erfüllt. Schöpft aus ihrem Erfahrungswissen. Verwendet erneut den Text 1:1 für die Erklärung des Vorgehens.

Fazit	Diese Arbeitstechnik erschliesst sich der Schülerin rasch. In der Schule werden viele Gruppenarbeiten gemacht, die Situation der Arbeitsteilung ist B. also vertraut.
--------------	---

AT Nr. 7 (auswendig lernen, genauer: mit einem Sichtstreifen)

	Handlung oder Antwort des Kindes	Indikator erfüllt? Mögliche Aussagen über das Verstehen? Hinweise auf eine notwendige Anpassung des Textes?
Frage 1	Frage ging vergessen. B. hat bei keinem Wort nachgefragt.	unklar
Frage 2	Nennt alle im Buch aufgeführten Möglichkeiten korrekt (4).	Erfüllt.
Frage 3	- erklärt „mit Lochtexten lernen“ mit Hilfe des Textes. - Beim „Lernen mit Sichtstreifen“ stösst sie auf Schwierigkeiten: aus dem Text heraus kann die Vorstellung nicht klar gebildet werden. Auch das Vorhandensein der Bilder macht die Sache noch nicht ganz klar. B. ist auf die Hilfe der LP angewiesen, die ihr hilft, die AT Schritt für Schritt durchzuführen. - In Bewegung lernen: wird ihr nicht ganz klar, obwohl sie die AT mit „Wanderdiktat“ assoziiert.	kannte diese AT schon, daher nicht klar zu beantworten InsA.: Nur teilweise erfüllt. Bilder sind für diese AT zwingend notwendig. Aber auch die sprachlichen Formulierungen müssen die Vorstellungsbildung noch besser unterstützen (Redundanzen, Wiederholungen einbauen).
Fazit	Diese AT muss mit Bildern ergänzt werden und der Text sollte die Vorstellungsbildung besser unterstützen. Müssen die Bilder zwingend im Buch nachgeschaut werden, so scheint mir dies umständlich.	

Anhang A 5 Schritt 2: Leitfaden Praktische Erprobung

Praktische Erprobung (Teil 2) zusammen mit Prüferin und Prüfer
Termin: 4. März 2016 (Ersatzdaten: Woche 10)

Vorüberlegungen:

In dieser 2. Situation sind die beiden Kinder die „Experten“ und sollen rein aus ihrer Warte heraus argumentieren. Dies muss ihnen klargemacht werden. Meine Rolle ist es, genau zuzuhören und von den Kindern zu lernen.

Diese Situation ist für die Kinder eher ungewohnt und es bleibt abzuwarten, wie sie reagieren.

Benötigtes Material:

Heft und Buch AT, Aufnahmegerät

Einstieg:

Ich bereite meine Schülerin, meinen Schüler auf die bevorstehende Aufgabe vor:

„Ihr kennt dieses Heft bereits. Ich habe mit jedem von euch 3 Arbeitstechniken ausprobiert.“
→ das Heft hinlegen. Daneben auch das Buch legen.

„Ich möchte unser Gespräch wieder aufnehmen. Dann kann ich mich später besser erinnern.“
→ Dies ev. genauer erklären. Aufnahmegerät einschalten.

„Die Sprache in diesem Heft ist anders als die Sprache im Buch. Was ist euch aufgefallen?“
→ Rückmeldungen der Kinder, allenfalls zuerst ins Heft/ Buch schauen, um sich zu erinnern

„Man nennt die Sprache im Heft **Leichte Sprache**. Es steht auch hier auf der Titelseite. Leichte Sprache ist weniger kompliziert als die Sprache, die wir sonst in Büchern verwenden.“
→ allfällige Kommentare der Kinder

„Jetzt schauen wir das Heft nochmals genauer an. Ich habe 3 Arbeitstechniken ausgewählt, die wir noch nicht besprochen haben. Ihr lest sie gemeinsam. Dann diskutieren wir darüber.“ -

„Ich möchte **eure Meinung** hören. Vor allem möchte ich erfahren, **ob man die Texte gut versteht**. Das ist für mich sehr wichtig.“

→ allfällige Fragen, warum dies wichtig ist

Antwort z.B.: „Nicht alle Kinder können gleich gut lesen. Mein Ziel ist es, dass **alle Kinder dieses Heft verstehen können**. Seid also bitte streng und sagt mir auch, **was andere Kinder vielleicht schwierig finden könnten**. Dann kann ich das Heft noch verbessern.“

Oder ev.: „Das Heft ist für Kinder von der 4. bis zur 6. Klasse. Denkt auch daran, dass Kinder in der 4. Klasse noch weniger gut lesen und verstehen.“

Weiteres Vorgehen:

Ich lege den Kindern eine Arbeitstechnik vor. Die Kinder lesen in Ruhe, streichen schwer Verständliches an und diskutieren darüber. Ich beobachte die Diskussion und schalte mich ein, wenn dies sinnvoll scheint oder wenn die Diskussion nicht in Gang kommt. Ich hole ihre Meinungen ein.

Folgende Punkte sollen klar benannt werden:

Gibt es...

- schwierige oder ungewohnte Wörter und Sätze? → gemeinsam Alternativen finden
- Informationen, die den Kindern fehlen?
- Dinge, die man sich nicht vorstellen kann?
- sonstige Unklarheiten oder Kritik?

Dann werde ich – falls dies nicht zur Sprache kam – einige Punkte gezielt ansprechen:

- a) den **Mediopunkt**: Wie beurteilen sie diese Lesehilfe? Allenfalls: Wann ist er eine Hilfe, wann nicht?- *„Gab es Wörter, wo euch das „Pünktlein“ gestört hat?“*
- b) den **Zusammenhang zwischen Heft und Buch**: Findet man den je entsprechenden Text, wenn man Buch und Heft vor sich hat? Im Rahmen der praktischen Erprobung Schritt 1 wurde dies bereits angesprochen; nun soll geprüft werden, ob dieses System den Kindern noch klar ist.
- c) die **Schriftgröße**

Abschluss:

„Herzlichen Dank für eure Hilfe! Es ist gut, dass ich eure Meinung gehört habe. Das hilft mir weiter. Ich werde jetzt versuchen, das Heft mit euren Beobachtungen noch zu verbessern. Dann kann ich das Heft in der Schule brauchen. Ich werde euch das Heft zeigen, wenn es fertig ist.“

Anhang A6 Schritt 2: Auszug aus dem Protokoll

(...) = Pause

gelb = schwierige Stelle, die angesprochen wird

blau = Erklärung des anderen Kindes

fett = Lösung, die am Ende gewählt wurde

grau = andere Schwierigkeit mit dem Dokument

grün = Aussage über Erleichterung durch den vereinfachten Text

unterstrichen = Idee zur Gestaltung des Dokuments

GF = Gesprächsführerin, A/B = Kinder

GF: Gut! Ich habe jetzt gesehen, B. hat sich etwas markiert, A. hat nichts markiert. Jetzt... könnt ihr einmal zuerst miteinander diskutieren, was vielleicht bei dir unklar war, dann könnt ihr's vielleicht zusammen diskutieren: Ist der Text hier nicht so klar, oder hat es irgendwo eine Erklärung zu dieser Frage? Könnt ihr miteinander sprechen. (...)
Was war deine Frage, oder was war unklar?

B: Ich weiss nicht, was **Teilhemen** sind.

GF: Du hast Teilthemen unterstrichen und dann noch ein Wort.

B: **Gliedern**.

GF: Genau. Und jetzt könnte A. sagen, bei ihm war das nicht unklar. Kannst du es erklären jetzt vom Text her oder einfach, weil du es sonst weisst?

A: **Teilthema heisst zum Beispiel beim Mindmap: Futter... Futter...also, Thema.**

B: Also, Informationen zum Pferd oder so?

GF: Sprecht ein bisschen miteinander. Ich höre einfach zu und notiere, was ihr diskutiert. A. hat jetzt ein Beispiel gegeben, Erklär es ein bisschen genauer.

A: Zum Beispiel hier (zeigt die Textstelle)

B: Aha, also Pflege und Pferderassen, Futter und so weiter.

GF: Mhm. Also, welches sind jetzt die Teilthemen?

A: Die (zeigt korrekt).

GF: Genau. Wird das irgendwo erklärt im Text, was das ist? Was ein Teilthema ist?

A: Hier (zeigt korrekt).

B: Aha. Ich habe gedacht, das gehört eben nicht zusammen. Nachher habe ich gedacht, dass nur dieser Teil eben zusammen ist.

GF: Genau, manchmal muss man noch herausfinden, was eigentlich zusammengehört hier. Gut. ... Also das Teilthema, ist es für dich jetzt klar geworden, was das heisst?

B: Ja.

GF: Thema verstehst du, oder? Als Wort, und dann Teilthema, das ist wie ein Teil von dem Thema, den man so herausnehmen kann.
Und jetzt hat's noch ein anderes Wort gehabt.

B: Gliedern.

GF: Gliedern, genau.

B: Hier steht, **gliedern bedeutet übersichtlich aufschreiben**. Und das verstehe ich eben nicht.

GF: Und das ist nicht so klar, was das bedeutet. Aha, das ist interessant. Übersichtlich ... (zu A.) ... hast du es verstanden? Was das bedeutet?

A: Also, ich hab's am Anfang auch nicht verstanden, was es ist, aber nachher hab ich's hier, ... dann sind hier paar Sachen gestanden über das. Und dann ... (unverständlich)

GF: Mhm. Also, ich hab es so erklärt: Gliedern bedeutet: übersichtlich aufschreiben. Das ist meine Erklärung, die ich gegeben habe. Und du (zu B.) sagst jetzt, das ist noch nicht so klar für mich. Gliedern heisst übersichtlich aufschreiben. Und für dich (zu A.) hat diese Erklärung genügt.

A: Ja.

GF: OK. Gliedern, wir sagen ein Thema so wie ein bisschen auseinandernehmen. Also, was gehört alles zum **Thema**. Das ist eigentlich gliedern. Dass wir jetzt, sagen wir Pferde; dann nehmen wir das auseinander und sagen, ein Pferd hat ganz viele verschiedene Themen. Pferd ist ein riesiges Thema, da kann man über ganz viele Sachen sprechen. Also über das Futter, über die Pflege, über die Rassen, über das Fell, über ganz viele Sachen kann man sprechen. Und dass man diese vielen Themen auseinandernimmt, das ist gliedern. Dass man sich so eine Übersicht macht über das Thema. Aber ich muss mal überlegen, ob ich das noch anders erklären kann, das Wort gliedern. Und wenn man das dann liest, übersichtlich aufschreiben; weiss man dann, was man tun kann? Übersichtlich aufschreiben, verstehst du das, oder ist das unklar? (zu B.)

B: (schüttelt den Kopf)

GF: Wie ist es für dich, übersichtlich aufschreiben, verstehst du das?

A: **So aufschreiben, dass man es versteht**, oder dass man's (GF fällt ins Wort)

GF: Was heisst übersichtlich? Das ist ja nochmal so ein Wort.

A: Ich glaub, **dass man's grad sieht**.

GF: Genau. Also, das Mindmap, das ist eigentlich die Übersicht über das Thema. Man sieht alles auf einen Blick. Alle Themen sieht man, und dem sage ich übersichtlich. Man kann nur einmal hinschauen und sagen aha, zack, zack, ganz viele Sachen auf einen Blick. Aber das muss man vielleicht schon noch ein bisschen genauer erklären. Gut. Das ist interessant. ... Hat es noch andere Sachen, die man erklären sollte? Also, „gliedern“ war nicht so klar, und „übersichtlich“. Oder habt ihr gerade einen Vorschlag, wie ich das anders schreiben könnte? (wiederholt die Begriffe). Habt ihr Ideen? ... Ist dann „aufteilen“ besser? Das Thema „aufteilen“? Wär das besser für euch?

B: Also, was kommt es drauf an? Also, welches Thema ist jetzt?

GF: Irgendem Thema. Es kommt eigentlich gar nicht so drauf an. (Zu A.) Was würdest du nehmen?

A: Ich würde so einen Kreis machen, und nachher würde ich's hier drin schreiben, die Erklärung.

GF: Also, hier schon ein Bild machen? Oder eine Worterklärung?

A: Ja.

GF: Ich hab's jetzt immer so gemacht, dass die Erklärung dann nachher kommt (gibt ein Bsp.) Kommt man da draus in der Reihenfolge? Dass man weiss, aha, verstehe ich nicht, jetzt lese ich mal weiter.

A: Ja (unverständlich)

GF: Mhm. Also, du würdest jetzt die Erklärung lieber irgendwie hier lesen, so in einem Kästchen oder so.

A: Ja.

GF: Gute Idee, schreib ich mal auf. Also ein Erklärungskästchen einfügen. Kästchen kommen? (A. nickt) Gut

Also. Aber wenn ihr's jetzt so gehört habt, findet ihr es jetzt verständlich? So wie wir's jetzt besprochen haben?

Habt ihr noch andere Wörter, die nicht klar sind?

B: Nein, eigentlich nicht.

GF: Sonst war alles klar? Und ihr könntet es jetzt auch machen, wenn es so beschrieben ist? Hat es irgendwo noch Informationen, die euch fehlen? Wo man sagt, da müsste es aber noch genauer beschrieben sein. Z.B. hier hab ich geschrieben: „Zeichne für jedes Teilthema...“ Reicht das für euch?

A: Ja.

GF: Ich habe dann das Bild dazu gesetzt.

B: Wenn jemand weiss, wie ein Mindmap geht, dann weiss man ja schon, wie es geht.

GF: Genau. Und denk, das ist jetzt schwierig zu überlegen, denk mal, jemand weiss das noch nicht. Der hat noch nie ein Mindmap gemacht. Genügt das dann oder muss man's dann noch genauer beschreiben?

B: Also, wenn er das Bild schon sieht, dann vielleicht schon.

GF: Du denkst, das Bild genügt.

B: Ja.

GF: Also, das ist für mich wichtig. Bilder sind ja auch eine Erklärung. (notiert das Gesagte) Und wird das dann genügend erklärt, wie man dann weiterarbeiten muss mit dem Mindmap? Das kommt dann hinten erst, auf der dritten Seite.

(SuS blättern nach hinten, sagen lange nichts)

B: Ich hab eine... was heisst **Hafer**?

GF: Ah. Weissst du, was Hafer ist (zu A.)?

A: Also, **ich kenne nur Hafer von den Schiffen**, aber...

GF: Schiffe? Ah, den Hafer, wo das Schiff reinfährt? ... Was essen wir zum Frühstück, was haben wir im Lager zum Frühstück gegessen?

B: Haferflocken.

GF: Ja genau. (erklärt genauer, was Hafer ist) Könntet ihr mir sagen, was da noch für weitere Teilthemen kommen könnten, beim Pferd? Hättet ihr da jetzt noch mehr Ideen? Was könnte man noch nehmen?

A: Grösse und Alter. Wie gross sie werden, oder wie alt.

GF: Wie könnte man dieses Teilthema jetzt benennen? Ich bin jetzt grad noch am Überlegen, wie man das benennen könnte. Weil jede Rasse hat ja wahrscheinlich wieder eine andere... wird nicht gleich alt, wird nicht gleich gross... das würde man dann vielleicht hier aufschreiben... das würde man dann vielleicht hier beim Häflinger beschreiben, wie gross er wird und wie alt... Was gibt es da noch für Teilthemen bei den Pferden, wisst ihr noch welche? (SuS haben keine weiteren Ideen, GF auch nicht) ... Schwer zu sagen, vielleicht was das Pferd alles kann? Das wär vielleicht noch eine Möglichkeit.

B: Aber es gibt auch Pferde, mit denen man nicht reiten kann, eigentlich.

GF: Genau.

B: Es gibt auch Reitpferde und auch Nicht-Reitpferde.

GF: Genau. (...)

Habt ihr da noch etwas zu sagen, hat es noch Dinge, die man sich jetzt nicht vorstellen kann, andere Sachen, die unklar sind? (...) Wenn man jetzt diese paar Wörter noch erklärt, kann man es dann den Kindern in die Hand geben und die wissen dann, was man tun muss? (G und M nicken)

Gut, also, jetzt bei dem hier (Buch) ist es ja ein bisschen anders erklärt. Findet ihr das eine Vereinfachung?

B: **Also, hier (Heft) ist es ein bisschen einfacher erklärt als hier (Buch).**

GF: Was ist hier (Buch) kompliziert für dich? Hier wurde ein anderes Thema genommen, oder?

B: **Also, hier ist es ein bisschen besser geschrieben und grösser und ja, leichter zum Lesen.**

GF: Ja, gut. Okay. Wie ist jetzt die Grösse von der Schrift für euch? Ich habe jetzt da eine ziemlich grosse Schrift genommen, hier (Buch) ist es ja kleingedruckt. Was sagt ihr dazu?

A: **Gute Grösse.**

GF: Wäre okay für euch. Ja. Und so, wie ist diese Grösse (Arial 14)? Könnt ihr das auch gut lesen, oder...?

B: Also, wenn es zum Beispiel ein Buch ist, dann kann ich eben nicht schnell lesen, weil es so kleine Schrift hat, und dann muss ich es immer Satz für Satz langsam durchgehen. **Und wenn ich hier bin, dann kann ich es schnell durchlesen, weil es in einer grossen Schrift ist.**

GF: Genau. Also irgendwie geht es ein bisschen lockerer, man muss sich nicht so anstrengen. Ich habe nicht immer diese Grösse genommen, mal habe ich es ein bisschen kleiner genommen, nämlich so (Arial 14). Das ist ein bisschen kleiner, wie ist das für euch? Ist das auch noch okay, oder ist das schon etwas zu klein?

B: Mittel.

A: **Also, es geht zum Lesen, aber da muss ich manchmal ein paar Sachen mehrmals lesen.**

BW: Also, das ist schon so ein bisschen klein, und das wäre für euch gerade angenehm.

A: Ja.

BW: Ich bin froh, das zu wissen. Das ist super (notiert).

Anhang A7 Überarbeitungsschritte nach der Praktischen Erprobung

- Änderung am Layout
- Änderung am Inhalt inkl. Hinzufügen von Bildern
- Auf jeden Fall belassen

Nach Schritt 1

wo im Dokument	was genau ändern oder beachten	Begründung	erl.
gesamtes Dokument	Die Haupttitel müssen grösser sein → Versuch mit Schriftgrad 18 (fett)	A. hat den Titel nicht auf Anhieb gefunden.	✓
gesamtes Dokument	Die Überschrift „Worum geht es?“ etwas kleiner setzen → Versuch mit Schriftgrad 18 (fett)	A. hat diese Überschrift im ersten Kontakt für den Titel der Arbeitstechnik gehalten.	✓
gesamtes Dokument	jede Möglichkeit der besseren Strukturierung und Gliederung prüfen / Übersicht im gesamten Dokument weiter verbessern <ul style="list-style-type: none"> • „So macht man...“ grösser setzen (16, fett) ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> - A. verliert leicht die Übersicht im Dokument, vor allem bei längeren Texten - A. kann sich oft nur an das Erst- und Letztgenannte erinnern, vergisst, was zwischendurch kam - A. „pickt“ beim Erklären das Verständene heraus, kombiniert es miteinander, vermischt Arbeitstechniken - B. ist sich nicht immer sicher, welche Textteile zusammengehören - B. findet den instruktiven Teil „So macht man...“ z.T. nicht im Text. 	✓
gesamtes Dokument	Titel im Heft und Buch sollen auf jeden Fall gleich sein, keine Vereinfachungen im Titel	A. hat sich beim Suchen z.T. verirrt, der Titel muss bei der Orientierung helfen können.	✓
AT 11, S. 26 Diagonal lesen	Die Wörter „nur diese“ fett setzen, eine Erklärung dazu. Das Bild aus dem Buch einfügen.	A. hat die Anweisung so umgesetzt, dass er die anderen Wörter gelesen hat.	✓
AT 11, S. 26 Senkrecht lesen	Das Wort „senkrecht“ erklären. Das Bild aus dem Buch einfügen.	Es ist unklar, ob A. dieses Wort verstanden oder der Gewohnheit entsprechend von oben nach unten gelesen hat.	✓
vorne im Dokument	Gut sichtbarer Hinweis, dass man bei einem schwierigen Wort zunächst einmal weiterlesen soll. Nachher sollte dann die Erklärung zum Wort kommen.	A. und B. finden Erklärungen in Leserichtung zum Teil nicht. Diese Art von Erklärung ist für die Kinder anscheinend ungewohnt.	✓
AT 2, S. 5 Brainstorming	„Sagt nicht “: nochmals einfügen	B. hat beim Lesen an dieser Stelle gestockt. Ungewohnte Leseart, der Leserhythmus könnte mit einer Wiederholung ev. verbessert werden?	✓
AT 7, S. 17 mit Sichtstreifen lernen	Bilder aus dem Buch einfügen! Bilder genauer anordnen. Redundanzen, Wiederholungen einbauen	Die AT konnte von B. nicht ausgeführt werden. Eine Erklärung über Bilder ist in diesem Fall einfacher als eine lange Erklärung. Die bildliche Vorstellung fehlte.	✓
AT 7, S. 16 mit Lochtexten lernen	analog zu oben Bilder aus dem Buch einfügen	B. hat diese AT vorher gekannt. Aufgrund der Schwierigkeiten mit der obigen AT sollten wohl auch hier Bilder vorhanden sein.	✓
AT 7, S. 18 In Bewegung lernen	Wie „Hinweg“ und „Rückweg“ besser verdeutlichen? → Versuch mit einfachen Pfeilen.	B. war diese AT nicht klar, obwohl sie spontan eine Ähnlichkeit mit einem Wanderdiktat feststellte.	✓

Nach Schritt 2

wo im Dokument	was genau ändern oder beachten	Begründung	erl.
AT 3, S. 7 Mind Map	„in Teilthemen gliedern“ erklären	abstrakt, wurde von B. nicht verstanden	✓
AT 3, S. 7 Mind Map	„Welche Teilthemen hat mein Thema?“ ergänzt mit „Was gehört alles zu meinem Thema?“	s. oben Die genannte Erklärungen wurde von den SuS im Gespräch verstanden.	✓
AT 8, S. 19 Rückmeldungen	Bsp. geben für „über die eigene Leistung nachdenken“	abstrakt, wurde von B. nicht verstanden	✓
AT 16, S. 36 Sachtext gemeinsam	Bsp. für „sehr kurz“: „nur 4 bis 5 Zeilen“	Interpretationsspielraum ist zu gross, Richtlinie geben	✓
AT 16, S. 36 Sachtext gemeinsam	ergänzt „Sonst könnt ihr die Frage vielleicht nicht beantworten“.	genauere Anleitung, wieso das so gemacht werden muss	✓

Vorschläge oder Wünsche von den Kindern, die vorderhand nicht umgesetzt werden:

- Vorschlag A.: neben dem Text ein „Kästchen“ für Worterklärungen einfügen. Dies entspricht offenbar den Lesegewohnheiten der Kinder.
- Rückmeldung beide SuS: Schriftgrösse 16 sei ideal! Zugunsten der Länge des Dokuments entscheide ich mich für Schriftgrösse 14.

Weiteres, ohne direkten Bezug zur Befragung:

wo im Dokument	was genau ändern oder beachten	Begründung	erl.
überall	Die gelben Striche oberhalb des Zwischentitels anbringen, gleich wie im Buch	bessere Übereinstimmung mit dem Original, dient der Orientierung	✓
überall	Seitenzahlen am äusseren Rand der Seite	bessere Übereinstimmung mit dem Original bessere Lesbarkeit	✓
AT 3, S. 6 Merkmale	Ideen ordnen → Bsp. eingefügt, für was konkret	es fehlt ein Bsp. (auch im Original), „Vorhaben“ scheint an dieser Stelle zu vage	✓

Anhang B1 Fragebogen für Schulische Heilpädagoginnen

Winterthur, 1. April 2016

Fragebogen für die Evaluation

Liebe Kollegin

Herzlichen Dank für deine Bereitschaft, bei der Evaluation meiner Masterarbeit mitzuarbeiten. Du erhältst untenstehend den Fragebogen zum Heft „Arbeitstechniken in Leichter Sprache“. Bitte fülle ihn aus und schicke ihn spätestens am 29. April 2016 an mich zurück (Antwortcouvert liegt bei). Du darfst gerne Kommentare direkt ins Heft hineinschreiben, ebenso auf die beiliegende „Begleitinformation für Lehrpersonen“. Ich bin sehr gespannt auf deine Rückmeldungen.

Bitte beantworte wenn möglich alle Fragen. Danke!

1. Du hast das Heft „Arbeitstechniken in Leichter Sprache“ kennengelernt. Welches waren deine ersten Eindrücke?

.....

.....

.....

.....

.....

2. a) War dir das Konzept Leichte Sprache zuvor bekannt? (ja / nein)

b) Falls ja: In welchem Zusammenhang bist du mit Leichter Sprache in Kontakt gekommen?

.....

3. a) Kannst du dir vorstellen, das Heft im integrativen Unterricht als Ergänzung zum Buch Arbeitstechniken einzusetzen? Was spricht dafür, was dagegen?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) Was würdest du anpassen und warum? Notiere deine Überlegungen dazu.
Schreibe bitte zudem konkrete Vorschläge und Bemerkungen **direkt in das Heft hinein!**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Hast du konkrete Schülerinnen und Schüler vor Augen, bei denen du das Heft einsetzen würdest? Welche (Lern-)Schwierigkeiten liegen bei diesen Schülerinnen, Schülern vor?

.....

.....

.....

.....

.....

5. Das Heft enthält eine Auswahl an Arbeitstechniken.
Gibt es Arbeitstechniken, die du in diesem Zusammenhang überflüssig findest? Welche?
Gibt es Arbeitstechniken, die fehlen und die du unbedingt in diesem Heft finden möchtest?
Welche?

.....

.....

.....

.....

.....

6. Wie hilfreich sind die Hinweise auf der Begleitinformation für Lehrpersonen?
Welche Hinweise fehlen? Welche sind überflüssig?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Weitere Eindrücke, Bemerkungen, Verbesserungsvorschläge usw.:

.....

.....

.....

.....

.....

Anhang B2 Auswertung Fragebogen (Übersichtstabelle)

	Person A	Person B	Person C	Person D	Person E	Person F
Frage 1	- viel Text – keine Bilder, dadurch nicht so ansprechend, „gluschtig“	- übersichtlich, „schlank“ und leicht lesbar, ideal im Umfang - Deckblatt-Muster etwas erdrückend	- übersichtlich, klar gegliedert, gibt das Gefühl von „Machbarkeit“ - Zeichnungen sind lesbar, gute Schriftgrösse, Farben unterstützen das Konzept	- sehr klar und übersichtlich gegliedert - farbige Kästchen konsequent und fokussierend - Typografie ansprechend - „Sprachland“ sollte auf Titelseite erwähnt werden	- viel Text! - klare Darstellung, die gut führt - zu wenige Bilder - Übersetzungsarbeit ist sehr gut	- LSp erinnert an mündliche Sprache - hat die Vorstellung, dass SuS das Heft verstehen würden - Regelmäßigkeit der LSp = „sicherer Boden“ für SuS
Frage 2a)	ja	ja (seit kurzem)	nein	nein	ja	nein
Frage 2b)	Modul an der HfH, in der Ausbildung zur SHP	Zeitungsartikel	--	--	erteilt Deutschstunden an erwachsene Person mit kognitiver Beeinträchtigung, → Texte im Internet gesucht	--
Frage 3a)	- Ja, teilweise: v.a. für SuS mit DaZ oder mit LRS. - für einige ISS-Kinder trotz LSp zu anspruchsvoll, Inhalte bleiben teilweise zu komplex/ abstrakt.	Ja, wurde schon eingesetzt, mit guten Erfahrungen: 1. Schüler konnte mit dem Heft parallel am gleichen Thema wie die Klasse arbeiten, <u>selbst lesend</u> 2. Thema „Rückmeldungen“: LSp-Text im <u>Vorstudium</u> mit dem Schüler eingesetzt	- sehr unterstützend für die Vorbereitungen der SHP, direkter Einsatz im Unterricht vorstellbar ☺ Klare Gliederung, einfache Sprache, wenig Text, gute Hervorhebungen, grosse Schrift, Illustrationen, Farben ☺ je nach Situation oder Kind sind nochmals Anpassungen nötig, was aber einfach auszuführen ist	- Ja, sehr gut vorstellbar für aktuelle SuS - für etwas leistungsstärkere SuS könnte LSp abwertend wirken, da zu leicht - Passung muss stimmen - SuS bestimmen selber, wann sie welche Version benutzen	Beide Texte gleichzeitig oder nacheinander zu nutzen verlangt grosse Flexibilität von SuS, müsste regelrecht eintrainiert werden. Scheint schwierig, aber lohnenswert.	<u>pro:</u> - möchte herausfinden, ob SuS besser/ selber verstehen - falls ja, unterstützt das Heft die Nachhaltigkeit - fördert Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein <u>contra:</u> - mehr Zeitbedarf für LP → Bereitschaft der LP muss gegeben sein - Kinder wollen das gleiche machen/ haben wie die anderen, daher Akzeptanz fraglich → Einträge im Heft
Frage 3b)	- Text mit erklärenden Bildern ergänzen, auch die Bilder in LSp übersetzen. - Für Kinder mit grösseren Lernschwierigkeiten: Inhalt verkürzen und vereinfachen	keine konkreten Verbesserungsvorschläge, würde das Heft sofort und gerne auf der Mittelstufe einsetzen	- gute Vorlage, an der man nichts ändern sollte - gewisse Seiten können direkt zu Arbeitsplan umfunktioniert werden, mit Kästchen zum Abhaken, angepasst an das jeweilige Kind - S. 11, 16: Begriff „Stichwort“ = wichtige Wörter - „erledigt“-Kästchen - S. 22 motivierende Ideen	→ Einträge im Heft	- Texte sehr auseinandergesogen, Gestalt nicht so klar erkennbar - mehr mit Bildern arbeiten, ev. Inhalte weglassen - Nutzung von LSp muss auch geübt werden	- S. 5: Symbol „überlegen“ - S. 9/37/38: Kürzung - S. 14 Umrahmung - S. 24 hin/her - S. 28/29 sehr anstrengend
Einträge im Heft	keine	keine	- S. 11, 16: Begriff „Stichwort“ = wichtige Wörter - „erledigt“-Kästchen - S. 22 motivierende Ideen	- Bedeutung d. Mediopunkts im Heft erklären, da er sonst eher stört als hilft - S. 5: Titel „Einführung“ ändern, zu wenig	- S. 5: Symbol „überlegen“ - S. 9/37/38: Kürzung - S. 14 Umrahmung - S. 24 hin/her - S. 28/29 sehr anstrengend	- Titelblatt: „Sprachland“ erwähnen, ev. Schriftzug wie im Original - S. 6/7: Layout möglichst gleich wie im Buch

			<p>- S. 36 Aufträge den SuS vorlesen, danach erzählen lassen</p>	<p>auffordernd für SuS</p> <ul style="list-style-type: none"> - AT 2: super Anleitung - fett gedruckte Wörter sind sehr hilfreich - Mediapunkt bei fett gedruckten Wörtern irritierend → kleiner? - AT 8 A: Bsp. ergänzen - AT 15: Tipp „Text vergrößern b. Kopieren“ - AT 18 und 20: weitere Begriffe fett setzen (v.a. Nomen) 	<p>zu lesen</p> <ul style="list-style-type: none"> - S. 9/33: Platz für eigene Beiträge der SuS - S. 35: vereinfachte Veranschaulichung - S. 39: Symbole für „unterstreichen“ und „anstreichen“ - S. 44: Text unter Bild - S. 49 Zeichen/Symbole 	<p>- S. 9: weitere Fragewörter auflisten</p> <ul style="list-style-type: none"> - weitere Begriffe erklären: Stichwort, Text, Sachtext - z.T. Bilder, z.T. Verweise → dies nicht konsequent umgesetzt - Verweise auf Buch müssen genauer formuliert werden (z.B. „Kasten“ statt „Bild“)
Frage 4	<p>für SuS mit DaZ und v.a. für SuS mit LRS sehr gut geeignet</p>	<p>- 1 Schüler mit ASS, braucht klare, einfache Aussagen und Texte, an denen er sich ausrichten kann</p> <p>- 1 Schüler mit kognitiver Schwäche (niedriger IQ)</p>	<p>- SuS mit DaZ: Original ist oft nicht verständlich/ zu komplex</p> <ul style="list-style-type: none"> - SuS mit ADHS: klare Struktur unterstützt sie - SuS mit kognitiver Beeinträchtigung: klare Anweisungen und Bsp. sind machbar, ev. mit Begleitung, SHP kann Teile für sie kopieren 	<p>- Ja (siehe Frage 3a)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Schüler: knapp im Bereich einer Lernbehinderung, mit ILZ, für ihn perfekt 	<p>- vorstellbar, wenn die Texte mit denselben Bildern wie im Buch gestaltet sind</p> <p>→ Orientierung, Motivation, ähnliche Gestalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - SuS mit leichter kognitiver Beeinträchtigung 	<p>- ja, auf jeden Fall</p> <ul style="list-style-type: none"> - SuS mit Sprachverständnisproblemen / Leseschwierigkeiten - SuS mit DaZ
Frage 5	<p>- Auswahl ist gut, einige AT bleiben trotz LSp schwierig, da auch die Inhalte anspruchsvoll sind.</p> <p>- AT 6: Mit einfachen Lerntipps ergänzen?</p>	<p>Wunsch: „Texte überarbeiten“, Kapitel für die Überarbeitung von einfachen, von SuS selbst geschriebenen Sätzen</p>	<p>- Auswahl gut, Anpassungen sind einfach möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wunsch: Anleitung „Wie bereite ich einen Text zum Erzählen vor?“ 	<p>- grosse Palette an AT ist sinnvoll</p> <ul style="list-style-type: none"> - AT 15: Zwischenschritt einfügen 	<p>gute Auswahl</p>	<p>- das ganze Buch müsste so einfach geschrieben werden, v.a. aber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2-6: auch B C D E - 16 E reziprokes Lesen - 17 D - 18 C - 20 C
Frage 6	<p>Hinweise hilfreich und ausreichend → so lassen</p>	<p>gut, klar, übersichtlich</p>	<p>- hat erst am Schluss gelesen</p> <ul style="list-style-type: none"> - als Info spannend, zum Gebrauch nicht dringend notwendig - als Beilage sinnvoll, nicht zu lang, gut gegliedert 	<p>- Begleitinfos sind unbedingnt nötig und auch hilfreich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Titel „Was ist dieses Heft?“ anders formulieren - Zielgruppe genauer beschreiben, „Für wen ist dieses Heft?“ 	<p>- sehr hilfreich</p> <ul style="list-style-type: none"> - selbstständige Aneignung eher nicht möglich, da auch andere SuS Unterstützung dabei brauchen 	<p>- Begriff „geistige Behinderung“ in der Begleitinfo irritierend</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zielgruppe muss für die LP an zentraler Stelle klargemacht werden: SuS mit Verständnisproblemen - andere Reihenfolge im Text wäre besser - Regeln sind für LP sehr ausführlich dargelegt, ev. modellhaft zum Nutzen
Einträge auf Blatt	keine	keine	keine	keine	Markierung zu Frage 6	<p>siehe Frage 6: Aufbau ändern</p>

Frage 7	<ul style="list-style-type: none"> - mit passenden einfachen, erklärenden Bildern ergänzen - einzelne Themen mit wiederkehrenden Symbolen kennzeichnen → visuelle Strukturierungshilfen geben 	- ist froh, dass sie durch die Arbeit auf das Thema LSp gestossen ist	<ul style="list-style-type: none"> - tolle Arbeit - könnte direkt im Unterricht eingesetzt werden - viel mehr davon wäre nötig und hilfreich - ev. Veränderungen mit der Zeit, wenn Erfahrungen gesammelt wurden 	<ul style="list-style-type: none"> - tolle Arbeit - würde Endfassung gerne mit dem Schüler ausprobieren 	<ul style="list-style-type: none"> - Idee sehr gut - sehr sorgfältig geplant und gestaltet - Arbeitsheft mit losen Blättern, für eigene Merkheftseiten - SuS mit Lernschwierigkeiten od. DaZ können mit Heft ev. eher umgehen als SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen - gemeinsame Anwendung mit SHP ist nötig - mit wenigen Bildern und Piktogrammen den Text attraktiver gestalten 	<ul style="list-style-type: none"> - Frage nach Kinderliteratur in LSp, - wünscht Quellenangabe zum Grundwortschatz, der auf Begleitinformation erwähnt wurde
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> - Heft geeignet für SuS mit DaZ und LRS - vereinfachen und kürzen für SuS mit grösseren Lernschwierigkeiten, visuelle Strukturierungshilfen geben 	Heft genau so verwenden, wie es ist	<ul style="list-style-type: none"> - Heft = „Vorlage“ - Anpassungen je nach Situation und Kind durch die SHP selbst 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung gelungen - Hinweis auf Passung - Mediapunkt bei fetten Wörtern kleiner - Mittel der Hervorhebung (Fettdruck) öfter verwenden 	<ul style="list-style-type: none"> - Kürzungen und veranschaulichende Symbole/ Bilder - Erarbeitung zusammen mit SHP als wichtiges Element 	<ul style="list-style-type: none"> - ganzes Buch übersetzen - Heft genauer dem Original angleichen - Zielgruppe klarer zum Ausdruck bringen - Klassenlehrperson mehr in die Überlegungen mit einbeziehen

Abkürzungen, alphabetisch:

ADHS = Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätssyndrom

ASS = Autismus-Spektrum-Störung

AT = Arbeitstechnik(en)

DaZ = Deutsch als Zweitsprache

ILZ = Individuelle Lernziele

ISS = Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule

LP = Lehrperson

LRS = Leserechtschreibschwäche

LSp = Leichte Sprache

SHP = Schulische Heilpädagoginnen, Heilpädagogen

SuS = Schülerinnen und Schüler

Grün (4 Personen) = wünscht keine Reduktion der Textmenge

Orange (2 Personen) = schlägt Reduktion der Textmenge vor, für SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen

Bemerkung: Die Reihenfolge der Auflistung der Personen entspricht dem Posteingang.

Einleitung:

- Anlass für das Interview: Masterarbeit an der HfH zum Thema „Schüler/innen mit Lernschwierigkeiten eignen sich Arbeitstechniken an“
- Ziel der Arbeit: Entwicklung eines ergänzenden Lehrmittelteils zum Lehrmittel ‚Sprachland‘, genauer zum Buch ‚Arbeitstechniken‘
- Zweck des Interviews: die Sicht einer Person einholen, die an der Entstehung des Originaltexts massgeblich beteiligt war, somit auch die Sicht einer Expertin in Sachen Sprachlehrmittel
- Vorstellung der eigenen Person: Wohnort, berufliche Situation, allenfalls spezifisches Interesse am Thema der Arbeit darlegen
- Vorgehen: Fragen aus dem Leitfaden, möglichst offenes Gespräch, Aufzeichnung des Interviews (Tonaufnahme)
- Gesprächsdauer (60-90 Minuten)
- Fragen?

Bemerkungen:

Die Interviewpartnerin wurde im vorher erfolgten Mailverkehr bereits relativ genau über die Absicht der Masterarbeit informiert. Sie hat sich auf das Interview vorbereitet, indem sie die bisher erarbeiteten Unterlagen (das Heft ‚Arbeitstechniken in Leichter Sprache‘ und die Begleitinformation für Lehrpersonen) studiert und insbesondere 3 der Arbeitstechniken genauer begutachtet hat. Daher wird die Einleitung kurz gehalten.

Die von der Interviewpartnerin ausgewählten und vorbereiteten Arbeitstechniken sind die folgenden:

- 3 Ein Mindmap aufzeichnen
- 10 Vor dem Lesen Vermutungen zum Text anstellen
- 15 Einen Sachtext lesen und bearbeiten

Leitfadenfrage 1

War Ihnen das Konzept Leichte Sprache zuvor bekannt?
Falls ja: Hatten Sie bestimmte Erwartungen? Welche?

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen
Check - wurde das erwähnt? <ul style="list-style-type: none"> • Vorwissen zum Konzept Leichte Sprache • Erfahrungen mit Leichter Sprache • Wahrnehmung des Phänomens Leichte Sprache in verschiedenen Kontexten • aus den Medien allfällig bekannte Beiträge (ablehnend oder befürwortend) • allfällige subjektive Bewertungen, „Vorurteile“ gegenüber dem Konzept Leichte Sprache 	<ul style="list-style-type: none"> • In welchem Zusammenhang sind Sie mit Leichter Sprache in Berührung gekommen (im pädagogischen Kontext / in anderen Kontexten)? • Welche Erfahrungen haben Sie mit Leichter Sprache gemacht? • Wie nehmen Sie das Phänomen Leichte Sprache wahr? • Was haben Sie konkret über Leichte Sprache gelesen? • Inwiefern waren Ihre Erwartungen an das Heft durch Ihr Vorwissen über Leichte Sprache geprägt? • Inwiefern haben sich Ihre Erwartungen bestätigt? Inwiefern wurden Sie überrascht?

Leitfadenfrage 2

Welches waren Ihre spontanen Eindrücke, als Sie das Heft ‚Arbeitstechniken in Leichter Sprache‘ in den Händen hielten?

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen
Check - wurde das erwähnt? <ul style="list-style-type: none"> • Aufforderungscharakter des Hefts • subjektiv ansprechend? • äusserliche Aspekte, Gestaltung und Layout • Orientierung, Gliederung, Übersichtlichkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist Ihnen im ersten Kontakt mit dem Heft (positiv oder negativ) aufgefallen? • Wenn Sie sich in ein Kind hineinversetzen: Wie, denken Sie, würde ein Kind auf das Heft reagieren? • Was hat Ihnen geholfen, sich im Heft zu orientieren? • Was fanden Sie allenfalls hinderlich? • Welche Gedanken sind Ihnen sonst noch durch den Kopf gegangen?

Leitfadenfrage 3	
<p>Nachdem Sie sich mit dem Heft befasst haben: Können Sie sich vorstellen, dass das Heft im integrativen Unterricht als Ergänzung zum Buch Arbeitstechniken eingesetzt werden kann? Was spricht aus Ihrer Sicht dafür, was dagegen?</p>	
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen
<p>Check - wurde das erwähnt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Didaktisch-methodische Überlegungen und Entscheidungen • Hinweise auf Zielgruppe • Stimmigkeit Sprachniveau – Anforderungsniveau der Arbeitstechniken • Konkrete Handhabung des Hefts im Unterricht 	<ul style="list-style-type: none"> • Welche (übergreifenden) didaktisch-methodischen Überlegungen gilt es aus Ihrer Sicht zu berücksichtigen? • Müsstes Sie sich als Lehrperson entscheiden, mit dem Heft zu arbeiten oder nicht: Wie würden Sie entscheiden? Mit welcher Begründung? • Für welche Schülerinnen, Schüler eignet sich das Heft aus Ihrer Sicht? • Wie würden Sie das Heft konkret im Unterricht einsetzen? • Passt das sprachliche Niveau im Heft zum Anspruchsniveau der Arbeitstechniken? • Sehen Sie negative Effekte der sprachlichen Vereinfachung? Falls ja: Welche? • Wie wichtig erscheint Ihnen der eigenständige Zugang von Schülerinnen, Schülern zu einem Lehrmitteltext? • Für wie praktikabel halten Sie es, dass Schülerinnen, Schüler mit Buch und Heft parallel arbeiten? • Welche Alternativen sehen Sie, um schwächeren Schülerinnen, Schülern den Zugang zu den Arbeitstechniken zu erleichtern?

Leitfadenfrage 4	
<p>Sie haben als Vorbereitung drei der Arbeitstechniken genauer begutachtet. Könnten Sie sich konkret dazu äussern? Welche Punkte sind Ihnen positiv aufgefallen? Was würden Sie ändern und warum?</p>	
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen
<p>Check - wurde das erwähnt?</p> <p>Möglichst konkrete Hinweise auf folgende Aspekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verständlichkeit (Wort-/ Satzebene, allfällige Darstellungen) • Umsetzbarkeit: Ist die Arbeitstechnik handlungsleitend (werden Zweck und einzelne Handlungsschritte klar oder fehlen allenfalls Informationen oder Hinweise)? • Orientierung im Zusammenhang mit dem originalen Text • Fehler oder Unvollständigkeiten • gestalterische Aspekte • konkrete Änderungsvorschläge und deren Begründung 	<ul style="list-style-type: none"> • Was scheint Ihnen besonders gelungen? • Worüber sind Sie beim Lesen gestolpert? • Was hat Sie allenfalls irritiert? • Wo erkennen Sie Unstimmigkeiten? • Ist die vorliegende Arbeitstechnik aus ihrer Sicht verständlich? Wo nicht? • Inwiefern ist die Arbeitstechnik direkt umsetzbar / handlungsleitend? Wo nicht? • Wo fehlen für die Lernenden Informationen oder Hinweise? • Wo wären Bilder oder andere Veranschaulichungen notwendig? • Ist die Struktur des Texts im Heft so auf das Original abgestimmt, dass Schüler/innen sich orientieren können? • Was ist Ihnen sonst noch (positiv oder negativ) aufgefallen? • Was gefällt Ihnen an ...? • Was stört Sie an? • Welchen Verbesserungsvorschlag könnten Sie zu ... geben? • Welches Wort würden Sie anstelle von ... verwenden? • Wie würden Sie ... umformulieren?

Leitfadenfrage 5	
<p>Wie hilfreich sind die Hinweise auf der Begleitinformation für Lehrpersonen? Welche Hinweise fehlen? Welche sind überflüssig?</p>	
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen
<p>Check - wurde das erwähnt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verständlichkeit • Abstimmung auf das Zielpublikum • Vermittlung des relevanten Hintergrundwissens • Fehlendes • Überflüssiges 	<ul style="list-style-type: none"> • Was scheint Ihnen besonders gelungen? • Worüber sind Sie beim Lesen gestolpert? • Ist die Begleitinformation für Lehrpersonen verständlich formuliert? Was war aus Ihrer Sicht nicht verständlich? • Sind die Informationen adressatengerecht formuliert? • Welche Fragen bleiben nach der Lektüre der Begleitinformation offen? • Würden Sie sich als Lehrperson genügend informiert fühlen, um mit dem Heft arbeiten zu können? • Würden Sie sich zu den einzelnen Leichte-Sprache-Regeln konkrete Beispiele wünschen? • Was ist Ihnen sonst noch (positiv oder negativ) aufgefallen? • Was gefällt Ihnen an ...? • Was stört Sie an? • Welchen Verbesserungsvorschlag könnten Sie zu ... geben?

Leitfadenfrage 6	
<p>Inwiefern passt das Heft ins Konzept des Lehrmittels Sprachland? Würden Sie es als Ergänzung und Erweiterung der Binnendifferenzierung betrachten? Inwiefern?</p>	
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen
<p>Check - wurde das erwähnt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Didaktisches Konzept des Lehrmittels Sprachland („Sprachhandeln lernen im Rahmen von motivierenden und authentischen Lernsituationen“) • Kompatibilität der Ansprüche des Lehrmittels mit der stark vereinfachten Sprache • Kompatibilität Lehrmittel Sprachland – Konzept Leichte Sprache • Anregungen, welche Aspekte noch beachtet werden müssten 	<ul style="list-style-type: none"> • Inwiefern passt ein Heft in Leichter Sprache ins Konzept des Lehrmittels Sprachland? • Inwiefern werden die im originalen Lehrmittel beabsichtigten Inhalte vom vereinfachten Heft ebenfalls transportiert? • Inwiefern bringt das Heft eine Ergänzung in einem Bereich, den das Lehrmittel bisher nicht abdecken konnte? • Welche Überlegungen sind Ihnen besonders wichtig im Zusammenhang mit dem didaktischen Konzept des Lehrmittels? • Welche Überlegungen sind Ihnen besonders wichtig im Zusammenhang mit der Binnendifferenzierung? • Welche Änderungen oder Anpassungen erscheinen Ihnen beim vorliegenden Heft vordringlich? • Falls Sie das Heft nicht als geeignet erachten: Wie sollte Ihrer Ansicht nach eine Vereinfachung des Buchs Arbeitstechniken konzipiert sein?

Leitfadenfrage 7

Langsam nähern wir uns dem Ende des Interviews.

Gibt es Aspekte, die Ihnen wichtig sind und die noch nicht angesprochen worden sind?

Möchten Sie weitere Gedanken oder Anregungen äussern?

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen
<p>Check - wurde das erwähnt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundsätzliche Verwendbarkeit von Leichter Sprache im integrativen Sprachunterricht • Grundsätzliche Überlegungen zur Niveaudifferenzierung im integrativen Sprachunterricht • weitere Aspekte 	<ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie im Zusammenhang mit dem Heft weitere Einfälle gehabt? • Inwiefern eignet sich Leichte Sprache Ihrer Ansicht nach für den integrativen Sprachunterricht? • Welche weiteren Ideen haben Sie für die Ausarbeitung niveaudifferenzierender Sprachlehrrmittel?

Gesprächsabschluss

- Vielen Dank für das Gespräch!
- Angebot, die Masterarbeit einzusehen

Bemerkung: Die Befragte (B) hat der Interviewerin (I) bei der Begrüßung das Du angeboten, daher passen der Interviewleitfaden und die Auswertung in diesem Punkt nicht zusammen.

(...) = Pause

Längere Ausführungen, die ohne den Kontext nicht verstanden werden können, werden zusammengefasst

I: macht Einleitung gem. Leitfaden

B: Mich freut es natürlich sehr, dass sich jemand mit diesen Arbeitstechniken so intensiv befasst, auch im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 und der Kompetenzorientierung scheint mir das etwas ganz Zentrales und gleichzeitig etwas Anspruchsvolles. Daher ist es für mich auch eine Bereicherung, diese Arbeit kennenzulernen und sie zusammen anzuschauen.

Themenbereich 1: Detaillierungsfragen und Beiträge I	Antworten und Aussagen B
<ul style="list-style-type: none"> Mich würde zuerst interessieren: Inwiefern hast du dich schon mit Leichter Sprache befasst? Hattest du Kenntnisse oder gewisse Vorstellungen, wie so ein Lehrmittel aussehen könnte? Kannst du da etwas erzählen? (führt aus, ca.): Leichte Sprache dient hauptsächlich der Partizipation durch Zugang zu sprachlichen Informationen, entstammt einer politischen Bewegung Geht das weiter bei Leichter Sprache als bei der Textentlastung? 	<ul style="list-style-type: none"> Ich habe gemerkt, Leichte Sprache ist ein Begriff. Der war mir nicht bekannt. Was mir vertraut ist, ist der ganze Themenbereich der Textentlastung für Schüler/innen mit DaZ. Das ist ein Bereich, den ich kenne. Dass es so einen Fachbegriff gibt, ist mir nicht vertraut. Kommt der Fachbegriff aus dem Sonderpädagogischen Bereich? Woher kommt der Begriff? Im pädagogischen Kontext hatte ich nie damit zu tun, auch nicht im Bereich DaZ, und ich arbeite da im CAS. Allerdings noch nicht lange, seit 1 ½ Jahren. (...). Dort ist das nicht Thema. Das ist ein Aspekt, den man dort einbringen könnte, auch zum Nutzen von Synergien. (...) Ich habe gesehen, die Prinzipien auf dem Merkblatt, die sind mir vertraut, wie Texte vereinfacht werden, das deckt sich mit der Textentlastung. Ich denke, der Bereich Layout und Typographie ist bei uns (DaZ-Weiterbildung) nur am Rand Thema. Das ist Thema bei Kindern, die noch alphabetisiert werden müssen. Aber sonst ist das nicht Thema, da sind es die sprachlichen Sachen. (...) Von den Grundlagen her deckt es sich. Den Mediopunkt, den gibt es nicht, der ist mir auch neu. Das ist etwas sehr Prägnantes. Ich habe das Titelblatt vom Heft angeschaut und mich gefragt: Was ist das? Oder auch, dass auf die Sonderzeichen verzichtet wird. Das wird im DaZ-Bereich nicht gemacht. Ich merke, das war für mich irritierend. Da bräuchte es Anführungszeichen, als Eigennamen.

Themenbereich 2: Detaillierungsfragen und Beiträge I	Antworten und Aussagen B
<ul style="list-style-type: none"> Da sind wir ja schon mittendrin. Was war so der spontane Eindruck? Was ist dir im ersten Kontakt mit dem Heft positiv oder negativ aufgefallen? Interessanterweise haben die Kinder darauf nicht reagiert. Wenn jetzt ein Kind das in die Hände nehmen würde, wie würde wohl ein Kind darauf reagieren? Was hat geholfen, sich im Heft zu orientieren? 	<ul style="list-style-type: none"> Wie gesagt: Das Titelblatt mit Mediopunkt und ohne Sonderzeichen war irritierend. (...) Sonst, als ich es in der Hand hatte, habe ich mir überlegt, das macht Sinn, zuerst die Einführung und nachher das Inhaltsverzeichnis. Ich habe mir Notizen gemacht.... Also, was mir aufgefallen ist, und das ist ein Punkt zum Anschauen: Vom Schriftbild her ist es sehr grosszügig gestaltet, ansprechend auch von der Struktur her, dass es diese klaren Textteile hat. Was ich denke, jetzt für ein Kind ist es extrem viel Text. Und es hat keine Illustrationen, die das Lesen unterstützen. Und grundsätzlich habe ich gefunden, es ist eine gute Form einer Umsetzung für die Vereinfachung. Das war mein erster Eindruck. Das ist für mich schwierig zu beantworten, weil ich den fachlichen Hintergrund habe und schon weiss, worum es geht. Ich denke, wenn man jetzt für Kinder noch mehr Orientierungspunkte möchte – wir haben das beim Sprachland auch diskutiert und dann darauf verzichtet – ein Lesesymbol oder ein Lernsymbol. Damit man visualisiert noch einen anderen Zugang gibt, dass es hier um das Lesen oder um das Lernen geht. Ich denke, das würde die Übersichtlichkeit noch vereinfachen. Wenn eng mit dem Buch gearbeitet wird, die Orientierung mit diesen Rahmen, dieser Zusammenhang ist gut möglich. Auch der Verweis ins Buch. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das in der Praxis umsetzbar ist, diese beiden Sachen (Heft und Buch) nebeneinander.
Themenbereich 3, teilweise 4: Detaillierungsfragen und Beiträge I	Antworten und Aussagen B
<ul style="list-style-type: none"> Das hätte ich sowieso gefragt, wie praktikabel das scheint, aus deiner Sicht. Ich habe teilweise Illustrationen hineinkopiert, wenn ich gesehen habe, dass es die Schüler ohne das gar nicht umsetzen können, dass sie total anstehen. Ich habe die Kinder auch zurückgefragt: Braucht es die Illustration, oder verstehst du es auch ohne? Zum Teil habe ich sie dann weggelassen, wenn die Kinder sagten: nicht unbedingt. (...) Andererseits habe ich das mit 6. Klässlern ausprobiert, dann ist das auch ein etwas 	<ul style="list-style-type: none"> Was ich sehr praktikabel finde, ist das: Man kann es so hinlegen (zeigt: offen oder auch mit einer umgefalteten Seite). Was ich denke, was nicht praktikabel ist, ist beides miteinander. Das ist rein vom Platz her auf dem Pult zu viel Platz, den es braucht (...). Daher denke ich, Beispiel-Illustrationen, ich denke, die müssten auch ins Heft hinein.

<p>höheres Niveau. (...) Illustrationen sind sicher ein Thema. Aber parallel handhaben ist einfach unhandlich aus deiner Sicht?</p> <ul style="list-style-type: none"> Gibt es noch andere didaktisch-methodische Überlegungen, die du dir machen würdest beim Einsatz von so einem Lehrmittel? Sagen wir nicht parallel gleichzeitig, aber hintereinander quasi, also zuerst hier lesen und dann da. Ich glaube schon, die Funktion wäre mehr in der zweiten Phase (...) beim späteren selbständigen Arbeiten damit (...). Dass jemand eine Grundlage hat, um selbständig nochmals auf die Technik einzugehen und Ideen noch einschreiben. Es ist wie eine Erfahrungskiste, die man bei sich hat und immer wieder verändern und verbessern möchte. Ich würde das Heft nicht einem Kind geben und sagen, ja mach mal. Aber vielleicht doch einmal vom Text her, wie viel versteht es, was muss man machen? Und dann die Erarbeitung und das Durchführen zusammen. Das ist nicht realistisch, weder im einen noch im anderen Fall. Aber die Textgrundlage, um wieder nachzulesen und die Idee nochmals zu holen (...), für das ist es auch geeignet und für das möchte ich es eigentlich machen. Ich hatte zuerst lange das Ziel, 2 Seiten pro 	<ul style="list-style-type: none"> Ja. Ich muss da zuerst eine Rückfrage stellen nach dem Zielpublikum: Was sind das für Kinder, und wie arbeiten diese Kinder damit? Die Idee von den Arbeitstechniken ist, dass die eingeführt werden, eingeführt werden <u>müssen</u>, und je nachdem auch angepasst werden müssen. Das war bei uns die Schwierigkeit beim Schreiben, das möglichst allgemein zu halten für verschiedene Situationen, und wir haben aber gemerkt, zum Teil wird es ein bisschen schwammig. Wir mussten eine Form finden und sagen, das ist jetzt der Job der Lehrperson, dass sie eine sinnvolle Lernsituation schafft und dann je nachdem anpasst. (...) Dass es unterschiedliche Einführungsmöglichkeiten gibt (nennt versch. Beispiele). Das Ziel ist ja eigentlich, das auswendig zu können. Von daher, selbstständig mit dem Buch zu arbeiten, das ist auch für Kinder ohne Zusatzunterricht anspruchsvoll. Es braucht wirklich den Kontext der Lehrperson. Und wenn man es ganz so sieht, dass die Kinder jeweils mit der Lehrerin arbeiten und eng arbeiten, dann hat es wie eine andere Funktion als selbstständig arbeiten. Ich habe die AT erst heute Morgen nochmals genauer angeschaut und da ist mir eine Idee gekommen. Und zwar (...) für deine Erarbeitung, für deinen Einsatz ist es wie Einwegmaterial. Im Sinne von, ich stelle mir vor, dass Kinder das bekommen und auch behalten können. Und dann hat man die Chance, hineinzuschreiben. Und das, methodisch-didaktisch, wäre jetzt gerade für schwächere Schüler/innen eine ziemlich geniale Möglichkeit, um ihre eigenen Beispiele hineinzugeben. Es ist mir in den Sinn gekommen beim Mind Map. (...) Ich habe gemerkt, 3 Seiten sind zu lang. Ich denke, maximal eine Doppelseite oder noch gescheiter so (eine Seite). Das heisst dann aber massive Kürzungen, aber ich denke, das ist machbar. Wenn das Kind eine geleitete Einführung hat, die eigenen Beispiele drinnen, dann genügt pro Schritt ein Satz, um sich wieder zu erinnern. Und ich habe (...) mir überlegt: (schildert konkrete Umsetzung zu Mindmap: Ein Satz pro Schritt und ein leeres Feld zur Bearbeitung). Ich habe gemerkt, das mit den Ober- und Unterbegriffen ist etwas Schwieriges. Das ist ein Merk-Ankerpunkt des eigenen Beispiels, an einem Thema, das man gerade macht. Dann kann mit ganz kurzen Anleitungen arbeiten. (...) Es ist dann nicht mehr selbsterklärend und nicht mehr vollständig. (...) Ich habe das Gefühl, für Lernschwächere könnte man noch mehr reduzieren. (...) Dann wird das gemacht, und zum Nachlesen reicht das. Ich denke, das ist super, solche Erklärungen. Ich denke, für die Lehrperson, um eine
--	---

<p>Arbeitstechnik. Dann war aber mein Ansatz, ich übersetze es einmal, ich möchte es vollständig machen. Dann habe ich gemerkt, das geht gar nicht und ich bin dann zum Teil auf 4 Seiten gekommen. (...) Ja, das ist eine Überlegung. Da ist jetzt alles einmal drin. Ich habe versucht, das (einen schwierigen Begriff) zu erklären.</p> <ul style="list-style-type: none"> Für mich war da auch die Frage der Abstimmung zwischen dem Anspruchsniveau der Technik und dem Sprachniveau. Wie hast du das im Verhältnis wahrgenommen? Was ist leichter, die Sprache oder die Technik? Die Zielgruppe, da bin ich auch noch ein wenig am Sondieren. Ich habe jetzt mit Kindern gearbeitet, wo sowohl das Kognitive wie das Sprachliche erschwert sind. Und welche Zielgruppe dann wirklich da in Frage käme, das ist für mich noch etwas offen. Ich habe gedacht, DaZ wäre allenfalls auch ein Zielpublikum. (...) Da bin ich am Sondieren, aber die einen brauchen wahrscheinlich nicht das Gleiche wie die anderen. Das ist die Schwierigkeit von dieser Vereinfachung, da müsste man sich entscheiden; so ist es offen, ähnlich wie das Buch, das eigentlich offen sein soll für alle. Ich habe gedacht, ich mache einmal eine Version, die möglichst vieles abdeckt. Aber ich sehe, dass das nicht eindeutig für alle das Gleiche ist. Normalerweise hat man ja für eine Übersetzung einen Auftraggeber und die Ziele werden klar abgesprochen. So bin ich jetzt am Suchen und Finden der Ziele und habe das auf eine Art probiert. Wenn man klarere Zielvorstellungen hätte, würde man es anders anpacken. 	<p>Sprachsensibilität aufzubauen. Das ist sehr sinnvoll, also mir hat es einen guten Einblick gegeben, was heisst das jetzt in der Übersetzung. Ich habe gemerkt, das sind wie Strategien, Anleitungstexte. Du hast jetzt versucht, möglichst nahe an der Vorgabe zu bleiben, und das ist eine Entscheidung, das kann man so machen. Es ist dann wie die Frage vom Lernniveau der Kinder. Ich denke, für ganz schwache braucht es wirklich nochmals eine Reduktion. Und für (erzählt Beispiel zweier Personen aus ihrem Bekanntenkreis) andere geht das. Für Kinder, die tiefer sind, ist das zu viel.</p> <ul style="list-style-type: none"> Also, ich finde die Sprache schwieriger als die Technik. Das habe ich jetzt bei dem hier gemerkt. Aber das ist die Schwierigkeit, wenn man vom Arbeitstechniken-Buch ausgeht, wo die Schritte möglichst selbsterklärend beschrieben sind. (...) Und da (...) brauche ich meine Erfahrung, da brauche ich den Kontext. Aber für die Zielerreichung, dass ich mir diese Strategie aneigne, reicht das als Merkhilfe. (...) Aber wenn ich sage, es ist zu anspruchsvoll, dann habe ich wirklich lernschwache Kinder im Blick (24'). Ja, das wäre super. Und mir ist bewusst geworden, die Leichte Sprache angewandt auf einen literarischen Text (...), dort recht nahe am Text zu bleiben, dort ist es eine andere Zielsetzung als beim Aufbauen von Strategien. Ich habe darum das Gefühl, wenn das Lernen von Strategien im Fokus ist, ist wirklich nochmals eine Reduktion möglich. Bei einem literarischen Text ist die Reduktion nicht möglich, dort muss es möglichst nahe am Text bleiben und vereinfacht. Ja. Und ich habe gemerkt, es steckt ein sehr grosses Potential drin. Und ich denke, die Bedeutung des Lernens selber, vom <i>Wie</i>, das ist etwas, was je länger je mehr Bedeutung bekommt.
--	---

Anhang C3 Interview Auswertung

Auswertung in Kategorien

B = Befragte, Nr. = Gesprächsbeitrag / Bezug zum Transkript

Bemerkung:

Folgende (Unter-)Kategorien wurden bei der Bearbeitung des Materials (induktiv) hinzugefügt:

Chancen/ Gefahren (K1), Grundsätze bei der Vermittlung/ Lernziele/ Übergordnete Ziele im Unterricht (K3), Ideen (K5), Ideen (K6), Kommentare und Informationen zum originalen Lehrmittel (K8), Lernprinzipien (K9) und Hindernisse (K10)

K1. Leichte Sprache

Nr.	Vorwissen
B1	Begriff Leichte Sprache war nicht bekannt
	Vorerfahrungen
B2	Im pädagogischen Kontext nie damit zu tun, auch nicht im Bereich DaZ
	Wahrnehmung
B1	Leichte Sprache ist ein Begriff
B4	Mediapunkt ist etwas sehr Prägnantes
	Einschätzungen und Bewertungen
B3	Prinzipien der Leichten Sprache decken sich in etwa mit Textentlastung
B4	Im Bereich Layout geht Leichte Sprache weiter als im Bereich Textentlastung
B14	Sehr gut für Aufbau von Sprachsensibilität der Lehrperson
B83	Mediapunkt zur Gliederung der langen Wörter überzeugend
B86	Brückenfunktion eher im Bereich von literarischen Texten, da Lesemotivation dort eher gegeben als bei Lehrmittelleist
B93	Anwendung der Prinzipien Leichter Sprache überzeugend
	Chancen
B2	Aspekt, den man im Bereich DaZ einbringen könnte zum Nutzen von Synergien
B18	Es steckt ein sehr grosses Potential drin
B47	Leichte Sprache anpassen oder weiterentwickeln für Lehrmittel
	Gefahren
B77/B79	Textkohärenz ist Herausforderung für Kinder, daher Leichte Sprache kein gutes Modell beim Schreiben von Texten. Bei Fokus auf Textverständnis andere Zielsetzungen als bei Fokus auf Schreiben.

K2. Spontane Eindrücke zum Heft

B4	Mediapunkt war irritierend
B5	Fehlende Anführungszeichen waren irritierend
B7	Gute Form einer Umsetzung für die Vereinfachung

K3. Methodisch-didaktische Überlegungen

Nr.	Lehr-/ Lernformen
B11	Selbstständig mit Buch arbeiten ist auch für Kinder ohne Zusatzunterricht anspruchsvoll
B11	Es braucht den Kontext der Lehrperson
B23	2-3mal begleitet und dann immer mehr loslassen
	Handhabung

B8 B8/ B9 B12	Heft und Buch nebeneinander ist nicht umsetzbar Heft offen oder umgefaltet sehr praktikabel (nur 1 Seite sichtbar) Einwegmaterial, Kinder bekommen und können behalten
	Funktion des Texts
B11	Anderer Funktion als beim selbstständig Arbeiten
B12	Pro Schrift genügt ein Satz, um sich wieder zu erinnern
B13	Merke-Ankerpunkt des eigenen Beispiels im Heft
B13	nicht mehr selbsterklärend und nicht mehr vollständig
B15	Erfahrung, den Kontext als Stütze
B15	Für Zielerreichung reicht Text als Merkhilfe
B17	Bei einem literarischen Text andere Zielsetzung als bei der Vermittlung einer Strategie
B17	Nicht einfach nur ein Arbeitsblatt, sondern muss für das Kind wieder lesbar sein
B28	Brauchen zum gerade Anwenden oder Nachlesen oder Nachschlagen, das sind die drei Teile
B28	Das sind Strategien zum Anwenden, und literarische Texte sind etwas anderes
B55	Kinder sollen verstehen, warum mache ich etwas so. Und die Frage ist, wie weit das zuhaunder der Schüler/innen formuliert werden muss
B89	Textfunktion Heft: „etwas damit machen“, Buch: „beschreibt, was ich gemacht habe“
	Grundsätze bei der Vermittlung
B11	Arbeitstechniken müssen eingeführt werden
B11	Arbeitstechniken je nachdem anpassen
B11	Lehrperson schafft sinnvolle Lernsituation
B28	Unterschiedliche Zugänge wählen
B 32	Beim Lesen braucht es das Modell der Lehrperson
B32	Was im Kopf abläuft, das muss man mit den Kindern formulieren und durchspielen
B32	Ist es in der Mündlichkeit durch das 3-4mal Mächen klarer? Das ist die Grundfrage.
	Didaktische Ideen
B12	Hineinschreiben für schwächere Schüler/innen eine geniale Möglichkeit
B20	Ich-Formulierungen für lernschwache Kinder
B20	Ich-Formulierungen für lernschwache Kinder
B20	Ich-Formulierungen für Memorisierung
B22	Verbale Wortketten, aber eher für Erwachsene
B26	Wenn man hineinschreiben kann: "Ich brauche ein Mind Map bei..."
B27	Lehrperson bietet Unterstützung und schreibt für das Kind
B36	Texte einkleben als Grundprinzip
B42	Hinter kontrollierte Wörter einen Punkt setzen lassen
B52	Formulierungen anbieten für sprachschwache Kinder
B57	Felder ausfüllen lassen mit eigenen Erkenntnissen, nicht im Sinne eines Lückentexts
	Lernziele
B11	Arbeitstechniken auswendig können
B20	Arbeitstechniken selbstständig anwenden
	Übergordnete Ziele im Unterricht
B17	Bedeutung des Lernens selbst bekommt immer mehr Bedeutung

K4. Zielgruppen

B13	Für Lernschwächere könnte man noch mehr reduzieren
B14	Für ganz Schwache braucht es wirklich nochmals eine Reduktion für DaZ-Schüler super
B21	Gerade sprachschwache Kinder brauchen die Sprache
B21	Bei sprachschwachen Kindern scheidet es nicht am Wissen, sondern an der Sprache für nicht stark lernbehinderte oder nicht sprachschwache Kinder, sondern einfach grundsätzlich für schwächere Schüler/innen, ist es eine Hilfe
B38	Für 6. Klässler, die selbstständig arbeiten können, sicher eine Unterstützung
B39	

K5. Sprache

	Verständlichkeit
B13	Ober- und Unterbegriffe sind schwierig zu verstehen
B14	Begriffserklärungen sind super
B24	Von der sprachlichen Vereinfachung her keine negativen Effekte
B42	Aufforderungen in Fragen umformulieren sinnvoll und gut verständlich
B93	Arbeitstechniken können mit Leichter Sprache auf viel verständlichere Art kommuniziert werden
B93	Sprachliche Reduktion gut gelungen
	Anforderungsniveau
B14	für Kinder, die tiefer sind, ist das zu viel
B15	Sprache ist schwieriger als die Technik
B15	Wenn ich sage, es ist zu anspruchsvoll, habe ich lernschwache Kinder im Blick
B25	Sprachlich sehr viel einfacher, aber qualitativ
B58	Kinder auf der Mittelstufe haben Zugang zur Meta-Ebene
	Handlungsorientierung
B14	Das sind wie Strategien, Anleitungstexte
B24	Leserführende Zusatzelemente sehr sinnvoll
	Textmenge
B7	für ein Kind extrem viel Text
B12	3 Seiten sind zu lang, maximal eine Doppelseite oder nur eine Seite
B12	Das heisst massive Kürzungen, aber das ist machbar
B25	Quantität entscheidend für Praxistauglichkeit
B59	Vermutung, dass wegen der grossen Textmenge die Schüler/innen die Essenz nicht erfassen
	Nähe zur Vorlage
B14	möglichst nahe an der Vorlage bleiben ist eine mögliche Entscheidung
B24	Heft sehr nahe am Original
	Ideen
B45	Sprache im Heft enthält Redemittel, diese Idee ausbauen

K6. Gestaltung

	Aufbau
B6	zuerst Einführung, dann Inhaltsverzeichnis macht Sinn
B88	Wenn Brückenfunktion, dann äussere Gestaltung gleich wie Buch, sonst Orientierung zu schwierig
	Layout
B7	vom Schriftbild her sehr grosszügig gestaltet
B7	ansprechend von der Struktur her, klare Textteile
	Bilder, Grafiken
B7	keine Illustrationen, die das Lesen unterstützen
B9	Beispiel-Illustrationen mussten auch ins Heft
B8	nach mehr Orientierungspunkte geben, Lesesymbol oder Lernsymbol
B8	visualisiert einen anderen Zugang geben
B47	Lehrmittel arbeiten mit Visualisierungen
	Ideen
B 46	Beispiele anders darstellen zur Erleichterung beim Lesen

K7. Unterstützung der Lehrpersonen durch die Begleitinformation

B75	Umfang des Merkblatts ist gut
B75	Auf der Rückseite wäre ein Beispiel hilfreich, Vergleich übliche Sprache – Leichte

B76

Sprache
Merkmale, die nicht so geläufig sind, in einem Beispiel erklären

K8. Lehrmittel Sprachland

	Kommentare und Informationen zum originalen Lehrmittel
B11	Schwierigkeit war, beim Schreiben das möglichst allgemein zu halten
B15	zum Teil wird es ein bisschen schwammig
B20	Schnitte sind möglichst selbsterklärend beschrieben
B43	Im Buch ist es Befehlsform
B43	Bei gelben Kästchen waren leistungsstarke Kinder im Fokus
B56	Uns war es ein Anliegen, dass es klar ist: es hat einen Grund dahinter, warum das so gemacht wird. Aber das sind die Leistungsstärkeren, die das verstehen.
	Anwendbarkeit zusammen mit Lehrmittel
B90	passt sehr gut, wenn Hinweise zur konkreten Arbeitsweise beachtet werden

K9. Lernprinzipien

B19	Koppeln mit der eigenen Anwendung greift lempsychoologisch mehr
B19	Und es ist <u>mein</u> Beispiel dann drin
B23	Strategien immer wieder herholen bei verschiedenen Lernsituationen in verschiedenen Fächern.
B28	Einsatz der Arbeitstechnik in einer sinnvollen Situation, wo es gebraucht wird
B55	Wenn der Sinn in der Anwendung nicht thematisiert wird, nützt es auch nichts, wenn es im Buch steht.
B56	Das Ziel ist, dass Kinder diese Strategien anwenden, weil sie merken, es bringt mir etwas. Nicht weil es die Lehrerin sagt. Wenn sie das nicht erfahren, können sie es auch nicht anwenden.

K10. Hindernisse

B23	Lehrpersonen tun sich schwer mit fächerübergreifendem Arbeiten an Lernstrategien
B23	Lehrpersonen haben das Gefühl, ich habe doch keine Zeit

3 Ein Mind·map auf·zeichnen

So machst du ein Mind·map:

1. Nimm ein Blatt Papier.
Schreibe das **Thema** in die Mitte.
Mache einen Kreis um das Thema.

(Bemerke: Feld im Arbeitsheft ist leer!)

2. Schreibe **Fragen** zum Thema auf Striche.
3. Schreibe die **Ant·worten** auf neue Striche.

☆ **Willst du noch mehr wissen?** ☆

Mind·map ist ein englisches Wort.

Wir brauchen das Wort auch in Deutsch.

Mind·map heisst **Gedanken·karte**.

Ein Mind·map ist eine Art Plan.

Ein Mind·map zeigt:

- **Gedanken** zu einem Thema
- **Ideen** zu einem Thema
- **Fragen** zu einem Thema

Wann mache ich ein Mind·map?

.....

.....

.....

Was nützt mir ein Mind·map?

.....

.....

.....

10 Vor dem Lesen Vermutungen anstellen

1. Du hast einen Text vor dir.
Du kennst den Text noch nicht.

Was steht wohl im Text drin?
Sag zuerst deine Vermutung.

Sag zum Beispiel:

Ich vermute:

Im Text steht etwas über Vögel.

Wie kommst du auf diese Idee?

Gib einen Grund an.

Beachte die Lese-situation

Überlege:

Wo habe ich den Text gefunden?

Warum habe ich den Text bekommen?

Lies den Titel

Lies den **Titel** vom Text.

Lies den **Unter-titel**.

Schau die **Bilder** an.

Was steht wohl im Text drin?

2. Lies **erst jetzt** den ganzen Text.

Überprüfe:

Habe ich richtig vermutet?

Was steht sonst noch im Text?

Was habe ich **nicht** vermutet?

Lauter komische „Vögel“
Papierfalt-Erlebnistag im Vogelpark / „Origami“-Künstler

Walsrode. Großer Papierfalt-Erlebnistag am Sonntag, 7. September, im Vogelpark Walsrode: Sie wollten schon immer mal wissen, wie man einen Pelikan oder einen flatternden Kranich faltet? Origami-Künstler Stefan Delecat ist im Park zu Gast, faltet vor und mit dem Publikum „komische Vögel“ und steht für Fragen rund um das Thema Origami zur Verfügung.

Ein Blatt Papier ist alles, was Sie benötigen. Ein paar geschickte Faltschritte genügen und schon entstehen ohne Schere oder Klebstoff die tollsten Figuren. Origami, wie die japanische Faltkunst in Fachkreisen genannt wird, bietet längst mehr als Papierschiffchen oder Zeitungshüte. Experten falten inzwischen die verrücktesten Modelle – von einfach-pfiffig bis superkomplex.

Jeder, ob groß oder klein, kann mitmachen / mit Hilfe des Experten seinen eigenen Piepmatz falten. Außergewöhnliche und aufwendige Vogel-Modelle sind in einer kleinen Sonderausstellung zu bewundern.

Eine lustige Rallye, bei der Papier-Enten eine wichtige Rolle spielen, verspricht zusätzlichen Spaß und tolle Gewinne.

Erlebnistag:
Origami-Künstler Stefan Delecat ist am 7. September im Vogelpark zu Gast, faltet vor und mit dem Publikum „komische Vögel“.

☆ **Willst du noch mehr wissen?** ☆

Ver-mutungen an-stellen heisst:

Du über-legst **vor dem Lesen**:

Was steht wohl im Text drin?

Erst dann liest du den Text.

Deine Ver-mutung kann dir helfen.

Du kannst beim Lesen mit-denken.

Du kannst den Text besser ver-stehen.

Wann stelle ich Ver-mutungen an?

.....

.....

.....

Was nützen mir Ver-mutungen?

.....

.....

.....

15 Einen Sach·text lesen und be·arbeiten

Lern·tipp

Besorge dir eine **Kopie** vom Text.

So kannst du leichter arbeiten.

Auf der Kopie kannst du Wörter unter·streichen.

Du kannst Stellen im Text mar·kieren.

Du kannst den Text auch ver·grössern.

A Wichtiges mar·kieren

1. Lies die Text·kopie einmal ganz durch.

2. Über·lege:

Was habe ich vom Text ver·standen?

3. Lies den Text ein zweites Mal.

Lies Ab·schnitt für Ab·schnitt.

4. Unter·streiche in jedem Ab·schnitt **die wichtigste Stelle.**

Nimm dafür einen Blei·stift.

Mach nur feine Striche.

5. Frage jetzt ein anderes Kind:

Findest du diese Stellen auch wichtig?

Prüft gemein·sam die wichtigen Stellen.

6. Nimm jetzt einen Leucht·stift oder Farb·stift.

Markiere alle wirklich wichtigen Stellen.

B Rand-notizen machen

1. Lies die Text-kopie einmal ganz durch.

2. Über-lege:

Was habe ich vom Text ver-standen?

3. Lies den Text ein zweites Mal.

Lies Ab-schnitt für Ab-schnitt.

4. Über-lege für jeden Ab-schnitt:

Worum geht es?

Was ist das Thema vom Ab-schnitt?

Schreibe das Thema vom Ab-schnitt an den Rand.

Das nennt man eine **Rand-notiz**.

Hier hast du Platz für ein eigenes Beispiel:

	Platz für Rand-notizen
--	---------------------------

☆ **Willst du noch mehr wissen?** ☆

In einem Sach·text findest du **In·formationen**.

Sach·texte sind **nicht** er·funden.

Es gibt Sach·texte zu ver·schiedenen Themen.

Sach·texte findest du zum Beispiel:

- in Zeit·schriften
- in Büchern
- im Inter·net
- auf Arbeits·blättern

Wofür markiere ich wichtige Stellen?

.....

.....

.....

Was nützen mir Rand·notizen?

.....

.....

.....

Arbeits·techniken in Leichter Sprache

Arbeitstechniken in Leichter Sprache

Ergänzung zum Buch Arbeitstechniken

vom Lehrmittel Sprachland

Ausgabe März 2016 (Arbeitsversion)

Barbara Walt

Was ist dieses Heft?

Dieses Heft ist eine Ergänzung.

Damit ist gemeint:

Dieses Heft passt genau zum **Buch Arbeitstechniken**
vom Lehrmittel **Sprachland**.

In dem Heft steht fast das selbe wie im Buch.

Das Heft ist aber **in Leichter Sprache** geschrieben.

So kannst du im Heft leichter lesen.

Du darfst immer auch im Buch nachlesen.

Wie liest du in diesem Heft?

Lies die Texte von oben nach unten.

Du verstehst ein Wort **nicht**?

Dann lies zuerst einfach weiter.

Im nächsten Satz kommt dann die Erklärung
zu dem schwierigen Wort.

Du verstehst die Erklärung **nicht**?

Du findest **keine** Erklärung?

Dann frage deine Lehrperson um Rat.

Im Heft kommen diese **Zeichen** vor:

 Seite 8 im Buch

Das bedeutet:

Du kannst auf Seite 8 im Buch nachlesen.

⇒ 1 Vorwissen formulieren

Das bedeutet:

Die Arbeitstechnik 1 hilft dir vielleicht weiter.

Die Arbeitstechnik 1 heisst „Vorwissen formulieren“.

Ein·führung

In diesem Heft findest du Arbeits·techniken.

Arbeits·techniken helfen dir beim Lernen.

Arbeits·techniken erklären dir:

So kannst du sprach·liche Aufgaben lösen.

Arbeits·techniken geben dir viele nützliche Tipps.

Arbeits·techniken geben dir auch In·formationen.

Vielleicht über·legst du **nach der Arbeit**:

Wie habe ich die Aufgabe gelöst?

Wie mache ich es das nächste Mal?

Wie löse ich eine ähnliche Aufgabe?

Auch dabei helfen dir die Arbeits·techniken.

So wirst du immer besser im Lesen.

So wirst du immer besser im Schreiben.

So wirst du immer besser im Zuhören und Sprechen.

Du kannst Arbeits·techniken auch ver·ändern.

Dann passen die Arbeits·techniken besser für deine Lern·situation.

Du kannst Notizen auf einen Klebe·zettel machen.

Diesen Klebe·zettel klebst du an eine Stelle im Heft.

Später nimmst du den Klebe·zettel vielleicht wieder weg.

Nutze dieses Heft wie eine Werkzeug·kiste.

Damit ist gemeint:

Arbeite mit dem Heft.

Ver·wende alles Nützliche für deine Arbeit.

Nutze dieses Heft als Nach·schlage·werk.

Damit ist gemeint:

Lies immer wieder in diesem Heft nach.

Wir wünschen dir viel Erfolg beim Lernen!

Inhaltsverzeichnis

Teil 1: Lernen

1	Vorwissen formulieren	8
2	Ein Brainstorming durchführen	10
3	Ein Mindmap aufzeichnen	12
4	Notizen machen	15
	A Kurze Notizen machen	15
5	Die Gruppenarbeit organisieren	17
	A Kurze Gruppenarbeiten ausführen	18
6	Eine Prüfung vorbereiten	19
	A Alle nötigen Unterlagen für das Lernen bereitstellen	19
7	Auswendig lernen	21
8	Rückmeldungen geben	25
	A Kurze Rückmeldungen geben	27

Teil 2: Lesen

10	Vor dem Lesen Ver·mutungen an·stellen	28
11	Einen Text über·fliegen	31
12	Beim Lesen mit·denken	34
	A Beim Lesen Bilder im Kopf ent·stehen lassen	35
14	In·formationen finden	36
	A Fragen zum Thema stellen.....	37
15	Einen Sach·text lesen und be·arbeiten	38
	A Kern·aussagen mar·kieren	39
	B Rand·notizen machen	40
16	Einen Sach·text gemein·sam lesen und verstehen	41
	A Ab·schnitt zusammen·fassen	41
	B Fragen zu einem Ab·schnitt stellen	42
17	Einen Sach·text bild·lich dar·stellen	43
	A Ein Schau·bild mit Legende zeichnen	43
18	Lese·probleme lösen	45
	A Der Text ist zu schwierig für mich.....	46
	B Der Text ist zu lang für mich.....	47
	D Ich kann mich beim Lesen nicht kon·zentrieren.....	47
19	Einen Text vor·lesen	49
	A Einen Text für das Vor·lesen vor·bereiten	49
20	Bücher lesen	51
	A Lese·stoff finden.....	52
	B Die Text·schwierig·keit be·urteilen.....	53

☆ Worum geht es? ☆

Du hast einen Plan:

- Du willst einen **Vortrag** halten.
- Du willst ein **Plakat** zu einem Thema gestalten.
- Du willst eine **Führung** vorbereiten.

Das bedeutet:

Du willst jemandem einen Ort zeigen.

- Du willst ein **Interview** führen.

Das bedeutet:

Du willst jemandem Fragen stellen.

Du hast dich für ein Thema entschieden.

Du musst sehr viel über dein Thema lernen.

Du musst sehr viel über dein Thema wissen.

Du weißt vielleicht jetzt schon einige Dinge.

Überlege also:

Was weiss ich schon über mein Thema?

Dann kannst du Neues besser verstehen.

Dann kannst du Neues gut im Kopf behalten.

Ein Beispiel:

Dein Thema sind **Vögel**.

Überlege also:

Was weiss ich schon über Vögel?

1. Mach Sätze zu deinem Thema.

Beispiele:

Ich weiss:

Vögel legen Eier.

Vögel brüten die Eier aus.

Die jungen Vögel schlüpfen aus den Eiern.

Die jungen Vögel leben zuerst im Nest.

Einige Vögel heissen Zug·vögel.

Zug·vögel fliegen vor dem Winter in den Süden.

Zug·vögel fliegen zum Beispiel nach Afrika.

Für Zug·vögel ist der Winter in der Schweiz zu kalt.

2. Stelle Fragen zu deinem Thema.

Nimm **Frage·wörter** dafür.

Frage·wörter sind:

was, wer, wie, wie lange, wie viel, wann, wo, wohin, warum.

Beispiele:

Wie kommen junge Vögel zur Welt?

Wo leben junge Vögel?

Wohin fliegen Zug·vögel vor dem Winter?

Warum bleiben Zug·vögel **nicht** in der Schweiz?

3. Kannst du die Fragen be·antworten?

Tausche deine Fragen mit einem anderen Kind.

Be·antwortet gegen·seitig eure Fragen.

Brain·storming ist ein englisches Wort.

Wir brauchen das Wort auch in Deutsch.

Brain·storming bedeutet:

Im Gehirn stürmt es.

Damit ist gemeint:

Viele Ge·danken werden durch·einander·ge·schüttelt.

☆ **Worum geht es?** ☆

Du brauchst **Ideen**.

Zum Beispiel:

- für eine Gruppen·arbeit
- für einen Vortrag
- für einen Text
- für eine freie Arbeit

Dabei kann dir ein Brain·storming helfen.

Gemein·sam findet man mehr Ideen als alleine.

Diese Ideen kann man weiter·denken.

Das Ziel ist:

Die Ideen sollen genau zu deiner Aufgabe passen.

So macht man ein Brain·storming:

1. Setzt euch als Gruppe zusammen.
Be·sprecht mit·einander:
Für was suchen wir Ideen?
2. Sagt jetzt **alle eure Ideen!**
Schaut euch dabei **nicht** an.
Sagt **nicht**:
Diese Idee finde ich gut.
Sagt **nicht**:
Diese Idee finde ich schlecht.
Schreibt zu jeder Idee ein **Stich·wort** auf.
3. Aus den Ideen gibt es **neue** Ideen.
Sagt auch alle neuen Ideen.
Schreibt zu jeder neuen Idee ein Stich·wort auf.
4. Habt ihr alle Ideen gesagt?
Habt ihr alle Ideen auf·geschrieben?
Dann schaut euch die Stich·wörter an.
Be·sprecht:
Welche Ideen sind neu?
Welche Ideen passen besonders gut?
Vielleicht passen die Ideen gut zusammen.
5. Findet heraus:
Welche Idee passt am besten zum Thema?
Welche Idee passt am besten zur Aufgabe?
Arbeitet mit dieser Idee weiter.

Mind·map ist ein englisches Wort.

Wir brauchen das Wort auch in Deutsch.

Mind·map heisst **Gedanken·karte**.

Ein Mind·map ist eine Art Plan.

Ein Mind·map zeigt:

- **Gedanken** zu einem Thema
- **Ideen** zu einem Thema
- **Fragen** zu einem Thema

Merk·punkte

Wann kann dir ein Mind·map helfen?

Beispiele:

- Du willst ein Thema **in Teil·themen gliedern**.

Damit ist gemeint:

Du suchst Teil·themen von deinem Thema.

Du schreibst alle Teil·themen ge·ordnet auf.

- Du willst deine **Ideen ordnen**.

Zum Beispiel:

➤ für einen Vortrag

➤ für eine Geschichte

- Du willst einen **Text planen**.
- Du willst einen **Text zusammen·fassen**.

Ein Mind·map kannst du in jeder Sprache machen.

So macht man ein Mind·map:

1. Nimm ein leeres Blatt Papier.

Schreibe in die Mitte dein Thema.

Mache einen Kreis um dein Thema.

2. Über·lege:

Welche **Teil·themen** hat mein Thema?

Damit ist gemeint:

Was gehört alles zu meinem Thema?

Zum Beispiel:

Du hast das Thema **Pferde**.

- Ein Teil·thema ist die **Pflege** von den Pferden.
- Ein Teil·thema ist das **Futter** für die Pferde.
- Ein Teil·thema sind ver·schiedene **Pferde·rassen**.
- Es gibt noch andere Teil·themen.

Zeichne für jedes Teil·thema einen Strich nach aussen.

Schreibe das Teil·thema auf den Strich.

3. Denke über jedes Teil·thema nach.

Was fällt dir dazu ein?

Zum Beispiel:

Ein Teilthema ist das **Futter** für die Pferde.

- Auf der Weide fressen die Pferde **frisches Gras**.
- Im Stall bekommen die Pferde **Heu**.
- Im Stall bekommen die Pferde **Hafer**.

Mach für jeden neuen Gedanken einen **neuen Strich**.

Schreib die neuen Gedanken auf die neuen Striche.

4. Hast du zu jedem Teilthema etwas notiert?

Dann schau dein Mindmap nochmals genau an.

5. Welche Wörter sind dir sehr wichtig?

Markiere die wichtigen Wörter mit einem Leuchtstift.

6. Willst du nachher einen Text schreiben?

Dann prüfe:

Habe ich die markierten Wörter richtig geschrieben?

☆ Worum geht es? ☆

Notizen sind in vielen Situationen nützlich.

Notizen helfen dir als **Gedanken·stütze**.

Das bedeutet:

Mit Notizen kannst du dich später an etwas **erinnern**.

Mit Notizen kannst du auch ein **Gespräch** vor·bereiten.

Mit Notizen kannst du einen **Text** schreiben.

Du kannst Notizen in jeder Sprache machen.

Du kannst Notizen auf ver·schiedene Arten machen.

A Kurze Notizen machen

Kurze Notizen sind **Merk·hilfen**.

Das bedeutet:

Mit kurzen Notizen kannst du dich später **erinnern**.

Notizen kannst du für dich oder für andere machen.

Kurze Notizen schreibst du auf kleine Zettel.

Notizen zu einem Text schreibst du auf einen Klebe·zettel.

Du klebst den Zettel an die passende Stelle im Text.

So macht man kurze Notizen:

1. Schreibe deine Notizen

- in Stichwörtern
- als Liste
- mit einfachen Zeichnungen dazu

👁 [Beispiele auf Seite 11 im Buch](#)

2. Überlege:

Wo sieht man meine Notizen gut?

Lege oder klebe sie dort hin.

So kannst du dich zur richtigen Zeit erinnern.

Übungstipp

Übe immer wieder Notizen machen.

Zum Beispiel:

- im Unterricht
- beim Radiohören
- beim Lesen
- beim Telefonieren

☆ Worum geht es? ☆

Gut **zusammen·arbeiten** bringt mehr Erfolg.

Gut zusammen·arbeiten muss man aber lernen.

Gut zusammen·arbeiten ist nämlich **nicht** leicht.

In der Gruppe könnt ihr viele Aufgaben lösen.

Zum Beispiel:

- Ihr könnt eure **Meinungen** aus·tauschen.
- Ihr könnt gemein·sam an einem **Thema** arbeiten.
- Ihr könnt gemein·sam einen **Text** lesen.
- Ihr könnt gemein·sam ein **Plakat** ge·stalten.

A Kurze Gruppenarbeiten ausführen

Eine kurze Gruppenarbeit dauert weniger als eine Schulstunde.

So macht man eine kurze Gruppenarbeit:

1. Besprecht gemeinsam:

Was ist unser Auftrag?

- Was müssen wir machen?
Haben alle das Gleiche verstanden?
- Was soll das Ergebnis sein?
- Wie viel Zeit haben wir?
- Wer macht was?

Verteilt die verschiedenen Aufgaben.

Zum Beispiel so:

- Jemand schreibt alles Wichtige auf.
- Jemand achtet auf die Zeit.
- Jemand kontrolliert am Schluss alles.
- Jemand stellt eure Arbeit in der Klasse vor.

 [Bilder auf Seite 15 im Buch](#)

2. Bearbeitet euren Auftrag so:

Alle in der Gruppe sollen **zufrieden** sein.

Sonst ist die Gruppenarbeit **nicht** gelungen.

☆ Worum geht es? ☆

Du hast in ver·schiedenen Fächern **Prüfungen**.

Bei einer Prüfung musst du zeigen:

Das habe ich gelernt.

Du möchtest bei einer Prüfung **Erfolg** haben.

Deshalb musst du dich sorg·fältig vor·bereiten.

A Alle nötigen Unter·lagen für das Lernen bereit·stellen

1. Über·prüfe:

Habe ich alle Unter·lagen zum Lernen bereit?

- Habe ich alles in mein Heft ge·schrieben?
- Habe ich alle Blätter aus·gefüllt?
- Brauche ich In·formationen aus Büchern?
- Brauche ich noch weitere Dinge?

2. Lies den Lern·stoff durch.

Lern·stoff bedeutet:

Was du zum Thema gelernt hast.

3. Wenn du etwas **nicht** ver·stehst:

Wo kannst du nach·schauen?

Wen kannst du fragen?

Lern·tipp

Be·folge mindestens einen Rat·schlag.

Dann kannst du dich leichter auf eine Prüfung vor·bereiten.

- Ver·stehst du den Lern·stoff **nicht**?

Dann frage nach.

- Bereite dich immer auf die nächste Lektion vor.

Zum Beispiel so:

Lies zu Hause alles Schrift·liche noch einmal durch.

- Erkläre jemandem **mit eigenen Worten**:

Das habe ich gelernt.

Sage das Wichtigste.

Erkläre Bilder.

Erkläre Grafiken.

☆ Worum geht es? ☆

Du willst etwas **aus·wendig** lernen.

Zum Beispiel:

- ein Lied
- ein Gedicht
- eine Rolle für ein Theater·stück
- einen anderen Text

Aus·wendig heisst:

Du sprichst den Text **ohne nach·schauen**.

Du sprichst den Text **ganz genau** nach.

Wichtig ist:

Zuerst sollst du den Text verstehen.

Erst dann kannst du ihn aus·wendig lernen.

Du kannst auf ver·schiedene Arten aus·wendig lernen.

So kann man auswendig lernen:

Mit Loch-texten lernen

1. Besorge dir **eine Kopie** vom Text.

Nimm einen Locher.

Lies den Text 3 mal durch.

Falte die Kopie.

Loche die Kopie an 3 verschiedenen Stellen.

Öffne die Kopie.

Lies die Kopie durch.

Falte die Kopie an einer anderen Stelle.

Loche die Kopie wieder an 3 Stellen.

2. Mach weiter in dieser Reihenfolge:

- Falte die Kopie.
- Loche die Kopie an 3 Stellen.
- Lies den Text wieder.

Mit der Zeit hat das Blatt ganz viele Löcher.

Du kannst nur noch einen Teil lesen.

So lernst du den Text auswendig.

3. Du willst es für dich **schwieriger** machen?

Dann **verkleinere** den Text beim Kopieren.

Mit einer Ton·aufnahme lernen

1. Mache von deinem Text eine Ton·aufnahme.
Sprich dabei ganz deutlich.
2. Höre die Ton·aufnahme immer wieder an.
Sprich leise mit.
Dreh die Laut·stärke jedes Mal etwas leiser.
Am Ende kannst du den Text auch ohne Ton·aufnahme sagen.

Gedichte mit einem Sicht·streifen lernen

1. Nimm ein A4-Blatt.
Zer·schneide es in der Mitte.
Klebe die beiden Hälften
mit Klebe·streifen zusammen.
Der Klebe·streifen muss **durch·sichtig** sein.
Klebe von beiden Seiten.
Jetzt hast du einen **Sicht·streifen**.
Das ist ein Streifen zum Durch·schauen.

Mit dem Sicht·streifen siehst du nur
eine Zeile vom Gedicht.
Lies das Gedicht 3 mal durch.
Ver·schiebe den Sicht·streifen
von Zeile zu Zeile.

2. Arbeite mit dem Sicht·streifen so weiter:
Du siehst nur einen Teil vom Gedicht.
Andere Teile vom Gedicht sprichst du aus·wendig.

In Bewegung lernen

Geh beim Lernen **hin und her**.

Lies einen Satz auf dem Hin·weg.

Wieder·hole den **gleichen** Satz aus·wendig auf dem Rück·weg.

Geh immer wieder hin und her.

Am Ende kannst du den Text aus·wendig.

Lern·tipp

- Teile einen langen Text in **Portionen** auf.
Portionen sind kurze Ab·schnitte.
Lerne jede Portion **einzeln**.
- Lies den Text oft.
Lies den Text auf ver·schiedene Arten.
Mache da·zwischen Pausen.
Wieder·hole das Gelernte später.
- Stell dich vor einen Spiegel.
Sprich das Gelernte vor dem Spiegel.
Schau dir immer in die Augen.
- Wieder·hole das Gelernte vor dem Ein·schlafen.
Über·prüfe am nächsten Morgen:
Kann ich es noch?

☆ Worum geht es? ☆

Du denkst über deine eigene Leistung nach.

Du überlegst dir:

Wie gut arbeite ich?

Du denkst auch über die Leistung von anderen nach.

Beides gehört zum Lernen.

Rückmeldungen geben bedeutet:

Du beobachtest die Arbeit von einem anderen Kind.

Zum Beispiel:

- Du hörst einen Vortrag von diesem Kind.
- Du liest einen Text von diesem Kind.

Dann sagst du deine Meinung dazu.

Zum Beispiel:

- Was ist gut gelungen?
- Was ist weniger gut gelungen?
- Was kann man noch verbessern?

Eine Rückmeldung kannst du **mündlich** oder **schriftlich** geben.

Wichtig ist:

Wähle deine Worte sorgfältig.

So können andere deine Rückmeldung annehmen.

So können andere deine Rückmeldung verstehen.

Regeln für Rückmeldungen

Du gibst jemandem eine Rückmeldung.

Dabei bist du:

- **respektvoll**

Frage:

Darf ich meine ehrliche Meinung sagen?

- **konkret**

Gib Beispiele.

- **klar**

Sage auch unangenehme Dinge.

- **persönlich**

Beginne Sätze mit „ich“.

So merkt man:

Du sagst deine eigene Meinung.

- **unterstützend**

Nenne die Stärken vom anderen Kind.

Sag zum Beispiel:

„Du kannst deutlich vorlesen.“

Mach Vorschläge zur Verbesserung.

- **ehrlich**

Sag die Wahrheit.

Wenn du eine Rückmeldung bekommst:

- Hör genau zu.
Erkläre **nichts**.
- Hast du etwas **nicht** verstanden?
Dann frage nach.
- Ist etwas für dich besonders wichtig?
Dann sage es.
- Bedanke dich für eine gute Rückmeldung.

A Kurze Rückmeldungen geben

So gibst du eine kurze Rückmeldung:

- Sage zuerst:
Das hat mir gut gefallen: ...
Gib ein Beispiel.
- Sage danach:
Das könntest du noch verbessern: ...
Gib ein Beispiel.

So versteht man deine Rückmeldung gut.

10 Vor dem Lesen Ver·mutungen zum Text an·stellen

👁 Seite 30 im Buch

☆ Worum geht es? ☆

Du stellst **Ver·mutungen** zu einem Text an.

Damit ist gemeint:

Du über·legst **vor dem Lesen**:

Was steht wohl im Text drin?

Erst dann liest du den Text.

Deine Ver·mutung kann dir helfen.

Du kannst beim Lesen mit·denken.

Du kannst über·prüfen:

War meine Ver·mutung richtig?

So verstehst du den Text genauer.

So verstehst du den Text besser.

1. Du hast einen Text vor dir.

Du kennst den Text noch nicht.

Was steht wohl im Text drin?

Sag zuerst deine Ver·mutung.

Sag zum Beispiel:

Ich ver·mute:

Im Text steht etwas über die Pflege von Hunden.

Wie kommst du auf diese Idee?

Warum ver·mutest du das?

Gib einen Grund an für deine Ver·mutung.

So findest du einen Grund:

Beachte die Lese-situation

Überlege:

Wo habe ich den Text gefunden?

Warum habe ich den Text bekommen?

Mit was hat der Text wohl zu tun?

Was steht wohl im Text drin?

Lies den Titel

Lies nur den Titel vom Text.

Lies auch den Unter-titel.

Der Unter-titel ist der kleinere Titel.

Was steht wohl im Text drin?

Mach dir Gedanken zum Inhalt

Über-fliege den Text.

⇒ [11 Einen Text über-fliegen](#)

Über-fliegen bedeutet:

Du liest **rasch einige Wörter** vom Text.

Was ist das Thema vom Text?

Was weißt du schon zu diesem Thema?

Was wirst du wohl aus diesem Text erfahren?

2. Lies **erst jetzt** den ganzen Text.

Über-prüfe:

Stimmt meine Ver-mutung?

Was steht sonst noch im Text?

Was habe ich **nicht** ver-mutet?

Übungs·tipp

Stelle vor dem Lesen Ver·mutungen an.

Zum Beispiel:

- bei jedem Arbeits·blatt
- bei einem Artikel in einer Zeitung
- bei einem Sach·text

Be·gründe deine Ver·mutung.

Prüfe danach:

Habe ich richtig ver·mutet?

Lese·hilfen be·achten

👁 Bild auf Seite 31 im Buch

Lese·hilfen helfen dir zu verstehen.

Der **Titel** ist eine Lese·hilfe.

Auch **Bilder** sind Lese·hilfen.

1. Lies den **Titel**.

Lies die **Zwischen·titel**.

2. Schau die **Bilder** an.

Lies die **Er·klärungen** bei den Bildern.

3. Lies alle **auf·fälligen** Wörter.

Auf·fällige Wörter sind zum Beispiel:

- farbige Wörter
- grössere Wörter
- Wörter in einer anderen Schrift

4. Ver·mute:

Was steht wohl im Text drin?

☆ Worum geht es? ☆

Du hast einen Text vor dir.

Du willst dir vorstellen:

Was steht wohl im Text drin?

Deshalb **überfliegst** du den Text.

Überfliegen bedeutet:

Du liest **nur einen Teil** vom Text.

Du liest **rasch**.

Für was überfliegst du einen Text?

Zum Beispiel:

- Du willst dich auf den Text vorbereiten.
Du willst dich auf das Thema vom Text vorbereiten.
- Du willst im Text bestimmte Stellen finden.
Du willst im Text bestimmte Informationen finden.
- Du willst herausfinden:
Ist dies der richtige Text für mich?
Ist dies das richtige Buch für mich?

1. Lies immer zuerst den **Titel**.

Vermute:

Was steht wohl im Text drin?

2. Überfliege den Text.

Lies **nur einzelne Wörter**.

Stell dir vor:

Was steht wohl im Text drin?

Überfliegen kannst du auf verschiedene Arten:

Hüpfend lesen

Lies von jedem Abschnitt nur den ersten Satz.

Dia·gonal lesen

Dia·gonal bedeutet **schräg**.

Leg deinen Finger **links oben** auf den Text.

Fahre mit dem Finger **langsam** nach **rechts unten**.

Dein Finger berührt einige Wörter.

Lies **nur diese** Wörter.

Die anderen Wörter liest du **nicht**.

Senk·recht lesen

Senk·recht bedeutet **von oben nach unten**.

Lies den Text von oben nach unten.

Lies vor allem die Nomen.

Lies andere auffällige Wörter.

Suchend lesen

Du hast ein **be·stimmtes Wort** im Kopf.

Du willst wissen:

Kommt dieses Wort im Text vor?

Lies den Text **nicht genau**.

Suche **nur das Wort**.

Vielleicht findest du auch **ähnliche** Wörter.

Zum Beispiel:

Du suchst das Wort „tanzen“.

Du findest im Text das Wort „Tanz“.

Das passt auch zu deinem Wort.

Übungs·tipp

Über·fliegen kannst du gut üben.

Zum Beispiel:

- wenn du in der Zeitung liest
- wenn du dich in der Biblio·thek um·schaust
- wenn du in einer Zeit·schrift blätterst

☆ Worum geht es? ☆

Du willst einen Text genau ver·stehen.

Deshalb musst du beim Lesen **mit·denken**.

Mit·denken bedeutet:

 Du stellst dir beim Lesen alles genau vor.

Oder es bedeutet:

 Du hast vielleicht etwas Ähn·liches erlebt.

 Du ver·gleichst den Text mit deinem Er·lebnis.

Wann ist mit·denken wichtig?

- wenn du einen Sach·text liest
- wenn du ein Buch ge·niessen willst
- wenn du einen Text be·urteilen sollst

A Beim Lesen Bilder im Kopf entstehen lassen

1. Lies jeden Abschnitt vom Text sorgfältig durch.

2. Was steht im Text?

Stell dir alles genau vor.

Das kann sein wie ein Bild.

Das kann auch sein wie ein Film:

Du siehst die Figuren.

Du schaust der Geschichte zu.

Du siehst Gegenstände.

Du siehst Farben.

Du hörst Geräusche.

3. Schreib deine Gedanken auf die Textkopie.

Schreib jeden Gedanken in eine Denkblase.

👁 Bild auf Seite 33 im Buch

☆ Worum geht es? ☆

Du willst etwas Be·stimmtes **wissen**.

Du suchst In·formationen zu einem Thema.

In·formationen findest du an ver·schiedenen Orten.

Zum Beispiel:

- in Büchern
- in Zeit·schriften
- in einem Lexikon
- im Inter·net
- im Gespräch mit anderen

Meistens findest du beim Suchen weitere **Hin·weise**.

Ein Hin·weis zeigt dir:

Auch das könnte bei meinem Thema wichtig sein.

Hin·weise helfen dir weiter.

Mit den Hin·weisen findest du noch mehr In·formationen.

👁 Bilder auf Seite 38 im Buch

A Fragen zum Thema stellen

1. Du hast ein Thema gewählt.

Überlege zuerst:

Was weiss ich schon zum Thema?

Weisst du wirklich noch gar nichts?

Dann frage jemanden.

Schreib alle Informationen von dieser Person auf.

⇒ 1 Vorwissen formulieren

2. Fallen dir **Fragen** zum Thema ein?

Schreibe die Fragen auf.

Unterstreiche in jeder Frage **das wichtigste Wort**.

Du kannst auch **passende Wörter** zur Frage schreiben.

Ein Beispiel:

Dein Thema sind **Brillen**.

Du hast diese Frage aufgeschrieben:

„Welche Brillenart ist am ältesten?“

Das wichtige Wort ist „**Brillenart**“.

Unterstreiche das Wort „Brillenart“.

Oder du hast diese Frage aufgeschrieben:

„Warum gibt es billige und teure Brillen?“

Dazu passen die Wörter „**Preis für Brillen**“.

Schreibe diese Wörter zu deiner Frage.

3. Du hast wichtige Wörter unterstrichen.

Du hast passende Wörter zu den Fragen geschrieben.

Suche jetzt Informationen zu diesen Wörtern.

👁 Seite 39 im Buch

☆ Worum geht es? ☆

In einem Sach·text findest du **In·formationen**.

Sach·texte sind **nicht** er·funden.

Es gibt Sach·texte zu ver·schiedenen Themen.

Sach·texte findest du zum Beispiel:

- in Zeit·schriften
- in Büchern
- im Inter·net
- auf Arbeits·blättern

Du kannst Sach·texte auf ver·schiedene Arten lesen.

Das hängt von deinem **Lese·ziel** ab.

Ein Lese·ziel kann sein:

- Du willst nur das Wichtigste im Text verstehen.
- Du willst eine be·stimmte In·formation finden.
- Du willst den ganzen Text genau verstehen.

Lern·tipp

Besorge dir zuerst eine **Kopie** vom Text.

So kannst du leichter arbeiten.

Auf der Kopie kannst du Wörter unter·streichen.

Du kannst Stellen im Text mar·kieren.

A Kern·aussagen mar·kieren

1. Lies die Text·kopie einmal ganz durch.
2. Über·lege:
Was ist das Wichtigste in diesem Text?
3. Lies den Text ein zweites Mal.
Lies Ab·schnitt für Ab·schnitt.
4. Unter·streiche in jedem Ab·schnitt **die wichtigste Stelle** mit Blei·stift.
Vielleicht gibt es mehrere wichtige Stellen.
5. Lies den Text ein drittes Mal.
Lies **nur die unter·strichenen Stellen**.
6. Ent·scheide:
Sind **alle** unter·strichenen Stellen **wirklich wichtig**?
Sind einige Stellen doch nicht so wichtig?
Dann radriere diese Unter·streichungen wieder.
7. Nimm jetzt einen Farb·stift oder Leucht·stift.
Markiere alle **wirklich wichtigen** Stellen.
 [Bild auf Seite 42 im Buch](#)

Merk·punkte

- Markiere nur **wenige** Wörter.
- Du musst **nicht** in jedem Ab·schnitt Wörter mar·kieren!

B Rand·notizen machen

1. Lies die Text·kopie einmal ganz durch.
2. Überlege:
Was ist das Wichtigste in diesem Text?
3. Lies den Text ein zweites Mal.
Lies Ab·schnitt für Ab·schnitt.
4. Schreibe zu jedem Ab·schnitt ein wichtiges Wort an den Rand.
Du kannst auch eine Wort·gruppe an den Rand schreiben.
Das nennt man eine **Rand·notiz**.
Die Rand·notiz zeigt das **Thema** vom Ab·schnitt.
[👁 Bild auf Seite 43 im Buch](#)

Übungs·tipp

Suche in der Zeitung einen längeren Bericht.
Der Bericht sollte dich interessieren.
Schreibe zu jedem Ab·schnitt ein Stich·wort.
Markiere die wichtigsten Stellen.

16 Einen Sach·text gemein·sam lesen und verstehen

👁 Seite 45 im Buch

☆ Worum geht es? ☆

Du kannst einen Sach·text zusammen mit einer Gruppe lesen.

So er·fährst du:

Wie verstehen die anderen den Text?

Was denken die anderen über den Text?

Gemein·sam könnt ihr schwierige Wörter be·sprechen.

Vielleicht findet ihr auch neue Fragen zu dem Text.

So könnt ihr gemein·sam einen Sach·text lesen:

A Ab·schnitt zusammen·fassen

Zusammen·fassen bedeutet:

Man wieder·holt das Wichtigste **mit eigenen Worten**.

1. Lest alle den ersten Ab·schnitt vom Text.
Lest still für euch.
2. Eine Person liest den Ab·schnitt **halb·laut** vor.
Die anderen hören nur zu.
Die anderen lesen jetzt **nicht** mit.
Danach erzählt jemand mit eigenen Worten:
Das steht in diesem Ab·schnitt.

3. Macht es so mit jedem Abschnitt.

Lest den ganzen Text gemeinsam durch.

Sind die Abschnitte sehr kurz?

Sehr kurz bedeutet:

Ein Abschnitt hat nur 4 oder 5 Zeilen.

Dann könnt ihr 2 oder 3 Abschnitte zusammen bearbeiten.

B Fragen zu einem Abschnitt stellen

1. Ihr habt einen Abschnitt gelesen.

Alle überlegen sich jetzt eine Frage zu dem Abschnitt.

Die Antwort auf die Frage muss im Text stehen.

Sonst könnt ihr die Frage vielleicht **nicht** beantworten.

2. Stellt euch die Fragen gegenseitig.

Beantwortet die Fragen.

Macht es so nach jedem Abschnitt.

Die Fragen können so beginnen:

- Was heisst
- Welche Farbe hat
- Wie viele gibt es?
- Wer hat

☆ Worum geht es? ☆

Du willst einen Sach·text genau verstehen?

Das kann dir dabei helfen:

- Mache zum Sach·text eine **Zeichnung**.
- Mache zum Sach·text ein **Bild**.
- Mache zum Sach·text ein **Mind·map**.

Mit einer Zeichnung kannst du einen Sach·text zusammen·fassen.

Mit einer Zeichnung kannst du dich an einen Sach·text erinnern.

Mit einer Zeichnung zeigst du:

Ich habe den Sach·text genau verstanden.

Lern·tipp

Ver·wende für eine Zeichnung auch deine **Erst·sprache**.

Deine Erst·sprache sprichst du zuhause.

Du kannst auch zwei ver·schiedene Sprachen ver·wenden.

A Ein Schau·bild mit Legende zeichnen

1. Lies den Sach·text genau durch.

Über·lege:

Welches sind die **wichtigsten Aus·sagen** im Text?

Aus·sage bedeutet:

Was der Text sagt.

2. Zeichne ein Bild zu den wichtigsten Aus·sagen.

Mache eine **Legende** zu deinem Bild.

Eine Legende ist eine **Be·schrifung**.

Eine Legende erklärt das Bild mit wenigen Worten.

Eine Legende kannst du auf ver·schiedene Arten machen.

Bei dem Bild unten siehst du 3 Möglich·keiten:

1) einen kurzen Text unter dem Bild

2) eine separate Liste

3) passende Wörter:

Neben die Wörter machst du Pfeile.

Die Pfeile zeigen auf das Bild.

1) Pferde sind Ein·hufer und Zehen·spitzen·gänger.

2) Höhe: 2 Meter

Gewicht: 250 Kilo

Trag·zeit: 11 Monate

Schwanz: 50 cm

Zähne: 36 – 44 Stück

☆ Worum geht es? ☆

Manch·mal kommt man beim Lesen nicht weiter.

Das kann ver·schiedene Gründe haben.

Kommt das bei dir auch vor?

Dann finde zuerst heraus:

Was ist das Problem?

- Liegt es an dir?
- Liegt es an deiner Um·gebung?
- Liegt es am Text?
- Liegt es an der Aufgabe?

Lern·tipp

- Du musst ein Problem lösen.
Dafür musst du dich **an·strengen**.
Vielleicht findest du nicht sofort eine Lösung.
Vielleicht musst du mehrere Versuche machen.
- Du musst **deinen Auftrag genau kennen**.
Du musst wissen:
Wie genau muss ich den Text verstehen?
Muss ich etwas machen mit dem Text?

Hier findest du Hilfen für häufige Lese-probleme.

Lies zuerst die Titel von den Ab-schnitten.

Über-lege dir:

Welcher Titel passt zu meinem Problem?

Wenn du einen passenden Titel findest:

Lies dort weiter.

A Der Text ist zu schwierig für mich

1. Bereite dich auf das Lesen vor.

Finde die **Lese-hilfen** im Text.

Lese-hilfen helfen dir zu verstehen.

Das können Lese-hilfen sein:

- der Titel
- die Zwischen-titel
- die Bilder
- die Er-klärungen zu den Bildern
- auf-fällige Wörter

⇒ [10 Vor dem Lesen Ver-mutungen an-stellen](#)

2. Wenn das nicht hilft:

Suche einen einfacheren Text.

Die Lehr-person kann dir einen einfacheren Text geben.

Die Biblio-thekarin kann dir einen einfacheren Text geben.

3. Prüfe die Schwierig-keit von deinem Text.

⇒ [20 B Die Text-schwierig-keit be-urteilen](#)

B Der Text ist zu lang für mich

1. Teile den Text in **Portionen** ein.
Portionen sind Ab·schnitte.
2. Lies den Text in Portionen.
3. Mache zwischen den Portionen eine kurze Pause.
Leg den Text weg.
Überlege:
Was habe ich bereits gelesen?
4. Schreibe zu jeder Portion eine Notiz an den Rand.
⇒ [15 B Rand·notizen machen](#)

D Ich kann mich beim Lesen nicht kon·zentrieren

1. Finde heraus:
Was stört meine Kon·zentration?
Was lenkt mich ab?
2. Suche eine passende Lösung.
Es gibt ver·schiedene Möglich·keiten:
 - Du hast vielleicht zu viele Sachen auf dem Tisch.
Du brauchst nur Sachen für diese Aufgabe.
Lege alles andere weg.
 - Suche dir einen anderen Arbeits·platz.

- Überlege dir:
Was ist mein Lese·ziel?
Was muss ich genau machen?
Für was brauche ich den Text?

- Lies nochmals den Titel vom Text.
Stell dir vor:
Um was geht es im Text?

- Mache die Lese·aufgabe für dich schwieriger.
Zum Beispiel:
 - Kippe den Text zum Lesen nach hinten.
 - Drehe den Text auf den Kopf.

- Mache eine kleine Pause.
Trinke ein wenig Wasser.

- An was denkst du?
Denkst du an andere Sachen?
Erzähle jemandem von deinen Ge·danken.
Schreibe deine Ge·danken auf.

- Finde eine eigene Lösung.

☆ Worum geht es? ☆

Du kannst einen Text in ver·schiedenen Situationen vor·lesen.

Manch·mal kannst du dich vor·bereiten.

Manch·mal kannst du dich **nicht** vor·bereiten.

Du willst einen Text **vor Publikum** vor·lesen?

Dann solltest du dich sorg·fältig vor·bereiten.

Ganz wichtig ist:

Du sollst den Text genau verstehen.

A Einen Text für das Vor·lesen vor·bereiten

1. Lies den Text mehrmals **halb·laut** durch.
Achte auf schwierige Wörter oder Sätze.
Wieder·hole schwierige Wörter oder Sätze mehr·mals.
2. Über·lege beim Lesen:
Wo kann ich Pausen machen?
Mache dort ein **Pausen·zeichen**.
3. Über·lege beim Lesen:
Welche Wörter will ich be·sonders **be·tonen**?
Markiere diese Wörter mit Farbe.
Du kannst diese Wörter auch unter·streichen.

👁 gutes Bild auf Seite 54 im Buch

4. Lies den Text probe·weise einem anderen Kind vor.

Frage das andere Kind:

Wie gut ist mir das Vor·lesen ge·lungen?

Darf ich deine Meinung wissen?

Du kannst auch eine Ton·aufnahme machen.

So kannst du dich selber kon·trollieren.

☆ Worum geht es? ☆

Findest du lesen interessant?

Kennst du ver·schiedene Arten von Texten?

Liest du ver·schiedene Arten von Texten?

Das alles hilft dir beim Lernen.

Beim Lesen kannst du vieles ent·decken.

Du findest vielleicht Hin·weise für dein Hobby.

Du kannst spannende Geschichten mit·erleben.

Viele Bücher findest du in der Biblio·thek.

Die Biblio·thekarin kann dich beraten.

Die Biblio·thekarin kennt die meisten Bücher.

Auch ein Freund kann dich beraten.

A Lese·stoff finden

Lese·stoff finden bedeutet:

Etwas zum Lesen finden.

1. Überlege:

Was ist mir an einem Buch wichtig?

Suchst du:

- eine spannende Geschichte?
- einen interessanten Sach·text?
- eine bestimmte Sorte von Texten?

Zum Beispiel:

- Tier·geschichten
 - Detektiv·geschichten
 - Märchen
 - Sach·texte zu einem be·stimmten Thema?
-
- Texte von einem be·stimmten Autor?
 - wahre Geschichten?
 - eine Zeit·schrift mit ver·schiedenen Inhalten?
 - einen Comic?

Zu manchen Büchern gibt es auch Filme oder Spiele.

Suchst du so ein Buch?

2. Andere Leute haben auch Er·fahrungen mit dem Lesen.

Rede mit den Leuten darüber.

Was empfehlen dir die Leute?

3. Willst du in der Biblio·thek ein Buch finden?

Dann benutze die Such·maschine für Bücher!

 [Bild auf der Seite 59 im Buch](#)

B Die Text·schwierig·keit be·urteilen

Du hast ein Buch vor dir.

Du willst wissen:

Ist dieses Buch passend für mich?

Das Buch sollte nicht zu schwierig sein.

Sonst hast du beim Lesen grosse Mühe.

1. Prüfe das **Aus·sehen** vom Buch:

- Lies ein wenig in dem Buch.

Wie gross ist die Schrift?

Was für eine Schrift ist es?

Du solltest die Schrift gut lesen können.

Sonst wirst du beim Lesen rasch müde.

- Wie viele Seiten hat das Buch?

Überlege dir:

Schaffe ich so viele Seiten?

Kann ich das Buch zu Ende lesen?

- Wie lang sind die Ab·schnitte?

Wie lang sind die Kapitel?

Schaffst du einen Ab·schnitt oder ein Kapitel am Stück?

- Hat es Bilder in dem Buch?

Gefallen dir die Bilder?

Sagen dir die Bilder etwas?

2. Prüfe den **Inhalt** vom Buch:

- Lies den Titel.

Schau die Bilder an.

- Suche auf den ersten paar Seiten etwa 20 Nomen.

Lies diese Nomen.

Überlege dir:

Interessiert mich dieses Buch?

- Lies das Inhaltsverzeichnis.

Lies die Zwischen-titel.

Vielleicht suchst du etwas Be-stimmtes in dem Buch.

Findest du das?

3. Prüfe die **Schwierig-keit** vom Buch.

- Suche auf einer Seite 6 lange Wörter.

Verstehst du diese Wörter?

- Mache den **5-Finger-Test**:

Schliesse eine Hand zur Faust.

Lies eine Seite vom Buch.

Verstehst du ein Wort nicht?

Dann strecke einen Finger auf.

Strecke **bei jedem un-bekanntem Wort** einen Finger auf.

Hast du schon alle 5 Finger auf-gestreckt?

Ist die Seite noch nicht zu Ende?

Dann ist das Buch wahr-scheinlich **zu schwierig** für dich.

- Lies Er-klärungen zu den Bildern.

Hat es Texte in Käst-chen?

Dann lies auch diese Texte.

Verstehst du die Er-klärungen zu den Bildern?

Verstehst du die Texte in den Käst-chen?

4. Du hast das Buch auf ver-schiedene Arten geprüft.

Ent-scheide jetzt:

Ist dieses Buch passend für dich?

Musst du ein anderes Buch suchen?

Begleitinformation für Lehrpersonen

Was ist Leichte Sprache?

Das Konzept Leichte Sprache wurde in den 1970er Jahren entwickelt. Motor dieser Entwicklung waren der Anspruch und das Bedürfnis von Menschen mit einer geistigen Behinderung, sich weitgehend selbst zu vertreten. Eine zentrale Forderung dieser politischen Bewegung war die Verwendung einer leicht verständlichen Sprache für öffentliche Informationen und Texte. Es entstand die Leichte Sprache.

Leichte Sprache ist heutzutage in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens verbreitet. Mehr und mehr wird Leichte Sprache auch im integrativen Unterricht eingesetzt.

Was ist dieses Heft?

Das vorliegende Heft „Arbeitstechniken in Leichter Sprache“ wurde als **Ergänzung zum Buch Arbeitstechniken des Lehrmittels Sprachland** konzipiert. Dies geschah aus dem Bedürfnis heraus, Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten die Arbeitstechniken besser zugänglich zu machen. Diese Kinder sollen durch den eigenständigen Zugang zum Text im Lehrmittel eine höhere Selbstwirksamkeit erleben. Zudem will das Heft Lehrpersonen bei der Gestaltung eines integrativen Unterrichts unterstützen.

Das Heft enthält in Leichte Sprache übersetzte Arbeitstechniken. Dabei wurden primär einfache Arbeitstechniken ausgewählt. Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten sollen sich die Arbeitstechniken möglichst selbstständig aneignen können. Die Aneignung von Arbeitstechniken wird für das Lernen als zentral erachtet.

Der Begriff „Lernschwierigkeiten“ ist weit gefasst. So können Texte in Leichter Sprache auch für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache hilfreich sein.

Wie soll dieses Heft eingesetzt werden?

Leichte Sprache hat eine Brückenfunktion. Texte in Leichter Sprache ersetzen nicht den Ausgangstext, sondern ergänzen ihn. Leserinnen und Leser sollen die Möglichkeit haben, auch den Originaltext zu konsultieren und die Inhalte miteinander zu vergleichen. Der Text in Leichter Sprache kann Leserinnen und Lesern zudem helfen, sich im Originaltext zurechtzufinden.

Für den Einsatz des vorliegenden Hefts im Unterricht kann dies bedeuten:

- Schülerinnen und Schüler lesen zuerst im Heft und danach im Buch.
- Schülerinnen und Schüler lesen zuerst im Buch und wechseln zum Heft, wenn ihnen der Originaltext zu komplex erscheint.
- Schülerinnen und Schüler lesen parallel im Heft und im Buch.

Damit dies möglich ist, wurde die grafische Gestaltung des Hefts derjenigen im Buch angeglichen: Farbliche Kennzeichnungen im Buch sind auch im Heft enthalten. Die Textstruktur (Titel, Untertitel, Abschnitte, Nummerierungen) wurde wo immer möglich beibehalten. So können Textpassagen, die sich dem gleichen Inhalt widmen, ohne Schwierigkeiten zugeordnet werden.

Die wichtigsten Regeln für Leichte Sprache

Zeichenebene

- Weniger bekannte Sonderzeichen werden wenn möglich weggelassen.
- Kommas werden nicht verwendet (siehe auch Stichwort „Satzgefüge“).
- Zahlen werden als Ziffern geschrieben.
- Als reine Lesehilfe unterteilt der sogenannte Mediopunkt (·) zusammengesetzte Wörter in die Einzelwörter. Er darf auch zur Abtrennung von Vorsilben verwendet werden.

Wortebene

- Die Wortwahl bewegt sich im Bereich des Grundwortschatzes.
- Kurze Wörter werden bevorzugt.
- Fremd- oder Fachwörter werden vermieden oder unmittelbar erklärt.

Satzebene

- Sachverhalte werden möglichst aktiv, d.h. mit Verben ausgedrückt.
- Pro Satz wird möglichst nur eine Aussage gemacht.
- Satzgefüge werden nach bestimmten Regeln aufgelöst und durch Hauptsätze ersetzt.
- Der Genitiv wird vermieden, ebenso das Passiv und der Konjunktiv.
- Das Präteritum wird (ausser bei Hilfs- und Modalverben) vermieden.
- Die Negation soll ebenfalls vermieden werden. Falls dies nicht möglich ist, wird sie durch Fettdruck hervorgehoben, um nicht übersehen zu werden.
- Metaphern sollen dem Lebensbereich der Leserinnen und Leser entstammen, sonst sind sie wegzulassen.

Textebene

- Für gleiche Sachverhalte werden die gleichen Wörter verwendet, keine Synonyme.
- Personalpronomen in der 3. Person werden durch das Nomen ersetzt, für das sie stehen.
- Verweise im Text werden in Leserichtung eingefügt, nicht umgekehrt.
- Bei der Übersetzung von Textvorlagen dürfen Texte verändert oder gekürzt werden. Das nicht Notwendige darf zugunsten der Verständlichkeit weggelassen werden.
- Es gilt das „Redundanz-Prinzip“: Wichtiges und Zentrales wird mehrfach hervorgehoben.

Typographie und Layout

- Texte werden konsequent linksbündig ausgerichtet.
- Es wird Flattersatz verwendet.
- Jeder Satz kommt auf eine neue Zeile.
- Erläuterungen und Beispiele werden mit Einrückungen eingefügt.
- Serifenlose Schriften und eine ausreichend grosse Schrift sind zu verwenden: mindestens Schriftgröße 14 und ein Zeilenabstand von 1,5.
- Wichtiges wird mit Fettdruck hervorgehoben.
- Nicht zu vermeidende Abtrennungen im Satz werden am Ende eines Satzglieds vorgenommen, sodass Sinneinheiten zusammenbleiben.
- Verwendete Bilder richten sich an der angesprochenen Altersgruppe aus.
- Bilder stützen den Verstehensprozess und dienen nicht der blossen Illustration.

Quellenangabe

Die Informationen zu Leichter Sprache wurden der folgenden Quelle entnommen:
Leichte Sprache. Das Regelbuch (2015). Autorin: Maass, Christiane. LIT Verlag, Berlin.